

**CUNIVERSITÀ
CUSANO**

FACOLTA' DI PSICOLOGIA

**CORSO DI STUDI TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE (L-24)**

TESI DI LAUREA

**DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA'.
DALL'EZIOPATOGENESI ALLA PSICOTERAPIA.
IL CONTRIBUTO DELLE TECNICHE ESPRESSIVE.**

LAUREANDA

Cinzia Rondoni

RELATORE

Chiar.mo Prof. Dario Davì

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

A chi, nonostante tutto, lotta.

A chi, attraverso il sintomo, cerca di reagire alla malattia.

*A chi è rimasto incastrato in gabbie sconosciute alla coscienza,
ma cerca in tutti i modi di uscirne.*

*A chi porta nella mente, sul corpo e nell'anima cicatrici
lasciate da chi avrebbe dovuto proteggerlo. Le più devastanti,
profonde e difficili da rimarginare.*

Ai miei meravigliosi figli, ai quali devo semplicemente tutto.

*Loro mi hanno insegnato la pazienza, la dedizione, il coraggio, l'umiltà, la forza, la
perseveranza, la dolcezza, l'attenzione per ogni minimo particolare, la gioia in ogni cosa, la
gratitudine, l'allegria, l'accogliere, la potenza di un abbraccio, il calore di un sorriso, la
rinascita dopo il pianto. ...L'Amore!*

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	3
L'IMPORTANZA DEL RUOLO MATERNO PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL BAMBINO	3
1.1 L'impronta materna	3
1.2 La neuropsicologia dinamica di LeDoux.....	6
1.3 Funzionamento neurologico dei soggetti borderline	8
1.4 La visione di Bion e Winnicott sulla figura di accudimento.....	13
CAPITOLO 2.....	19
L'IMPORTANZA DELL'ATTACCAMENTO ALLE FIGURE DI RIFERIMENTO.....	19
2.1 Bowlby: Teoria dell'attaccamento	19
2.2 Ainsworth: stili di attaccamento e la <i>strange situation</i>	22
2.3 Descrizione dello stile di attaccamento disorganizzato	25
2.3.1 Modelli Operativi Interni in età adulta.....	26
2.4 Il Disturbo Borderline di Personalità.....	29
2.5 Psicopatologia della dissociazione	38
2.5.1 Trauma genitoriale e personalità multiple	43
2.5.2 La diagnosi nella dissociazione: questioni metodologiche	45
2.5.3 Dissociazione e attaccamento: eziopatogenesi di un disturbo	47
2.6 Il concetto di enactment.....	51
2.7 Il ruolo della genetica comportamentale nell'eziologia della dissociazione.....	53
CAPITOLO 3.....	58
TERAPIE NEL DISTURBO	58
3.1 Il trauma e la memoria del corpo	58
3.1.1 Attaccamento nella reazione al trauma.....	61
3.1.2 I fattori terapeutici nel trauma	62
3.2 EMDR	63
3.2.1 Review e casi studio su EMDR e trauma.....	65
3.3 La creatività come trattamento.....	72
3.3.1 Teatroterapia e arteterapia	74
CONCLUSIONI.....	78
BIBLIOGRAFIA.....	82
SITOGRAFIA	99
APPENDICE	101
RINGRAZIAMENTI	124

INTRODUZIONE

In questo lavoro si è scelto come tema quello della relazione tra il disturbo borderline di personalità e la psicoterapia con particolare interesse per le tecniche espressive.

Per trattare questo argomento tanto complesso quanto affascinante, si è adottato un punto di vista specifico, che è quello che vede il disturbo in questione come legato all'attaccamento disfunzionale. Pertanto il lavoro è stato diviso in più parti.

Nel primo capitolo si è trattato quindi dell'importanza del ruolo materno per lo sviluppo globale del bambino, partendo dall'impatto dell'impronta materna e dalle fondamentali teorie sull'attaccamento di autori quali Bion e Winnicott. Si è approfondito poi il tema della cosiddetta neuropsicologia dinamica di LeDoux soffermandosi sul funzionamento neurologico dei soggetti borderline.

Continuando sullo stesso filo logico, nella seconda parte si è approfondito in maniera sistematica il disturbo borderline di personalità e la sua relazione con lo stile di attaccamento disorganizzato. Partendo da Bowlby e dalla teoria dell'attaccamento, si è arrivati quindi agli studi di Ainsworth sugli stili di attaccamento e la *strange situation*. Questo ha consentito di descrivere particolarmente lo stile di attaccamento disorganizzato per proiettarlo nell'età adulta con i cosiddetti modelli operativi. Si è quindi approfondito dal punto di vista clinico il Disturbo Borderline di Personalità. Di particolare interesse è stata poi la trattazione della psicopatologia della dissociazione e del legame tra il trauma e le personalità multiple.

Ci si è poi soffermati sulla diagnosi della dissociazione, affrontando prima il tema della metodologia. Il tutto è stato poi riportato alla relazione tra dissociazione e attaccamento per comprendere l'eziopatogenesi del disturbo. Anche il ruolo della genetica

comportamentale è stato approfondito, per poi parlare dell'importante concetto di *enactment*.

Infine, nella terza parte, si sono discusse diverse terapie nel disturbo borderline di personalità, iniziando l'argomento con gli studi sul trauma e ciò che lascia (o toglie) nella memoria del corpo. Anche in questo caso si è messo in relazione il trauma all'attaccamento, discutendo prima di quelli che sono i fattori terapeutici nel trauma, e poi presentando trattamenti quali l'EMDR, con casi studio e review della letteratura, e la teatroterapia, inserita nel più ampio discorso della creatività stessa come trattamento.

CAPITOLO I

L'IMPORTANZA DEL RUOLO MATERNO PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL BAMBINO

1.1 L'impronta materna

In premessa al presente elaborato giova iniziare con il definire l'argomento all'interno del quadro teorico di riferimento. La prima cosa da dire quindi, riguarda il ruolo materno per lo sviluppo in divenire del bambino.

È noto come la relazione con la madre funga da paradigma per la declinazione di tutta la successiva vita emotiva del piccolo, e volendo proporre un modello virtuoso anche se ipotetico (nel senso che spesso non si realizza così) possiamo dire che maggiore sarà il filtro applicato dalla mamma al mondo del figlio in quanto a bisogni e frustrazioni, più positiva sarà la regolazione emotiva di quest'ultimo¹.

Sarebbe pertanto positivo che la visione che il bambino possa avere fin dalla più tenera età fosse quella di un mondo reale ma efficace, nel senso che potesse percepire una protezione dall'esterno circa ogni situazione di vita che pian piano interiorizzerà per stabilizzare le sue reazioni e i suoi comportamenti. Si è definito ipotetico questo atteggiamento materno in quanto, o per eventi di vita o per predisposizioni in carico alla madre stessa in senso più o meno disfunzionale, non sempre tale relazione si dimostra equilibrata ed efficace. Questo può andare infatti a incidere sulla psiche in formazione

¹ C.L. GIOVANELLI. *La relazione madre-bambino: mentalizzazione e comunicazione materne e competenze relazionali e rappresentazionali infantili*, in "Tesi di dottorato di ricerca in Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica", Università degli Studi di Milano Bicocca, 2014.

e fragile del bambino che letteralmente come una spugna assorbirà stili di comportamento materno sui quali modellerà i propri.

Il punto è che la madre, accudendo il bambino, gli fornisce anche implicitamente una versione della realtà con relativa modalità di comportamento, ciò che via via comporterà anche quello che si può definire un graduale inserimento delle frustrazioni². Ciò vuol dire che al bambino si potrà (o meglio si dovrà) cominciare a dire di no e porlo davanti a situazioni da gestire a livello emotivo, il tutto per insegnarli ad essere un'entità distinta dal mondo, dalla mamma e dall'altro³.

Come si vedrà nel dettaglio analizzando i contributi dei maggiori autori in tema di sviluppo infantile, sono diversi i processi che la madre svolge in questa delicata fase di vita. Ad esempio si parla di *holding* per riferirsi al fondamentale sostegno di tipo fisico e psichico, o ancora di *handling* per intendere il contatto della madre finalizzato alla cura ma anche al gioco e all'accudimento e infine di *object presenting* per quanto riguarda la presentazione di un oggetto (intesa anche come azione) nel momento più adatto non solo in quanto al bisogno ma anche e soprattutto in quanto a possibilità di gestirlo⁴.

Il bambino quindi dovrebbe essere accompagnato nel percorso che lo condurrà alla capacità di riconoscere i propri bisogni in interazione con la realtà. Una madre "sufficientemente buona" sarà quindi quella in grado di sostenere il piccolo nella manifestazione di questi bisogni contenendoli inizialmente e permettendogli così di sviluppare il suo vero Sé. Si intuisce quanto psichicamente questo supporto sia non solo delicato ma anche suscettibile di influenze interne ed esterne che se attingono la madre si riflettono anche sul bambino.

² Ibidem

³ L.M., YOUNGBLADE &, J. DUNNE. (1995). *Individual differences in young children's pretend play with mother and sibling: links to relationships and understanding of other people's feelings and beliefs*, in "Child development", 66(5), 1472–1492.

⁴ D.W., WINNICOTT, (1945). *The Family and Individual Development*, Routledge.

Se è la madre a percepire la realtà come minacciosa, accade che il bambino possa interiorizzare tale minaccia e le difese che percepisce messe in atto dalla sua figura di attaccamento. Così si potrebbe strutturare attorno ad esse un falso Sé⁵.

Analizzando i contributi dell'epigenetica⁶ si nota come scendendo ancor più nel sottile madre e figlio cooperino alla costruzione della realtà, declinabile anche in senso psicodinamico⁷. La stessa identità del bambino poggierebbe quindi sulla matrice relazionale fin negli aspetti più intimi, appunto fenotipici. Tramite lo stile di accudimento si determina quindi la stabilizzazione di tratti motivo-comportamentali, confortando quelli che sono stati i contributi degli autori che si sono interessati di questo argomento.

Venendo al tema in oggetto, appare proprio come la relazione materna sia un fattore chiave nella possibile eziologia del disturbo borderline di personalità⁸.

⁵ D.W., WINNICOTT. (1960). *The Theory of the Parent-Infant relationship*, in "International Journal of Psychoanalysis", 585–595.

⁶ Si intende con questo termine una branca della genetica che si occupa dei cambiamenti nel fenotipo ereditati per via diretta ma che non implicano un cambiamento a carico del genotipo.

⁷ G., ROCCHI, V., SERIO, G.M., CARLUCCIO, I., MARINI, V., MEUTI, M., ZACCAGNI, N., GIACCHETTI & F., ACETI (2015). *La regolazione epigenetica della relazione primaria*, in "Riv Psichiatr";50(4):155-160. doi 10.1708/2002.21640

⁸M.E., BOUCHER, J., PUGLIESE, C., ALLARD-CHAPAIS, S., LECOURS, L., AHOUDOVA, R., CHOUINARD & GAHAM, S. (2017) *Parent-child relationship associated with the development of borderline personality disorder: A systematic review*, in "Personality and Mental Health", 11: 229–255. doi: [10.1002/pmh.1385](https://doi.org/10.1002/pmh.1385)

1.2 La neuropsicologia dinamica di LeDoux

Avendo parlato ovviamente di emozioni possiamo introdurre un nuovo ragionamento, riconducibile a LeDoux, che supera il dualismo cartesiano tradizionale per il quale ragione ed emozione sarebbero non solo due istanze distinte ma anche due dimensioni dell'essere umano localizzate in sedi diverse. Le emozioni tra l'altro, in base a questo paradigma, sono state a lungo tempo trascurate in quanto si riteneva che nel cervello fossero localizzate solo le funzioni superiori⁹.

Così, oggi si ritiene che le emozioni siano veri e propri processi di tipo percettivo che monitorano costantemente l'adattamento alla realtà interna ed esterna, riflesso di un insieme di comportamenti organizzati e finalizzati. In accordo con LeDoux quindi si ritiene oggi che tale sistema di monitoraggio relativo alle emozioni (nello specifico di paura e rabbia) sia imputabile al ruolo dell'amigdala, che opera una continua valutazione dell'etichetta affettiva degli stimoli esterni e interni¹⁰.

Sarebbero nello specifico due i circuiti facenti parte di questo processo:

- una via diretta che si dirige dal talamo all'amigdala e che consente un processamento immediato della realtà dando luogo al celebre comportamento di attacco o fuga;
- una via indiretta che conduce dal talamo alla neocorteccia e quindi all'amigdala, e che chiama in causa la mediazione dei sistemi cognitivi i quali valutano lo stimolo in modo più approfondito anche in funzione delle sue relazioni

⁹<https://www.neuroscienze.net/le-emozioni-e-le-neuroscienze-affettive/> ultimo accesso 7/10/2023

¹⁰ J.E., LEDOUX. (1989). *Cognitive emotional interactions in the brain*, in "Cognition and Emotion", 3(4), 267–289. <https://doi.org/10.1080/02699938908412709>

con gli altri stimoli in memoria.

Se la risposta finale viene vissuta come un sentimento di cui si ha coscienza, allora entrano in gioco altri sistemi cognitivi superiori che regolano quella reazione emotiva¹¹.

L'ipotesi sottostante è quindi quella per la quale un sentimento possa essere sperimentato in base alla valutazione fatta dall'amigdala e dalla neocorteccia, il tutto inserito all'interno della rappresentazione dello stimolo che ha condotto a quel sentimento. Si chiamano in causa così anche i processi della *working memory* o memoria di lavoro¹².

Da qui si arriva al noto concetto di Sé sinaptico sviluppato dallo stesso neurobiologo, che ci offre lo spunto per il discorso che si sta facendo, che di fondo ridona valore e dignità alle emozioni anche in senso psicodinamico. Nelle stesse parole dell'autore, l'uomo non viene considerato "preassemblato" ma "tenuto insieme dalla vita", ciò che rende ogni essere umano diverso e peculiare, oltre che unico. Questo andrebbe riportato a due condizioni, e cioè al fatto che ciascuno possiede un corredo genetico tipico sul quale (seconda condizione) agiscono le circostanze di vita. Così "*i particolari pattern di connessioni sinaptiche nel cervello di un individuo, e l'informazione codificata da queste connessioni, sono le chiavi di ciò che quella persona è*"¹³.

L'esperienza quindi, riportando il tutto al tema della relazione materna, è in grado di modificare letteralmente il cervello plastico, dando vita a nuovi comportamenti che nella maggior parte dei casi sono adattativi ma in alcuni possono diventare disfunzionali. Anche perché le sinapsi codificano e registrano le esperienze, dando così vita a pattern comportamentali stabili nel tempo, e questo fornisce la giustificazione scientifica al concetto per il quale un attaccamento insano o insicuro o

¹¹ J.E., LEDOUX (1996). *Il cervello emotivo*. Milano: Baldini-Castoldi.

¹² J.E., LEDOUX. (1989), op. cit.

¹³ J.E., LEDOUX. (2002). *Il Sé sinaptico*, Milano: Raffaello Cortina, pp. 5-6

evitante può comportare lo sviluppo di atteggiamenti disadattivi nel bambino che regoleranno le sue relazioni future.

Infatti è lo stesso LeDoux a sottolineare come quello che un individuo sente spesso non è cosciente, rendendo conto del fatto che l'adulto non ha cognizione (a meno di intraprendere una terapia) del suo stile di attaccamento che pure lo influenza in maniera determinante. In questo meccanismo entra in gioco anche la memoria, che contribuisce a sedimentare le esperienze e il vissuto emotivo che le colora per attivare poi le risposte emotive davanti a situazioni simili (come le relazioni che si avranno in età adulta).

È qui che si arriva al punto di incontro tra neurobiologia e psicodinamica, potendo parlare di paradigma neuro dinamico da cui deriva un nuovo filone di ricerca che dobbiamo, nelle premesse, allo stesso LeDoux, e cioè la neuropsicoanalisi. Tutto ciò premesso, possiamo analizzare adesso quale sia il funzionamento neurologico di un soggetto con personalità borderline.

1.3 Funzionamento neurologico dei soggetti borderline

Si parta dal presupposto che il disturbo borderline di personalità, da qui in avanti BPD, si configura come un disturbo grave della personalità per il quale le basi neurali sono molto studiate ma non ancora chiare. Si vuole pertanto riportare un interessante studio nel quale si è applicata, nel tentativo di superare le incoerenze negli studi pregressi, una combinazione di un approccio di apprendimento automatico non supervisionato chiamato "analisi di correlazione canonica multimodale" con un'analisi delle componenti indipendenti congiunte (mCCA+jICA), assieme a un approccio di apprendimento automatico supervisionato chiamato "foresta casuale"¹⁴; lo scopo era trovare circuiti covarianti di

¹⁴ Chiamata così perché combina diversi alberi di decisione.

materia grigia e sostanza bianca che non solo possano rilevare i BPD differenziandoli dal gruppo di controllo ma che possano anche essere predittivi per la diagnosi¹⁵.

La prima analisi si è fatta per dividere il cervello in circuiti indipendenti che contenessero concentrazioni diverse di materia grigia e bianca, mentre la seconda tecnica è stata impiegata per elaborare un modello predittivo per i nuovi casi di BPD che non fossero stati osservati nei circuiti della prima analisi. In effetti i risultati hanno mostrato come i due circuiti in covariazione (quindi quelli di materia grigia e bianca) classificavano correttamente il disturbo rispetto al controllo, includendo anche (si pensi a LeDoux) amigdala, gangli della base, parte dei lobi temporali e della corteccia orbitofrontale.

Nello specifico appariva come tali circuiti (e questo è il punto di raccordo con il tema in discussione) fossero influenzati in particolar modo da specifiche esperienze traumatiche infantili, tra cui l'abuso e l'abbandono emotivo e fisico, potendo quindi predire la gravità dei sintomi nella dimensione interpersonale e nel controllo degli impulsi. Così apparirebbe che il disturbo bipolare possa avere una base neurologica identificabile da anomalie nei circuiti suddetti in occasione di esperienze traumatiche precoci.

Passando alla definizione clinica quindi, il BPD si caratterizza per un modello pervasivo di disregolazione degli affetti che si palesa in rabbia esplosa unita a episodi di depressione e ansia, con implicazioni cognitive relative a esperienze dissociative e disfunzioni nella sfera relazionale (con angoscia di abbandono e relazioni instabili) il tutto all'interno di un quadro di impulsività marcata¹⁶. Nella popolazione generale il disturbo

¹⁵ A., GRECUCCI, H., DADOMO, G., SALVATO, G., LAPOMARDA, S., SORELLA & I., MESSINA. (2023). *Abnormal Brain Circuits Characterize Borderline Personality and Mediate the Relationship between Childhood Traumas and Symptoms: A mCCA+jICA and Random Forest, in "Approach. Sensors", 23(5), 2862.* <https://doi.org/10.3390/s23052862>

¹⁶ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2014). *DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*. Quinta edizione. Raffaello Cortina Editore.

avrebbe un'incidenza del 3%¹⁷ nella popolazione generale, caratterizzandosi inoltre per un significativo deterioramento del funzionamento psicologico¹⁸.

Molto utile si è dimostrata la ricerca di *neuroimaging*, che ha portato allo sviluppo di diversi modelli neuro anatomici che sembrano ultimamente convergere verso una significativa riduzione del volume e della densità della materia grigia in:

- corteccia prefrontale mediale bilaterale (mPFC);
- corteccia frontale orbitale mediale (OFC);
- corteccia cingolata anteriore bilaterale (ACC);
- amigdala bilaterale;
- giro paraippocampale destro¹⁹.

Allo stesso tempo si è osservato un aumento del volume e della densità della materia grigia in altre strutture e in particolare nel precuneo bilaterale, nel giro medio/paracingolato destro e nel giro cingolato posteriore.

Volume ridotto è stato poi riscontrato in determinate regioni cerebrali quali la corteccia cingolata anteriore, la corteccia orbitofrontale e la corteccia parietale destra²⁰.

Tutto quanto premesso, si possono delineare due diversi modelli neurobiologici che spiegano il BPD. Nel primo modello si avrebbe un'instabilità emotiva, degli impulsi e della loro regolazione quale

¹⁷ T.J., TRULL, S., JAHNG, R.L., TOMKO, P.K., WOOD, K.J., SHER. (2010). *REVISED NESARC personality disorder diagnoses: Gender, prevalence, and comorbidity with substance dependence disorders*, in "J. Pers. Disord", 24, 412–426

¹⁸ Ibidem

¹⁹ H., YU, et al. (2019). *Common and distinct patterns of grey matter alterations in borderline personality disorder and bipolar disorder: Voxel-based meta-analysis*, in "Br. J. Psychiatry" 215, 395–403

²⁰ E., IRLE, C., LANGE & U., SACHSSE. (2015). *Reduced size and abnormal asymmetry of parietal cortex in women with borderline personality disorder*, in "Biol. Psychiatry" 57, 173–182

elemento centrale. Studi di *neuroimaging* funzionale hanno in effetti mostrato come vi possa essere (e anche in questo si rammenti LeDoux) un possibile fenotipo di instabilità emotiva che si palesa appunto come iperreattività dell'amigdala che si attiva quando l'individuo si trova davanti a uno stimolo emotivo negativo che compromette l'elaborazione cognitiva che regola le emozioni.

Il secondo modello, che va detto non è inconciliabile con il primo, chiama invece in causa maggiormente le funzioni di regolazione sociale e interpersonale, che nel disturbo sarebbero disfunzionali e che si ritrovano in effetti nei pazienti con il BPD.

Abbiamo quindi un modello di disregolazione delle emozioni e degli impulsi e uno che richiama un deficit socio-interpersonale che, come detto, possono anche essere integrati contribuendo a spiegare il disturbo in maniera più completa.

Sta di fatto che la disregolazione emotiva è una caratteristica chiave del BPD, e gli studi di settore hanno mostrato come il volume anormale della materia grigia si associ al circuito limbico-corticale. Un altro studio di cui si vuole rendere conto si è interessato delle alterazioni dello spessore corticale negli adolescenti con BPD, ancora poco studiate²¹. L'obiettivo era quindi quello di valutare tale spessore corticale e metterlo in relazione con la disregolazione emotiva negli adolescenti con BPD.

La metodologia ha visto un campione di N= 52 adolescenti con BPD e un gruppo di controllo di N=39 adolescenti sani. Gli stessi venivano valutati tramite risonanza magnetica cerebrale i cui risultati venivano integrati con dati strutturali e funzionali dello stato di riposo, oltre che con una valutazione clinica per la disregolazione emotiva

²¹ Q., XIAO et al. (2023). *Altered cortical thickness and emotional dysregulation in adolescents with borderline personality disorder*, in "European journal of psychotraumatology", 14(1),2163768. <https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2163768>

tramite la *Difficulties in Emotion Regulator Scale* (DERS). La “r” di Spearman è servita per analizzare i punteggi della valutazione emotiva.

I risultati dello studio hanno mostrato come, a differenza del gruppo di controllo, nei soggetti con BPD si sia riscontrato uno spessore corticale alterato nel circuito limbico-corticale, alterazione significativamente associata da un punto di vista statistico con la disregolazione emotiva. Anche la connettività funzionale è risultata alterata nel senso di un aumento della stessa a carico della corteccia prefrontale destra con i lobi occipitali bilaterali o con il sistema limbico.

Da queste evidenze gli autori hanno concluso come lo spessore corticale alterato nel senso di una connettività funzionale nel circuito limbico-corticale possa essere coinvolto nella disregolazione emotiva negli adolescenti con BPD.

Altri studi si sono concentrati poi sulla ricerca del significato da attribuire a queste reti cerebrali che predicono il disturbo un significato psicologico. Sono state quindi messe in relazione con i traumi infantili noti quali possibili fattori eziologici del disturbo in relazione ai sintomi specifici. Una meta analisi di studi trasversali ha osservato proprio le esperienze traumatiche nell'infanzia²². Appare quindi come i pazienti con BPD abbiano un'aumentata probabilità di riferire una storia di traumi infantili, tra cui abuso sessuale e fisico, abbandono, genitorialità disadattiva e conflitto genitoriale rispetto ai gruppi di controllo ma anche rispetto ad altri gruppi psichiatrici.

Allo stesso tempo i bambini maltrattati in relazione a quelli non maltrattati sembrano avere maggiori probabilità di presentare caratteristiche borderline²³.

²² C., PORTER et al. (2019). *Childhood adversity and borderline personality disorder: A meta-analysis*, in “Acta Psychiatr. Scand”, 141, 6–20

²³ K.F., HECHT, D., CICHETTI, F.A., ROGOSCH & N.R., CRICK. (2014). *Borderline personality features in childhood: The role of subtype, developmental timing, and chronicity of child maltreatment*, in “Dev. Psychopathol”, 26, 805–815

Quindi la ricerca prospettica longitudinale fornisce evidenze a sostegno del fatto che l'esposizione a traumi infantili aumenterebbe il rischio di diagnosi di BPD in età adulta.

1.4 La visione di Bion e Winnicott sulla figura di accudimento

Avendo parlato della relazione madre-bambino è opportuno trattare in maniera più approfondita del tema dal punto di vista dei maggiori autori che se ne sono interessati.

La madre si rivela determinante non solo per fornire un contenimento al bambino dal punto di vista emotivo e psicologico, ma anche per dargli una chiave di interpretazione della realtà, prima interna e poi esterna. Utili sono in tal senso le teorie sul caregiver di Wilfred Bion e di Donald Winnicott²⁴.

Il lavoro di Wilfred Bion può essere considerato come trasversale nel senso che lo studioso ha utilizzato per formulare le proprie teorie diverse discipline quali la medicina, la biologia, la psicoanalisi e ancora la filosofia, le quali sono confluite nello studio della relazione madre-bambino e dell'influenza che il legame con il *caregiver* ha sullo sviluppo del bambino stesso.

All'interno della concezione di Bion si possono ravvisare alcune delle idee espresse dalla psicoanalista Melanie Klein, quali quelle relative all'identificazione proiettiva o quelle che concernono l'oscillazione tra posizione depressiva e schizo-paranoide. Bion supera però le posizioni della collega soprattutto per quanto riguarda l'idea che l'identificazione proiettiva fosse solo una fantasia mentale²⁵.

²⁴C.L. GIOVANELLI. (2013). *La relazione madre-bambino: mentalizzazione e comunicazione materne e competenze relazionali e rappresentazionali infantili*. Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica. Dipartimento di Psicologia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

²⁵ M. KLEIN. (1946). *Notes on some schizoid mechanisms*, in "The International Journal of Psychoanalysis", 27, 99–110.

Secondo Bion invece si tratterebbe di un meccanismo che pertiene alla dimensione interpersonale che consentirebbe di comunicare e trasmettere all'altro il proprio vissuto emotivo. Questo quando, naturalmente, il meccanismo non è patologico e non è eccessivo²⁶. Si tratta di un passaggio chiave a ben vedere, perché segna lo switch da una concezione della mente come individuale a una che prende maggiormente in esame l'aspetto interpersonale.

Quindi Bion mantiene alcune idee della Klein come quella del contenitore contenuto per declinarle all'interno della sua propria teoria; in base a questa ad esempio la comunicazione della diade avverrebbe all'interno di una relazione più ampia, che comporta a sua volta l'astrazione della relazione stessa nel momento in cui un membro della relazione si trova a contenere e l'altro si sperimenta come contenuto. Questo deriva quindi dall'identificazione proiettiva della Klein, ma viene letto in chiave relazionale da Bion.

Riprendendo la visione di Melanie Klein, il bambino proietterebbe i propri sentimenti cattivi nella madre buona (o meglio nella parte buona identificata con il seno materno), laddove verrebbero rielaborati per poi essere di nuovo introiettati dal piccolo. Così, nella teoria ripresa da Bion, la madre svolgerebbe una funzione specifica che sarebbe quella di rielaborare i vissuti che il bambino non riesce ad accettare perché non li comprende.

Così la madre userebbe i propri stati emotivi per contenere e sostenere il figlio, e la propria empatia le servirebbe per poter rispondere in modo adeguato (essendo quindi una base sicura) ai bisogni del bambino. Si può dire che la madre vive i sentimenti del figlio prima di restituirglieli rielaborati. Potrebbe farlo grazie a un particolare stato mentale in base al quale la madre si troverebbe a vivere come in uno

²⁶ W. R. BION. (1959). *Attacks on linking*, in "The International Journal of Psychoanalysis", 40, 308–315.

stato di sogno i sentimenti del bambino (chiamato infatti *rêverie*) in cui contiene, modifica e ritrasmette.

L'angoscia provata dal bambino verrebbe in qualche modo digerita dalla madre, che nel momento in cui restituisce al piccolo le sensazioni e le emozioni trasformate gli trasmette anche la serenità tale da farlo sentire accolto, compreso, e soprattutto come un soggetto i cui stati mentali hanno un senso e non sono più angoscianti.

Via via che questi scambi hanno luogo quindi il bambino avrà la possibilità di introiettare la funzione di contenimento e trasformazione svolta dalla madre e imparerà a operare in tal modo autonomamente. Bion punta l'attenzione proprio sulla ripetizione dell'esperienza quale possibilità per il bambino di sentirsi corrisposto e contenuto nei propri vissuti emotivi, in modo tale da collegare gli eventi che accadono tra loro in senso temporale, assimilando pertanto la convinzione che gli stessi siano in accordo²⁷.

Ora, esperienza dopo esperienza il piccino capirà (o meglio sperimenterà) che non è necessario proiettare al di fuori di sé le esperienze dolorose, in quanto potrà dare loro un senso e quindi integrarle grazie alla connessione stabilita tra queste e la propria mente che sarà in grado adesso di contenerle come la madre ha fatto con lui.

Secondo l'autore poi vi sarebbe un ulteriore elemento importante in questo processo, cioè nello sviluppo della mente di un bambino in relazione al rapporto con la figura di accudimento; si tratterebbe della succitata oscillazione, altro elemento di Kleiniana memoria, tra la posizione schizo-paranoide e quella depressiva²⁸. La prima comporterebbe una dispersione, mentre la seconda un'integrazione, tanto da costituire entrambe le parti di un'equazione in equilibrio. Laddove il bambino permanesse eccessivamente nel primo stato

²⁷ BION, W.R. (1963). *Elements of Psycho-Analysis*. London: William Heinemann Medical Books Ltd. (Reprinted London: Karnac Books).

²⁸ M. KLEIN. (1946). Op. cit.

sperimenterebbe una frammentazione insopportabile, mentre laddove prevalessse la seconda posizione il bambino stagnerebbe letteralmente all'interno di sé senza riuscire a elaborare nuove esperienze e andare avanti nel suo sviluppo. Così, secondo Bion, la soluzione più funzionale consisterebbe in un movimento costante tra le due posizioni in modo tale da costituire (assieme all'altro elemento dell'astrazione della relazione contenitore-contenuto) la base per lo sviluppo ottimale del funzionamento mentale.

Passando alla figura di Donald Winnicott, pediatra e psicoanalista, si può notare la sua revisione importante della psicoanalisi stessa relativamente all'attenzione data al modo in cui il bambino sperimenta la madre non tanto nella fantasia della sua mente quanto nella realtà. Si parla quindi proprio di sviluppo psichico del piccolo come funzione della "relazione reale" con la figura di accudimento.

Le pulsioni Kleiniane, e ovviamente quelle Freudiane, sono pertanto ridimensionate nella visione di Winnicott, il quale privilegia appunto la realtà della relazione con il *caregiver*²⁹.

Secondo l'autore austriaco infatti lo sviluppo del bambino avveniva in funzione del raggiungimento o meno della soddisfazione di libido e pulsioni; per Winnicott invece era più corretto parlare di bisogni e di relazioni piuttosto che di pulsioni. Mentre Freud vedeva l'altro (nella mente del bambino) solo funzione della propria gratificazione, per lo psicoanalista inglese l'incontro con l'altro (quindi all'interno di uno scambio) sarebbe fondamentale per lo sviluppo psichico, essendo la relazione con la madre la chiave di questo sviluppo.

Il bambino, per Winnicott, va considerato in relazione con il proprio ambiente, che soprattutto in tenera età, coincide con la madre e con l'accudimento che questa sa dargli. Sono proprio tali cure che vanno a sostenere lo sviluppo del bambino perché gli permettono di entrare in

²⁹WINNICOTT, D.W. (1960). *The Theory of the Parent-Infant relationship*, in "International Journal of Psychoanalysis", 585–595.

contatto con il proprio Io, che alla nascita è ancora sconosciuto e minaccioso, oltre che in divenire. È la madre l'innescò di questo sviluppo, e a seconda del modo in cui la relazione viene sperimentata, può dare il via a uno sviluppo sano o a uno patologico³⁰.

Tale sviluppo si realizza grazie a dei processi precisi che sono:

- integrazione;
- personalizzazione;
- acquisizione del senso di realtà, che avviene peraltro in funzione dei primi due che permettono al bambino di valutare il tempo e lo spazio e tutte le caratteristiche della realtà stessa³¹.

La madre entrerebbe in maniera importante in questo processo, potendo amare e sostenere il bambino in modo tale da permettergli letteralmente di sopravvivere e non solo in senso fisico ma anche e soprattutto psicologico. Winnicott definiva tale capacità materna *primary maternal preoccupation* (Winnicott, 1956).

Si tratterebbe di uno stato mentale della madre peraltro transitorio e acquisito alla fine della gravidanza che metterebbe il figlio al centro di ogni cosa sottraendo energie e interesse verso altri aspetti della propria esistenza (ivi inclusi il lavoro e il partner). Sarebbe quindi una disposizione mentale in base alla quale il bambino può ricevere totalmente l'attenzione e la cura del suo *caregiver*. Chiaramente una delle conseguenze più importanti consisterebbe nel fatto che la madre empatizzerebbe con il proprio bambino, entrando letteralmente in sintonia con lui, sperimentando i suoi vissuti emotivi (grazie all'identificazione proiettiva) e potendovi rispondere in modo efficace.

³⁰ WINNICOTT, D.W. (1958). *The capacity to be alone*, in "The International Journal of Psychoanalysis", 39, 416–420.

³¹ C.L. GIOVANELLI. (2013). Op. cit.

Si rammenti sempre come il bambino alla nascita dipenda in tutto e per tutto dalla madre e dalle sue cure, e come da questo accudimento derivi il suo sviluppo psichico e fisico nonché emotivo. Si parla proprio di “condizioni sufficientemente buone” che sono determinate dalla madre e dalla succitata preoccupazione materna primaria.

Va anche notato come questo accudimento può far insorgere nel bambino piccolo un errato senso di onnipotenza che deriva dal fatto che (se la madre è efficace e tempestiva in tal senso) ogni qual volta sperimenta un bisogno questo viene immediatamente soddisfatto. Il senso di sé del bambino quindi nelle prime fasi di vita subisce una sorta di allucinazione rispetto a sé stesso quale creatore degli oggetti che via via rispondono al suo desiderio e al suo bisogno.

Tale illusione tuttavia è ciò che permette al neonato di sentirsi competente e quindi di strutturare e percepire una base sicura necessaria per lo sviluppo del sé e tale da farlo sentire al sicuro nei confronti della realtà minacciosa.

CAPITOLO 2

L'IMPORTANZA DELL'ATTACCAMENTO ALLE FIGURE DI RIFERIMENTO

2.1 Bowlby: Teoria dell'attaccamento

Una delle teorie caposaldo della psicologia evolutiva è senza dubbio quella riferibile allo studioso John Bowlby. La premessa dei suoi studi parte dall'osservazione per la quale il bambino si trova, nell'infanzia, ad affrontare un compito arduo e determinante: quello di formare il legame di attaccamento con il suo proprio *caregiver*³². Si sta parlando quindi di una relazione emotivamente significativa che perdurerà per tutta la vita e condizionerà ogni legame a venire³³.

Secondo la teoria dell'attaccamento il bambino nascerebbe con una predisposizione genetica in tal senso, avendo tale predisposizione la funzione di provvedere alla protezione del piccolo da parte di chi si prende cura di lui. Tale legame peraltro avrà influenze, come vedremo nel prosieguo del lavoro, sul mondo del futuro adulto, sia per quanto attiene alle sue capacità cognitive, sia per quanto riguarda lo stesso sviluppo cerebrale, sia per quello che concerne le relazioni intime e di fatto la sua stessa salute mentale³⁴.

Va specificato anche come tale legame di attaccamento non si formi solo dopo la nascita, ma inizi a strutturarsi biologicamente fin dalla fase antecedente al parto continuando poi in quella perinatale. Appare determinante ad esempio lo stato mentale della madre al momento della

³²BOWLBY, J. (1983). *Attaccamento e perdita*, 3: *La perdita della madre*. Torino: Boringhieri.

³³ SHAFFER, H.R., (1998). *Lo sviluppo sociale*. Raffaello Cortina ed.

³⁴<https://www.istitutobeck.com/psicoterapia-bambini/il-legame-di-attaccamento-concetti-chiave>, ultimo accesso 21/11/23

nascita del figlio, così come i suoi livelli ormonali ma anche le modalità in cui avviene il parto. Ad esempio, appare come livelli di ossitocina più alti e un parto naturale si associno a un attaccamento qualitativamente migliore³⁵.

È fondamentale che il *caregiver*, subito dopo la nascita, effettui degli scambi costanti con il bambino, a cominciare dagli sguardi. Un pattern tipicamente sano in questo senso potrebbe essere rappresentato dalla madre che guarda il piccolo, il bambino che ricambia lo sguardo, la madre che gli sorride e il figlio che la imita facendo altrettanto. Si parla di “danza”, uno schema in cui la diade madre-bambino sincronizza i suoi gesti alternandosi³⁶.

L’attaccamento che può derivare dalla modalità con la quale il *caregiver* risponde ai bisogni del bambino sono diversi. Se la madre si comporta in modo accudente e riesce a soddisfare le richieste di affetto del bambino, si instaura quello che viene definito attaccamento di tipo sicuro, che genera nel piccolo un senso di sicurezza. Tale sicurezza parte con la figura di attaccamento, si propaga alla propria figura e si estende infine al mondo, che viene percepito come un luogo sicuro.

Tale sicurezza si manifesta anche come possibilità di esplorare quel mondo, potendo contare sulla propria autonomia ma sapendo che all’occorrenza vi sarà sempre una base sicura dalla quale tornare (la madre).

La presenza di quella base sicura si rivelerà inoltre importante anche davanti a eventuali situazioni traumatiche o ad alto impatto emotivo. Si tratta ad esempio di ospedalizzazioni, o ancora di lutti, o abusi³⁷.

³⁵ VITNER, D., et al. (2018). Increase in Oxytocin From Skin-to-Skin Contact Enhances Development of Parent-Infant Relationship. *Biological research for nursing*, 20(1), 54–62. <https://doi.org/10.1177/1099800417735633>

³⁶ SHAFFER, H.R., (1998), op. cit.

³⁷ LEVINE, P.A. & KLINE, M., (2009). *Il trauma visto da un bambino. Pronto soccorso emotivo per l'infanzia*, Casa Editrice Astrolabio.

I processi evolutivi sui quali lo stile di attaccamento sembra avere un impatto forte sono molteplici, attingendo in primis la futura autostima del bambino. Se il bambino si sente amato e accudito dal proprio *caregiver*, allora sentirà di essere degno di amore e di cure. Secondo uno studio del 2018³⁸ infatti, è possibile indagare lo sviluppo dell'autostima nel corso della vita. Lo si è fatto tramite una meta-analisi che ha sintetizzato i dati longitudinali disponibili tratti da ben 331 campioni indipendenti che sommano un numero di 164.868 partecipanti di età compresa tra i 4 e i 94 anni.

I risultati hanno mostrato che i livelli medi di autostima sono aumentati dai 4 agli 11 anni, poi sono rimasti stabili dagli 11 ai 15 anni per poi aumentare fortemente fino all'età di 30 anni. Il picco è stato raggiunto a 60 anni restando quindi costante fino all'età di 70 anni, per poi diminuire leggermente fino ai 90 anni e fortemente fino all'età di 94 anni.

Lo studio ha mostrato come l'autostima delle persone cambi in modo sistematico nel corso della vita, aumentando nella prima e media infanzia, venendo influenzati da eventi quali:

- successi scolastici;
- conflitti lavorativi;
- e appunto eventi familiari definiti "armoniosi".

Si è visto nello specifico come eventi di vita stressanti quali l'inizio di una relazione romantica possano condurre a cambiamenti nell'autostima, suggerendo che tale legame risenta di quello che è stato il primo in termini di attaccamento, quindi quello con la madre. Conseguentemente si può dedurre che il legame che il bambino ha con la madre influisce sul modo in cui il futuro adulto si relazionerà con l'altro

³⁸ ORTH, U., EROL, R. Y., & LUCIANO, E. C. (2018). Development of self-esteem from age 4 to 94 years: A meta-analysis of longitudinal studies. *Psychological Bulletin*, 144(10), 1045–1080. <https://doi.org/10.1037/bul0000161>

e sé stesso. Un attaccamento sicuro darà luogo a una buona regolazione emotiva, un funzionamento dal punto di vista sociale migliore e le abilità cognitive più elevate³⁹.

Uno studio del 2016⁴⁰ ha indagato le relazioni di attaccamento degli adolescenti con i genitori e i coetanei, usandole come predittori del benessere psicologico. Al campione di N=203 adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni è stato somministrato un *self-report* sull'attaccamento ai genitori e ai pari, indagando al contempo:

- il senso psicologico dell'appartenenza scolastica;
- eventuali problemi di condotta;
- sintomi emotivi;
- comportamento pro sociale.

I risultati hanno mostrato come un attaccamento genitoriale più insicuro fosse un buon predittore di problemi di condotta e di difficoltà emotive, anche se l'attaccamento ai pari e alla scuola era soddisfacente.

2.2 Ainsworth: stili di attaccamento e la *strange situation*

Dalla teoria dell'attaccamento appena discussa, derivano molteplici costrutti il più noto dei quali è quello degli stili di attaccamento come declinati dalla studiosa Ainsworth⁴¹.

Si parta dal presupposto che, come già accennato, quando il *caregiver* risponde ai bisogni del bambino in maniera adeguata e costante, e soprattutto coerente, il piccolo svilupperà quello che si

³⁹ OLDFIELD, J., HUMPHREY, N., & HEBRON, J. (2016). The role of parental and peer attachment relationships and school connectedness in predicting adolescent mental health outcomes. *Child and adolescent mental health*, 21(1), 21–29. <https://doi.org/10.1111/camh.12108>

⁴⁰ Ibidem

⁴¹ Ainsworth, M.D. et al. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

definisce “attaccamento di tipo sicuro⁴²”. Questo dovrebbe essere virtualmente lo stile adeguato da aspettarsi in ogni legame madre bambino; purtroppo nella realtà può non essere così e stili di attaccamento disfunzionali come quelli che si descriveranno più avanti possono determinare vere e proprie patologie psichiatriche.

Vi sono però quindi, nella pratica, anche i cosiddetti stili di attaccamento “insicuri”, che si stima attingano circa un terzo dei bambini⁴³. Lo stile di attaccamento può essere determinato da quella che si chiama “*Strange Situation*”, sviluppata dalla stessa Mary Ainsworth nel 1978, peraltro già allieva di John Bowlby. Oltre allo stile sicuro, si rilevano due tipologie di attaccamento insicuro, quello evitante e quello ambivalente, e un tipo più grave di attaccamento disfunzionale, che è quello disorganizzato.

Lo stile di attaccamento insicuro-evitante si manifesta nel bambino laddove il suo *caregiver* lo respinga costantemente, essendo quindi non disponibile dal punto di vista emotivo. In questa situazione di sofferenza, il bambino in sostanza impara a fare a meno della madre o comunque di chi si prende cura di lui, perché sa di non poterci contare.

Lo stile di attaccamento insicuro-ambivalente, invece, è tipico come dice il nome stesso di quelle relazioni in cui il *caregiver* è presente ma in maniera alterna, non prevedibile. A volte è affettuoso, mentre altre volte non è coerente con il bisogno del bambino e lo rifiuta. Il bambino quindi non sa cosa aspettarsi, e oscilla tra la paura dell’abbandono che lo porta a cercare la madre e la rabbia nel momento in cui tale figura non è disponibile.

Nel prossimo paragrafo si parlerà in dettaglio dello stile di attaccamento più problematico, che è quello disorganizzato. Per rilevare lo stile di attaccamento e strutturare la *strange situation*, (Ainsworth e Bell

⁴² Ibidem

⁴³ Ainsworth, M. et al. (2015). *Patterns of attachment A Psychological Study of the Strange Situation*. NY & London: Routledge

nel 1971) hanno condotto un'osservazione su un campione di N=100 bambini con le proprie madri. I bambini furono condotti in una stanza a loro sconosciuta con dei giocattoli e con la presenza delle madri.

Ciò che accadeva era una situazione abbastanza nuova da provocare nei bambini un comportamento esplorativo, ma al contempo non minacciosa al punto da comportare paura e una modifica del normale stile di attaccamento che invece voleva essere rilevato. I bambini erano posti al centro della stanza, con a un'estremità i giocattoli e all'altra la madre e uno sconosciuto. I bambini vennero osservati per 20 minuti mentre gli estranei entravano e uscivano. Gli episodi che si costruivano per l'osservazione del bambino erano:

- la madre porta il bimbo nella stanza assieme all'osservatore che subito dopo esce (quindi madre bambino e osservatore);
- la madre porta il bambino nella stanza e poi si siede in silenzio (quindi madre e bambino);
- la madre porta il bambino nella stanza e dopo poco entra un estraneo che inizia a parlare con la madre, per poi avvicinarsi al bambino con un gioco. A quel punto la madre esce dalla stanza (quindi madre bambino ed estraneo);
- laddove la madre lasciava il bambino solo con l'estraneo, potevano verificarsi diverse situazioni. Il bambino poteva essere contento e giocare, e l'estraneo non interveniva; il bambino poteva essere inattivo, e allora l'estraneo cercava di coinvolgerlo; il bambino appariva turbato e allora l'estraneo cercava di confortarlo, per poi interrompere la situazione se non ci riusciva;
- la madre torna e lo sconosciuto va via, e il focus è sulla reazione del bambino alla vista della mamma;
- la madre va via e lascia il bambino completamente solo per

circa 3 minuti, tranne nei casi in cui il disagio del bambino diventa insostenibile;

- lo sconosciuto torna;
- la madre torna e l'estraneo va via.

Da queste situazioni gli autori hanno potuto osservare quelli che erano gli atteggiamenti dei bambini, classificati come:

- ricerca di contatto e prossimità;
- mantenimento del contatto;
- evitamento della prossimità e del contatto;
- resistenza al contatto e comfort;
- comportamento di ricerca⁴⁴.

2.3 Descrizione dello stile di attaccamento disorganizzato

Come premesso, lo stile di attaccamento disorganizzato è senza dubbio il più problematico, e che si ritrova con frequenza purtroppo nelle situazioni di abuso. Nella *strange situation* (e quindi nella vita reale) il bambino mostra un comportamento che passa da uno stile di attaccamento di tipo insicuro all'altro, per poi piombare in momenti di paura. Il fatto che il *caregiver*, per generare nel bambino questo *pattern*, non sia riuscito a dargli stabilità, determina nel piccolo confusione che non sa cosa aspettarsi, potendo andare il comportamento del *caregiver* stesso dalla rassicurazione all'evitamento fino all'abuso.

In pratica il bambino percepisce la madre (e la figura di attaccamento in generale) come minacciosa, e non riesce quindi a strutturare una strategia organizzata per il legame di attaccamento. Va

⁴⁴ VAN ROSMALEN, L., VAN DER VEER, R. & VAN DER HORST, F., (2015). Ainsworth's strange situation procedure: the origin of an instrument. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, Vol. 51(3), 261–284.

incontro quindi a veri e propri paradossi di disorganizzazione e disorientamento. Sembra quasi avere una perdita di orientamento con movimenti contraddittori nello spazio, ripensamenti e confusioni. Non riesce a relazionarsi con la figura di attaccamento.

2.3.1 Modelli Operativi Interni in età adulta

Dal costrutto del legame di attaccamento e degli stili che ne derivano, si declina quello dei cosiddetti MOI (acronimo di Modelli Operativi Interni).

Si tratta di rappresentazioni mentali del proprio Sé e della figura di attaccamento che vengono letteralmente interiorizzate dal bambino. Lo stesso Bowlby affermava come nel proprio modello operativo un aspetto chiave risulta il costrutto relativo alle figure di attaccamento, inteso come ciò che ci si aspetta da loro.

Allo stesso tempo è un fattore determinante quanto il soggetto percepisca sé stesso agli occhi del suo *caregiver*, quindi quanto senta di contare per la figura di attaccamento stessa⁴⁵. Dunque, un bambino che sperimenta un *caregiver* accudente, interiorizzerà un MOI della figura di attaccamento come disponibile emotivamente, e al contempo un MOI di sé stesso come individuo meritevole di amore e cure.

Se invece la figura di attaccamento è stata percepita come evitante, assente, rifiutante, questo sarà il MOI che interiorizzerà circa il *caregiver*, e di individuo non degno di amore riguardo sé stesso⁴⁶.

Questi MOI si ripercuotono in età adulta laddove l'individuo si troverà a instaurare una relazione significativa. In effetti appare come gli

⁴⁵ BOWLBY, J., (1973). *Attachment and loss: Separation (vol. 2)*, New York, NY: Basic Books.

⁴⁶ BALDONI, F., (2007). *Modelli operativi interni e relazioni di attaccamento in preadolescenza*. In: Crocetti G., Agosta R. (a cura di): *Preadolescenza. Il bambino caduto dalle fiabe. Teoria della clinica e prassi psicoterapeutica*. Bologna: Pendragon, pp. 54-77.

attaccamenti precoci possano fornire un modello di quello che sarà il comportamento relazionale⁴⁷. Il modo in cui ci si lega affettivamente a qualcuno rende conto di quelle che sono state le prime esperienze di attaccamento. Una relazione interpersonale nello specifico si qualifica come “legame di attaccamento” laddove presenta delle caratteristiche che sono la tendenza a mantenere una vicinanza, l’effetto detto della “base sicura” e l’angoscia da separazione. Sono queste le dimensioni delle relazioni importanti dell’età adulta che rimandano allo stile di attaccamento sviluppato durante l’infanzia. Chiaramente ed evidentemente vi sono delle differenze tra questi due legami, essendo le relazioni in età adulta caratterizzate dalla sfera sessuale ed avendo una matrice di simmetria e reciprocità che invece manca nella diade madre bambino dove il bambino dipende in tutto e per tutto dalla madre.

La disfunzionalità del legame di attaccamento può sfociare quindi in relazioni altrettanto disfunzionali, quali quelle che sono caratterizzate dalla dipendenza affettiva. In questi casi ci si trova davanti a una forma di amore in cui il soggetto investe tutto sé stesso nell’oggetto d’amore, trascurando e eliminando interi settori della propria vita. In uno studio del 1990, Feeney e Noller hanno analizzato la relazione esistente proprio tra lo stile di attaccamento e la dipendenza affettiva⁴⁸.

Il campione era composto da N = 374 partecipanti (162 maschi e 212 femmine) studenti del primo anno di Psicologia o di un corso di formazione per insegnanti. L’età del campione era compresa tra 17 e i 58 anni, e per la maggior parte i soggetti erano single. Gli autori somministrarono loro dei questionari per valutare il legame di

⁴⁷ RHOLES, W. S., & SIMPSON, J. A. (2004). Attachment Theory: Basic Concepts and Contemporary Questions. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), *Adult attachment: Theory, research, and clinical implications* (pp. 3–14). Guilford Publications.

⁴⁸ FEENEY, J. A., & NOLLER, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(2), 281–291. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.281>

attaccamento e la tipologia di legame amoroso che manifestavano. Si notò come ci fosse un andamento molto diverso a seconda dello stile di attaccamento:

- coloro che mostravano un attaccamento sicuro avevano anche percezioni positive delle proprie relazioni familiari che sentivano basate sulla fiducia e sulla stabilità;
- coloro che mostravano un legame di attaccamento evitante avevano più probabilità di riferire esperienze di separazione infantile dal *caregiver*, oltre che sfiducia negli altri;
- coloro che mostravano un attaccamento ambivalente si definivano carenti nel tratto dell'indipendenza e bisognosi di sentirsi profondamente coinvolti in relazioni sentimentali.

Tuttavia queste relazioni, laddove presenti, erano instabili, maniacali, dipendenti, annullanti e fonte di preoccupazione ossessiva dell'essere lasciati da un partner che veniva idealizzato: la situazione classica della dipendenza affettiva.

Gli studi sull'attaccamento ambivalente mostrano come lo schema di adattamento disfunzionale tra il *caregiver* e il bambino possa generare nel bimbo la necessità di controllare lo stesso sistema di attaccamento per avere la percezione di poter gestire la relazione⁴⁹. Questo pattern si rivela tipico delle relazioni ossessive.

Infatti in certe situazioni il soggetto potrebbe sviluppare un comportamento ipervigilante nei confronti del partner che sfocia nel comportamento ossessivo; il meccanismo sottostante è quello che porta il soggetto a sentirsi responsabile del mantenimento del rapporto. Questo gli determina un senso di colpa verso la dimensione dell'autonomia

⁴⁹ CASSIDY, J. & BERLIN, L. J. (1994). The insecure/ambivalent pattern of attachment: Theory and research. *Child Development*, 65(4), 971–981. <https://doi.org/10.2307/1131298>

portandolo a creare quello che si definisce un “Sé compiacente” per non perdere l’oggetto d’amore.

Le conseguenze di queste situazioni sono delle relazioni sofferte soprattutto laddove le stesse si interrompano. Ciò significa che il soggetto può avere grandi difficoltà davanti alla rottura di una relazione romantica in età adulta, sperimentando tale rottura come una perdita angosciante e della quale si ritiene responsabile.

2.4 Il Disturbo Borderline di Personalità

Il disturbo borderline di personalità, come ogni altro del resto, va diagnosticato in base a determinati e precisi criteri rinvenibili nel DSM-V, manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali. Naturalmente l’elenco dei criteri, seppur esaustivo, non può rendere conto della complessità e della profondità di questo disturbo, che necessita di una trattazione argomentata, soprattutto in relazione all’oggetto del presente elaborato.

Si tratta quindi innanzitutto di un disturbo della personalità che si caratterizza per una “modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali, instabilità nell’immagine di sé, estreme fluttuazioni dell’umore, e impulsività”⁵⁰. Il trattamento di questo disturbo prevede la psicoterapia, a volte associata a trattamento farmacologico. In sostanza questi pazienti non tollerano lo stato di solitudine, temendo l’abbandono più di ogni altra cosa e quindi mettendo in atto comportamenti paradossi pur di evitare la concretizzazione di questa profonda angoscia; possono arrivare a gesti estremi quali tentativi suicidi finalizzati alla richiesta di essere salvati e accuditi. L’incidenza del

⁵⁰<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-della-personalit%C3%A0/disturbo-borderline-di-personalit%C3%A0#:~:text=Il%20disturbo%20borderline%20di%20personalit%C3%A0,in%20base%20a%20criteri%20clinici>, ultimo accesso 15/12/23

disturbo indica come circa il 75% dei pazienti con diagnosi di DBP sia di sesso femminile⁵¹.

Per quanto attiene le comorbilità, queste sono frequenti, e riguardano soprattutto:

- disturbi dell'umore;
- disturbo da sintomi somatici;
- disturbo del gioco d'azzardo;
- ancora disturbi da uso di sostanze⁵².

Passando all'eziologia del disturbo, questa viene comunemente riferita all'occorrenza di eventi stressanti durante la prima infanzia, i quali possono contribuire all'insorgenza del disturbo stesso. In effetti l'anamnesi dei pazienti rivela spesso abusi fisici e/o sessuali, o situazioni di abbandono e ancora di separazione dei genitori, o comunque la perdita di una figura d'attaccamento.

Molte ricerche evidenziano diverse variabili rilevanti per l'eziologia del disturbo, e questo è particolarmente vero per l'abuso fisico e sessuale infantile ma anche per l'ambiente familiare infantile laddove esistano disturbi. Si tratta a ben vedere di due variabili importanti che tendono a correlare ma che pochi studi hanno esaminato simultaneamente. In uno di questi si è partiti da un campione nazionale di N=524 pazienti adulti con disturbi di personalità selezionati da psicologi e psichiatri⁵³. Si sono considerati quali fattori predittivi indipendenti del BDP:

⁵¹ MORGAN TA, ZIMMERMAN M: Epidemiology of personality disorders. In *Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.

⁵² American Psychiatric Association: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 752.

⁵³ BRADLEY, R., JENEI, J., & WESTEN, D. (2005). Etiology of Borderline Personality Disorder: Disentangling the Contributions of Intercorrelated Antecedents. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 193(1): p 24-31, DOI: 10.1097/01.nmd.0000149215.88020.7c

- l'ambiente familiare;
- la psicopatologia dei genitori;
- la storia di abusi.

L'abuso sessuale ha previsto i sintomi del BPD al di là dell'ambiente familiare, anche se fattori ambientali familiari come l'instabilità sembrano mediare parzialmente l'effetto. I risultati di questo studio hanno mostrato quindi convergenza con gli studi recenti che usano campioni e metodologie diversi. Infatti è vero anche che alcuni individui possono avere una predisposizione genetica ad avere risposte patologiche davanti a condizioni ambientali stressanti, facendo dedurre che il BPD abbia anche una componente ereditaria. Infatti i parenti di primo grado di pazienti con il disturbo mostrano una probabilità aumentata di 5 volte di avere la malattia rispetto alla popolazione generale⁵⁴.

Si è visto anche come disturbi nella regolazione dei sistemi cerebrali e dei neuropeptidi possono contribuire allo sviluppo, ma per quanto attiene l'eziologia, non sono presenti in tutti i soggetti⁵⁵.

Una recentissima revisione molto interessante della letteratura ha sistematizzato i recenti tentativi di "riconcettualizzare" alcuni casi di BPD all'interno della più recente diagnosi di disturbo da stress post-traumatico complesso⁵⁶, in acronimo CPTSD. Il costrutto CPTSD si concentra sul ruolo del trauma infantile nello sviluppo di problemi relazionali in età

⁵⁴ American Psychiatric Association: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 755.

⁵⁵ STANLEY B, SIEVER LJ: The interpersonal dimension of borderline personality disorder: Toward a neuropeptide model. *Am J Psychiatry* 167(1):24-39, 2010. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09050744

⁵⁶ PARIS, J. (2023). Complex Posttraumatic Stress Disorder and a Biopsychosocial Model of Borderline Personality Disorder. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 211(11): p 805-810, DOI: 10.1097/NMD.0000000000001722

adulta. Tali difficoltà sono sempre state inquadrare come caratteristiche di un disturbo di personalità. Infatti il modello del CPTSD non riesce a valutare il ruolo dei tratti ereditari della personalità, allo stesso modo dei fattori di rischio psicosociali.

La revisione in oggetto invece propone che un modello biopsicosociale del disturbo bipolare possa essere più esaustivo, in quanto tiene conto di un insieme di fattori di rischio più ampio, sempre però considerando il BDP avente genesi nelle interazioni tra l'ambiente e la genetica. In questo modello infatti i tratti ereditari sono amplificati da un ambiente psicosociale avverso. Quindi riconosce il ruolo del trauma infantile come fattore di rischio ma senza dedurre pienamente lo sviluppo della patologia della personalità.

Passando alla sintomatologia del disturbo, la paura e la rabbia di questi pazienti viene fuori laddove si sentono abbandonati o trascurati. Si possono verificare casi di intensa rabbia o terrore se una persona a loro cara tarda anche solo di qualche minuto a un appuntamento. Il motivo sottostante è che i soggetti con BPD ritengono questi avvenimenti come un abbandono che dipende dal fatto di essere cattivi o inadeguati, e quindi provano rabbia o paura al pensiero dell'abbandono.

Ciò spiegherebbe anche la tendenza repentina di questi soggetti a modificare l'opinione che hanno delle altre persone, anche in modo brusco. Questo si palesa soprattutto nelle relazioni affettive, laddove all'inizio il potenziale partner viene visto come idealizzato; il passo seguente spesso è quello di una richiesta di fusione, con la voglia di passare tutto il tempo insieme. Se però questi individui percepiscono (o immaginano) che l'altro non si preoccupi a sufficienza arriva la disillusione, con vissuto di abbandono e conseguente svalutazione

dell'altro e relativa rabbia. Si tratta del cosiddetto “*splitting*”, cioè la polarizzazione del bene e del male⁵⁷.

Da questo deriva anche il fatto che i soggetti con BPD possono entrare in empatia con l'altro, ma solo se sentono che l'altro sarà sempre presente, e questo di fatto non è empatia.

Il controllo della rabbia è uno dei tratti più frequenti in questi soggetti, laddove si sentono inadeguati e percepiscono l'abbandono. Tuttavia allo sfogo, che si attua spesso con sfuriate o sarcasmo, segue di consueto un sentimento di vergogna e senso di colpa, ciò che li porta ad aumentare la percezione di essere sbagliati e quindi non meritevoli di amore. Tali comportamenti possono anche trasferirsi negli altri ambiti di vita, quali il lavoro, dove sono possibili cambi repentini di obiettivi o anche di impiego, o le relazioni, con chiusure di amicizie o cambi nell'immagine di sé. Accade anche che questi soggetti si boicottino da soli quando stanno per raggiungere un obiettivo percependosi come non meritevoli. Tuttavia i cambiamenti nell'umore, per quanto intensi, sono anche di breve durata.

Il passaggio successivo è quindi quello dell'autolesionismo, tratto comune in questi soggetti, che non si esplica solo con eventuali lesioni fisiche ma che si palesa nel comportamento di vita assunto: gioco d'azzardo, rapporti sessuali non protetti, disturbi alimentari nel senso delle abbuffate, guida pericolosa, spese eccessive sono tutti comportamenti frequenti in questi soggetti. Si passa poi anche a tentativi di suicidio, automutilazione, e le statistiche mostrano come questi gesti impattino con un'incidenza di 40 volte superiore a quello della popolazione generale⁵⁸.

⁵⁷ https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-della-personalit%C3%A0/disturbo-borderline-di-personalit%C3%A0#v84056685_it, ultimo accesso 16/12/23

⁵⁸ POMPILI M., GIRARDI, P, RUBERTO, A, et al. (2005). Suicide in borderline personality disorder: A meta-analysis. *Nord J Psychiatry* 59(5):319-324, doi: 10.1080/08039480500320025

Tali gesti, che portano alla morte in questa popolazione nell'8-10% dei casi⁵⁹, sono in genere scatenati dal rifiuto anche solo temuto. L'autolesionismo può essere spiegato con il tentativo di provare sensazioni all'interno di un possibile episodio dissociativo.

In effetti la disregolazione emotiva è considerata una caratteristica fondamentale del BPD. Il ruolo della dissociazione in questo quadro clinico è stato affrontato da diverse prospettive, ma le implicazioni della dissociazione stessa non sono del tutto chiarite. Un recente studio del 2023 ha quindi stimato gli effetti di mediazione delle dimensioni dissociative sulle relazioni. Sono state considerate diverse strategie di regolazione delle emozioni (da qui ERS) e le caratteristiche del BPD in un campione di N=281 soggetti adulti reclutati dalla popolazione generale⁶⁰. La metodologia ha previsto un sondaggio online e la somministrazione di una batteria completa di autovalutazione per la stima degli ERS disadattivi e adattivi insieme alle dimensioni dissociative.

Lo studio ha altresì esaminato le caratteristiche del BPD e i risultati hanno evidenziato come vi siano effetti indiretti significativi della dissociazione sulle relazioni tra le caratteristiche ERS e BPD. In particolare si è visto come la dissociazione fosse un mediatore della relazione tra deficit con capacità di *problem solving* e criteri diagnostici del BPD. Quindi gli autori hanno avuto la conferma che la disregolazione emotiva sia di fatto una caratteristica fondamentale del disturbo, e che quindi le dimensioni dissociative dovrebbero essere incluse quali importanti meccanismi disadattivi.

I sintomi che i soggetti con il disturbo possono manifestare vanno da episodi dissociativi a pensieri paranoici, fino ad arrivare a sintomi di tipo psicotico come allucinazioni, e sono scatenati da eventi stressanti

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ CAVICCHIOLI ET AL. (2023). Dissociative Dimensions and Their Implications for Emotional Dysregulation Underlying Borderline Personality Disorder Features. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 211(10): p 742-751, DOI: 10.1097/NMD.0000000000001707

quali i succitati episodi di paura di essere abbandonati, anche se si tratta solo di un timore che non risponde alla realtà. Tali sintomi, come gli episodi di rabbia, per quanto estremamente intensi durano in genere poco⁶¹.

Per quanto attiene poi alla diagnosi del disturbo borderline di personalità, il riferimento è naturalmente il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th edition (DSM-5-TR). Per diagnosticare il disturbo quindi i soggetti devono presentare un modello persistente di “relazioni instabili, immagine di sé, emozioni ossia disregolazione emozionale e pronunciata impulsività⁶²”, mostrando almeno 5 o più sintomi tra:

- tentativi disperati di evitare l'abbandono, anche se solo immaginato;
- rapporti instabili che si spostano tra l'idealizzazione e la svalutazione dell'altro;
- immagine di sé instabile, ciò che può coinvolgere anche il senso di sé;
- impulsività in almeno due o più aree che potrebbero causare danni a sé stessi (i succitati comportamenti di sesso non protetto o guida pericolosa o abbuffate e via dicendo);
- autolesionismo o minacce di suicidio;
- campi repentini di umore che durano poche ore ma sono molto intensi;
- sensazione di vuoto persistente;

⁶¹https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-della-personalit%C3%A0/disturbo-borderline-di-personalit%C3%A0#v84056685_it, ultimo accesso 16/12/23.

⁶² American Psychiatric Association: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 752-757.

- rabbia intensa e difficoltà del controllo;
- pensieri paranoici di breve durata o sintomi più importanti di tipo dissociativo scatenati da un evento stressante.

Tale sintomatologia deve comunque insorgere nella prima età adulta, anche se si può palesare in adolescenza.

La diagnosi differenziale è necessaria e prevede la distinzione con:

- il disturbo bipolare, che si caratterizza per fluttuazioni ampie nell'umore e nel comportamento. La differenza sta nel fatto che nel BPD l'umore e il comportamento cambiano repentinamente in risposta a fattori stressanti e di tipo interpersonale, mentre nel disturbo bipolare l'umore è meno reattivo ma si caratterizza nel cambio come variazione di energia e attività;
- disturbo di personalità istrionico o disturbo narcisistico di personalità. Questi soggetti infatti possono cercare attenzione e arrivare a manipolare gli altri, mentre i soggetti con BPD aggiungono a questo quadro il senso di vuoto e l'autopercezione di essere sbagliati;
- disturbi depressivi e disturbi d'ansia, che sono distinguibili dal BPD sempre in funzione dell'immagine negativa di sé, dei legami instabili e della reazione paradossa al rifiuto;
- disturbi da uso di sostanze, che possono comportare impulsività e marcati cambi di umore. A distinguere i due quadri intervengono le altre caratteristiche del disturbo borderline che non sono presenti in soggetti durante la sobrietà o l'astinenza;
- infine il disturbo post-traumatico da stress, che è spesso presente nei soggetti con BPD. La diagnosi differenziale si basa sul fatto che nei soggetti con PTSD occorrono episodi in

cui si rivive il trauma con sintomatologia ricorrente che nei soggetti con BPD non sono presenti.

Si arriva così al trattamento del disturbo *borderline* di personalità, che prevede la psicoterapia e a volte l'associazione con i farmaci. Il principio generale del trattamento si basa su quello che è previsto per gli altri disturbi di personalità. È importante in tal senso identificare i disturbi coesistenti per strutturare al meglio il percorso.

La psicoterapia si è rivelata efficace nel ridurre i comportamenti suicidari e nel migliorare la depressione e il funzionamento di questi soggetti⁶³. In particolare la terapia di tipo cognitivo-comportamentale si focalizza proprio sulla disregolazione emozionale cercando di migliorare le abilità sociali.

Un aspetto peculiare del trattamento è quello della mentalizzazione. Si tratta della capacità di comprendere lo stato d'animo e le intenzioni sottese ai comportamenti propri e altrui. Il raccordo con il presente lavoro in tal senso è particolarmente rilevante perché la mentalizzazione si collega proprio allo stile di attaccamento, in particolare a quello sicuro. Il trattamento prevede quindi di trasferire a questi soggetti la capacità di regolare le proprie emozioni in modo efficace, ad esempio provando a calmarsi quando si percepisce il nervoso. Allo stesso modo questi soggetti vengono sollecitati a riflettere per comprendere il pensiero dell'altro e al modo in cui i propri comportamenti possano impattare su di essi.

Uno studio del 2023 si è posto l'obiettivo di confrontare l'efficacia di due modalità di trattamento per i pazienti con BPD. Il campione era N=100 pazienti psichiatrici con diagnosi di BPD.

⁶³ STOFFERS JM, VÖLLM BM, RÜCKER G, et al: Psychological therapies for people with borderline personality disorder. *Cochrane Database Syst Rev* 2012(8):CD005652, 2012. doi: 10.1002/14651858.CD005652.pub2

All'interno del campione, 50 soggetti erano pazienti ambulatoriali che avevano frequentato il programma "Ragione ed Emozione" (RIO) mentre i restanti 50 erano pazienti ricoverati nel reparto psicoterapeutico dello stesso ospedale.

I test a cui sono stati tutti sottoposti erano (al tempo 0 e al *follow up* a 3 mesi):

- scala di autostima di Rosenberg;
- scala di autoconcetto del Tennessee;
- scala di impulsività di Barratt;
- inventario COPE;
- scala WHOQOL-BREF.

I risultati hanno mostrato degli effetti positivi significativi per entrambe le modalità di trattamento in generale sulla salute, per quanto atteneva nello specifico a:

- autostima;
- diversi ambiti del concetto di sé;
- impulsività;
- diversi ambiti della qualità soggettiva della vita.

Non sono stati osservati cambiamenti significativi delle strategie in termini di *coping*, ma il programma RIO si è mostrato più efficace del trattamento ospedaliero.

2.5 Psicopatologia della dissociazione

In questo paragrafo si vuole discutere del delicato argomento della psicopatologia della dissociazione.

Si parta dall'assunto che tale aspetto della psicopatologia è in realtà un fenomeno di tipo trasversale, tanto che diversi autori la pongono

come una dimensione. Anche in questo caso l'eziopatogenesi va fatta risalire alla mancata "sintonizzazione tra il bambino e la sua figura di attaccamento, con la conseguente disregolazione affettiva"⁶⁴.

La disregolazione affettiva poi innesca dei meccanismi adattativi che sono ovviamente disfunzionali, e che portano a una compromissione della stessa maturazione cerebrale in senso evolutivo. Questo renderà il bambino più vulnerabile agli eventi stressanti successivi.

Non solo, si è visto come il trauma infantile possa incidere con la memoria dell'evento stesso, portando alla diminuzione della succitata mentalizzazione e all'attaccamento patologico. Si tratta di quello che in trattamento si definisce *enactment*, cioè la situazione in cui si attivano dei ricordi codificati a parte. A questo punto interviene il rispecchiamento empatico del terapeuta che corregge l'esperienza emozionale, permettendo al soggetto di rielaborato il suo trauma⁶⁵.

È opportuno adesso approfondire nel modo più esaustivo possibile la dimensione della dissociazione e il suo rapporto e significato all'interno della psicopatologia. Tale termine si riferisce nello specifico a una categoria diagnostica inserita propriamente all'interno dei "Disturbi Dissociativi come da Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali.

A sua volta ricomprende una specifica sintomatologia che rende conto di sottostanti processi patogenetici derivanti da esperienze traumatiche; tali esperienze interferiscono poi con l'integrazione delle funzioni psichiche superiori.

Quando si parla di esperienza traumatica si deve però procedere a una definizione puntuale. Ci si riferisce infatti a questa evenienza come a un'esperienza esterna percepita come minacciosa e che genera un

⁶⁴ S. FISSI, (2014). Trauma, Sviluppo Traumatico e Dissociazione, in <https://www.neuroscienze.net/trauma-sviluppo-traumatico-e-dissociazione/>, ultimo accesso 16/12/23

⁶⁵ <https://www.neuroscienze.net/trauma-sviluppo-traumatico-e-dissociazione/>, ultimo accesso 21/11/23

senso di impotenza. Tale impotenza sperimentata porta infatti il soggetto a ritenere non solo inevitabile il trauma ma anche insostenibile per la propria integrità, così da scivolare nella disconnessione da quell'evento e in una conseguente disintegrazione.

Durante l'infanzia e nel corso dello sviluppo, tale trauma può essere percepito in relazione a comportamenti aggressivi che la figura di riferimento mette in atto nei confronti del bambino. Si badi bene però che il trauma può anche essere sperimentato al contrario laddove il bambino dovesse sperimentare una condizione di abbandono e di distacco emotivo. Ancora, la figura di riferimento potrebbe invadere il bambino con i suoi vissuti mentali non elaborati e angoscianti, tanto da farlo sentire minacciato dal punto di vista psichico.

Ecco allora che la dissociazione si può interpretare come una sorta di "dis" integrazione, laddove vi sia la perdita della capacità mentale di integrare le succitate funzioni superiori. In effetti molti sono gli studi e le osservazioni cliniche che portano gli autori a ipotizzare un legame di tipo causa-effetto tra trauma e dissociazione⁶⁶.

Tale rapporto, se vuole essere inteso come univoco e unifattoriale va dimostrato, potendo più verosimilmente essere sì di tipo causale (quindi causa-effetto) ma anche multidimensionale. Uno studio del 2005 infatti, condotto da Kihlstrom, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di effettuare studi che siano longitudinali in tal senso.⁶⁷

Lo studio in questione ha valutato la qualità delle cure del *caregiver* e la sua relazione con il trauma infantile come un fattore predittivo della dissociazione in un campione di N=56 giovani adulti a basso reddito che erano seguiti dall'infanzia fino ai 19 anni.

⁶⁶ DUTRA L, ET AL. (2009). Bureau JF, Holmes B, Lyubchik A, Lyons-Ruth K. Quality of early care and childhood trauma: a prospective study of developmental pathways to dissociation. *J Nerv Ment Dis*;197(6):383-90. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181a653b7. PMID: 19525736; PMCID: PMC2697443.

⁶⁷ KIHLMSTROM, J. F. (2005). Dissociative disorders. *Annu. Rev. Clin. Psychol.*, 1, 227-253.

La dissociazione è stata misurata con lo strumento della *Dissociative Experiences Scale*, mentre la qualità delle cure precoci è stata valutata tramite osservazione dell'interazione madre-bambino sia a casa che in laboratorio. Infine il trauma infantile è stato indicizzato in funzione dei seguenti indici:

- maltrattamento documentato dallo stato;
- autovalutazione;
- valutazioni degli autori sulle narrazioni dei partecipanti.

Tramite analisi di regressione si è quindi evidenziato come la dissociazione nella giovane età adulta fosse in effetti predetta in modo statisticamente significativo laddove vi era stata una mancanza della reattività genitoriale nell'infanzia. Fra i traumi analizzati solo l'abuso verbale si aggiungeva in modo significativo alla previsione della dissociazione.

A questo punto è anche importante chiarire come la dissociazione non sia semplicemente una difesa dal dolore del trauma, ma una vera e propria disintegrazione della coscienza che si manifesta anche e soprattutto nell'intersoggettività. Si tratta pertanto di un evento patogeno che si caratterizza come un fattore di rischio per tutta la vita in relazione a diversi quadri clinici come il PTSD e come anche proprio la patologia che si lega ai traumi e alla dissociazione.

In questa condizione si osserva una compromissione delle relazioni interpersonali unita a una capacità carente nella regolazione delle proprie emozioni in situazioni di stress e a una mentalizzazione deficitaria⁶⁸.

Proprio Liotti e Farina, in un lavoro del 2011⁶⁹, hanno diviso i sintomi della dissociazione in due categorie:

⁶⁸ LIOTTI, G., & FARINA, B., (2011). Op. cit.

⁶⁹ Ibidem

- da un lato abbiamo i cosiddetti sintomi da distacco (*detachment*), che includono alterazioni della coscienza dei fenomeni o di quella in prima persona, afferibili a una sindrome di alienazione che coinvolge il mondo, il corpo e il sé. In questa angosciata situazione l'individuo sperimenta un distacco da sé e dalla propria realtà, con una depersonalizzazione che assume anche la dimensione della derealizzazione, il cosiddetto ottundimento emotivo, possibili esperienze fuori dal corpo (dette autoscopia) e dispercezioni. Riferendo il tutto al succitato DSM si tratta dei sintomi del Disturbo da Depersonalizzazione/Derealizzazione del DSM-V e del DPTS. Tali sintomi si manifestano quando il soggetto si trova in presenza di emozioni che percepisce come dirompenti o di situazioni sperimentate come minacciose nel senso spiegato precedentemente dall'altro abbiamo i cosiddetti sintomi da compartimentazione. Si tratta in questo caso di sintomi che pertengono alla coscienza in terza persona, cioè di quella di tipo di accesso cognitivo che permette il recupero di rappresentazioni mentali con la parola. In questa situazione le funzioni superiori quali la memoria, l'immagine corporea e la stessa identità, fino ai movimenti volontari e al controllo delle emozioni, si separano e si segregano. In questi casi si possono avere sintomi quali amnesie dissociative o ancora *flashback* traumatici, fino ad arrivare a vere e proprie alterazioni dell'unità della coscienza, le cosiddette personalità multiple. Nel DSM-V si classificano come Amnesia Dissociativa, Disturbo Dissociativo dell'Identità e PTSD. Una precisazione: chiunque può sperimentare i sintomi da distacco laddove si trovi a vivere situazioni estreme;

- al contrario, i sintomi da compartimentazione dipendono più specificatamente dalle conseguenze del trauma evolutivo, andando ad alterare e compromettere il regolare sviluppo della personalità. Ecco perché si può parlare in questo caso di dissociazione strutturale della personalità.

Si vuole adesso dedicare un approfondimento al succitato quadro clinico delle personalità multiple.

2.5.1 Trauma genitoriale e personalità multiple

Si parta da quanto suggerito dalla letteratura in materia per cui il disturbo di personalità multipla (da qui in avanti MPD) possa essere uno specifico disturbo dell'attaccamento legato al processo di distacco. Tale ipotesi sostiene che il nucleo del disturbo possa dipendere da problemi nell'attaccamento, seppure siano innegabili gli effetti dell'abuso sull'eziologia del disturbo⁷⁰.

Quindi, così come l'incapacità della madre di rispondere ai bisogni del bambino ne compromette lo sviluppo, allo stesso modo potrebbero essere secondo questa ipotesi i problemi di attaccamento a influenzare non solo lo sviluppo, ma anche il possibile trattamento.

Infatti quando i pazienti con DPM sperimentano la base sicura interiorizzata, appaiono abbandonare la dissociazione come modalità di reazione, e iniziano a sentirsi parte della realtà.

Quindi, secondo altri autori tra i quali Liotti, si può ripensare al DPM in termini di attaccamento disorganizzato/disorientato, ciò che appare applicabile anche a tutti i disturbi dissociativi nella loro dimensione di difficoltà in tale relazione di attaccamento.

⁷⁰ BARACH, P. M. (1991). Multiple personality disorder as an attachment disorder. *Dissociation: Progress in the Dissociative Disorders*, 4(3), 117–123.

Quali sono dunque le evidenze in tal senso? Uno studio molto interessante ha esaminato le acquisizioni circa l'attaccamento di tipo disorganizzato/disorientato (da qui in avanti D) nei neonati e i suoi correlati nei traumi genitoriali irrisolti, che nello studio sono apparsi spesso legati alla perdita di altre persone significative⁷¹.

L'ipotesi è dunque quella secondo cui l'attaccamento D nell'infanzia possa portare a una maggiore vulnerabilità ai disturbi dissociativi tramite quello che Main e Hesse definiscono comportamento spaventato e/o spaventoso dei genitori, che fungerebbe da meccanismo di collegamento⁷².

Tale collegamento consisterebbe in un'associazione tra la perdita irrisolta delle figure di attaccamento o tra un trauma in generale vissuto all'interno dell'attaccamento (da parte del genitore) e l'incapacità del bambino di adattarsi a una delle figure di attaccamento della *Strange-Situation*.

Vi sarebbe un effetto di cosiddetta "seconda generazione di perdita irrisolta delle figure di attaccamento⁷³"; in questo caso i bambini di genitori irrisolti nei confronti di questa esperienza traumatica soddisferebbero i criteri per postulare una quarta, e ovviamente nuova, categoria di attaccamento infantile, appunto quello D: "disorganizzato/disorientato"

È evidenza peraltro che le madri di pazienti dissociativi hanno subito una perdita importante nei due anni prima o dopo la nascita del

⁷¹ LIOTTI, G. (1992). L'attaccamento disorganizzato/disorientato nell'eziologia dei disturbi dissociativi. *Dissociazione*, 5 (4), 196-204.

⁷² MAIN, M., & HESSE, E. (1990). Parents' unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), *Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention* (pp. 161-182

⁷³ Ibidem

paziente, molto più spesso delle madri di altri pazienti psichiatrici che non hanno vissuto tale stress.

L'ipotesi che ne deriva è che molti pazienti dissociativi potrebbero aver vissuto l'attaccamento di tipo D con almeno una figura di attaccamento.

2.5.2 La diagnosi nella dissociazione: questioni metodologiche

A questo si pone una questione metodologica che si ritiene opportuno approfondire, e cioè quella della diagnosi. Vi sono infatti, relativamente alla dimensione associativa, alcune incertezze che è bene affrontare⁷⁴.

Nel 1980, in occasione della reintroduzione nell'allora DSM-III della categoria del PTSD (Disturbo Post-traumatico da Stress), si è tornati a discutere della relazione tra traumi e disturbi psichici. La categoria, che era stata pensata per rendere conto delle reazioni a un singolo evento traumatico o al massimo di eventi multipli in un breve arco di tempo, non si è dimostrata invece sufficiente per descrivere i quadri clinici derivanti da traumi ripetuti nel tempo.

Non solo, la categoria non rende conto di traumi avvenuti in un passato lontano com'è quello della relazione di attaccamento con la figura di riferimento. Si parla, in questi casi, più correttamente di *developmental trauma* o sviluppo traumatico che si riferisce ai casi di dissociazione derivanti da trascuratezza nell'infanzia.

Per ovviare a tale *gap* metodologico, Judith Herman nel 1992 ha introdotto la categoria di cPTSD o *Disturbo Post-traumatico da Stress complesso*⁷⁵. Tale sindrome si riferisce a eventi traumatici multipli in intervalli di tempo prolungati, e che si caratterizzano per la loro

⁷⁴S. FISSI, (2014). Op. cit.

⁷⁵HERMAN, J. L. (1992). *Trauma and recovery*. Basic Books/Hachette Book Group

dimensione interpersonale. Gli abusi e i maltrattamenti tipici dell'infanzia, ai quali la vittima non ha scampo, così come quelli che si perpetrano in un carcere tra vittima e carnefice, rientrano in questa classificazione⁷⁶.

Il punto di vista della Herman è molto interessante perché, trovandosi in presenza di categorie diagnostiche consolidate che però non riuscivano ad adattarsi e a spiegare i quadri di individui sopravvissuti a situazioni estreme e prolungate, ha proposto un nuovo nome per questo disturbo. Ne deriverà chiaramente un approccio teorico differente anche per il trattamento, in quanto propone un paradigma nuovo all'interno del quale declinare la psicoterapia con le persone traumatizzate.

Ancor più interessante sotto il profilo metodologico è il fatto che tale quadro si può applicare anche all'esperienza di sopravvissuti alle guerre o a quella delle donne vittime di violenza domestica e sessuale ripetuta. Si osservi il punto di vista rivoluzionario, in quanto appare come nell'ipotesi dell'autrice la comparazione tra esperienze traumatizzanti estremamente dissimili nella forma (abuso infantile e un trauma da guerra ad esempio) porti alla convinzione che tali esperienze possano essere comparate nella loro qualità di depotenziamento e negazione⁷⁷. Si ribadisce la spinta alla modifica del trattamento che deriva da questo approccio, laddove si suggerisce un approccio unico alla guarigione che porti il terapeuta a lavorare verso l'integrazione scevro da qualunque posizione di "neutralità morale"⁷⁸.

Nel 2005 altri autori, quali Van der Kolk e collaboratori, hanno proposto l'introduzione nel DSM-IV del Disturbo da Stress Estremo Non Altrimenti Specificato (*DESNOS, Disease of Extreme Stress Not Otherwise Specified*) come quadro analogo al cPTSD della Herman. Con questa categoria gli autori volevano indicare un quadro clinico

⁷⁶ S. FISSI, (2014). Op. cit.

⁷⁷ HERMAN, J. L. (1992). Op. cit.

⁷⁸ Ibidem

caratterizzato da una sintomatologia fluttuante e molto complessa causata da traumi prolungati di natura interpersonale. In questo quadro secondo gli autori si presentava una triade:

- sintomi dissociativi della coscienza;
- somatizzazioni;
- alterazioni della regolazione emotiva⁷⁹.

La stessa Herman però ritenne, in accordo con altri autori, che il suo PTSDc e il succitato DESNOS, dovessero essere ricompresi piuttosto all'interno delle categorie dei Disturbi Dissociativi, o al massimo in quella dei Disturbi di Personalità. Questo perché esiste una variante del Disturbo di Personalità Borderline che correla con storie di sviluppo traumatico e che manifesta sintomi dissociativi che sono più evidenti rispetto ai pazienti borderline che non riferiscono traumi infantili. Le categorie comunque non sono state incluse nel DSM perché recano una natura di incertezza.

2.5.3 Dissociazione e attaccamento: eziopatogenesi di un disturbo

Riprendendo Liotti e Farina nel loro lavoro del 2011⁸⁰, gli autori fanno notare come i fenomeni dissociativi si possano presentare anche in altri quadri oltre a quelli di:

- PTSD;
- Disturbi Dissociativi;
- Disturbo da Sintomi Somatici.

⁷⁹ S. FISSI, (2014). Op. cit.

⁸⁰ LIOTTI, G., & FARINA, B., (2011). Op. cit.

Si tratterebbe di quelle situazioni in cui i pazienti riferiscono di traumi evolutivi, e sono ad esempio la schizofrenia, i disturbi di personalità, i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia e i disturbi del comportamento alimentare.

Quindi, la dissociazione derivante da trauma può portare a una psicopatologia, in cui la dimensione detta "dissociativo-traumatica" può associarsi ad altri disturbi rendendo la prognosi peggiore.

Il motivo per cui lo sviluppo traumatico sarebbe disorganizzante va ricercato nell'iperattivazione cronica del SN parasimpatico, che porterebbe a sua volta a mettere in atto processi di tipo dissociativo davanti a situazioni minacciose e percepite come insostenibili⁸¹. Quindi, tali processi dissociativi ostacolerebbero l'integrazione fisiologica dal punto di vista psichico, e comporterebbero una frammentazione nelle funzioni superiori quali la memoria, o l'attenzione, o la stessa coscienza.

Qualora fossero cronici nel corso dello sviluppo, le stesse capacità integrative del soggetto ne risulterebbero compromesse, e arriverebbero a produrre i sintomi da compartimentazione con dissociazione della personalità. Vi può essere una situazione di latenza nella quale la dissociazione persiste ma non si manifesta, grazie a meccanismi di difesa e di compensazione e grazie al tentativo di evitare potenziali esperienze traumatiche anche tentando di controllare la figura traumatizzante. Se però interviene un importante trauma successivo, quello originario riaffiora. Poiché i ricordi delle esperienze traumatiche non trovano un posto in memoria, non si integrano con le altre informazioni a disposizione del soggetto e nemmeno con i significati che vi sono associati e che costituiscono il senso di sé e la stessa identità,

Si configurano quindi come un corpo separato che non entra in contatto con l'identità principale, ma che si organizza letteralmente in un

⁸¹ S. FISSI, (2014). Op. cit.

insieme di personalità multiple distinte. Vi è anche l'alternativa della scomposizione nelle componenti dell'evento, quindi quella sensoriale, quella somatica, quella cognitiva e quella emotiva,

il trauma relazionale precoce deriverebbe quindi dalla disregolazione all'interno della relazione di attaccamento, essendo peraltro il primo dei traumi cumulativi che possono portare poi al PTSD e alla patologia dissociativa.

Secondo Schore il fine del sistema di attaccamento sarebbe quello di mantenere una regolazione omeostatica della diade madre bambino⁸². L'interesse dei ricercatori nel campo della salute mentale infantile riguarda quindi quelle che sono le condizioni precoci che possono aumentare il rischio di uno sviluppo non ottimale nei bambini. Chiaramente va spiegato a priori cosa rappresenti uno sviluppo normale e cosa sia invece anormale. Secondo l'autore si deve lavorare sui collegamenti teorici tra gravi compromissioni dell'attaccamento, salute mentale infantile disadattiva e disturbi dello sviluppo precoce. Schore in particolare chiama in causa la capacità di affrontare lo stress dell'emisfero destro, includendo quindi in senso multidisciplinare il ruolo della neurobiologia del trauma infantile e la neuropsicologia di un modello di attaccamento disorganizzato/disorientato associato ad abuso e abbandono. Anche in questo caso, laddove dimostrata la connessione diretta tra attaccamento traumatico e funzioni regolatrici inefficienti dell'emisfero destro, si potrebbero strutturare nuovi programmi di intervento.

Passando poi alla teoria di Sroufe, l'autore afferma come il Sé del bambino sopravviva all'interno della diade madre bambino grazie alle cure del caregiver stesso, che agisce dei modelli di comportamento che

⁸² SCHORE, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. *Infant Mental Health Journal*, 22(1-2), 201–269. [https://doi.org/10.1002/1097-0355\(200101/04\)22:1<201::AID-IMHJ8>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/1097-0355(200101/04)22:1<201::AID-IMHJ8>3.0.CO;2-9)

sempre più lo includono e lo fanno sentire partecipe e avente un ruolo. Questo processo porta poi il bambino ad acquisire l'autoregolazione⁸³.

Il fatto che tali esperienze di regolazione o "affetto positivo" si ripetano nel tempo stabilizza quello che diventerà il Sé a partire da un nucleo originario. Si arriverà quindi a organizzare la personalità a partire da una struttura interna *in nuce*, ma che necessita della regolarità della suddetta esperienza, che dovrà andare verso il mantenimento dell'omeostasi psico-fisiologica e dovrà altresì essere ripetuta nel tempo fino a che si stabilizzerà.

Il bambino attraversa così un percorso in cui riconosce di avere una competenza (che è del Sé) quando ha bisogno di chiedere la regolazione necessaria al *caregiver* fino ad arrivare a completare le azioni necessarie a ristabilire l'equilibrio interno in modo autonomo.

Quindi, si parte dai cosiddetti "primi modelli di organizzazione diadica" che sono attuati dalla madre e che danno vita a quelli successivi caratterizzati dall'autoregolazione del bambino. Questi modelli costituiscono poi la base dei modelli tardivi di adattamento sociale al di fuori della diade e della famiglia. Pertanto se la madre e il bambino riescono a sintonizzare il proprio funzionamento affettivo nel tempo (cioè la madre non solo interviene ma lo fa nel momento in cui il bambino ne ha bisogno) entrambi contribuiscono alla creazione continua di uno stato psicofisiologico in cui il piccolo apprende i modelli tipici di interazione, che si porterà poi anche con il futuro partner.

Le cosiddette "strutture diadiche d'interazione" si depositano e si consolidano nella memoria implicita procedurale e vanno a costituire una traccia che porta il soggetto a reinterpretarle ogni volta che si trova davanti a una nuova esperienza da adulto.

⁸³ SROUFE, L. A. (1996). *Emotional development: The organization of emotional life in the early years*. Cambridge University Press.

2.6 Il concetto di enactment

Si ritiene importante soffermarsi sul concetto dell'*enactment* per riferirsi a quel trattamento che in qualche modo spinge l'altro a reagire. Il termine può essere in effetti inteso come l'insieme di tutti i comportamenti di entrambe le parti nella relazione analitica, ivi inclusi quelli verbali. In questo senso il paziente e l'analista ricorrono a comportamenti che attualizzano le intenzioni, le quali sono sottese nel *setting* da modelli appresi nel passato evolutivo.

Nello specifico quindi l'*enactment* può essere definito come l'insieme delle interazioni regressive e quindi di tipo difensivo in una coppia, che in questa accezione è la coppia terapeutica, in reazione al comportamento dell'altro. Siamo pertanto in una prospettiva interpersonale, e in questo senso l'*enactment* pone attenzione al coinvolgimento delle parti e alle loro dinamiche⁸⁴.

È interessante anche considerare gli *enactment* controtransferali dell'analista. Egli può infatti attualizzare a sua volta, anche se in maniera inconsapevole, il transfert del paziente e vivere con lui una configurazione intrapsichica⁸⁵. Alcuni autori quindi pensano che la consapevolezza e l'interpretazione in analisi possano avvenire solo se si è verificato un *enactment* di questo tipo, cioè transfert-controtransfert. Si tratta naturalmente di una posizione afferente alla specifica psicoanalisi interpersonale, di cui si vuole rendere conto per una maggiore completezza di trattazione dell'argomento in discussione, non solo per la vastità degli studi presenti, ma anche in funzione di una discussione che sia realmente multidimensionale e che quindi renda conto di punti di vista

⁸⁴ MCLAUGHLIN, J. T. (1991). Clinical and Theoretical Aspects of Enactment. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 39(3), 595-614. <https://doi.org/10.1177/000306519103900301>

⁸⁵ IRWIN, H. (1998) The Concept of Enactment and Theoretical Convergence, *The Psychoanalytic Quarterly*, 67:1, 78-101, DOI: [10.1080/00332828.1998.12006032](https://doi.org/10.1080/00332828.1998.12006032)

differenti ma da intendersi in senso complementare in quanto possono senza dubbio arricchire l'argomento stesso.

In un altro studio ad esempio si è esaminato il trauma psichico come un'esperienza talmente alienante da oltrepassare nel soggetto la soglia dell'elaborazione cognitiva per sovraccaricare la mente di affetti ed emozioni che il soggetto non riesce a integrare. Tale situazione viene vista quindi come una minaccia potente di disorganizzazione del modello interno su cui si fonda la stessa esperienza di "autocoerenza e autocoazione", dimensioni necessarie per la stessa continuità personale del soggetto⁸⁶.

Si tratta di quello che l'autore definisce l'esperienza non elaborata del "non-me", che è contenuta in stato del sé dissociato come memoria affettiva, in mancanza però di un ricordo autobiografico circa la sua origine traumatica. Tale situazione ossessionerebbe il sé del soggetto⁸⁷.

È necessario in tale situazione creare ex novo una realtà percettiva, esistente nel *setting* tra il paziente e l'analista, realtà che dovrebbe essere in grado di alterare la stessa struttura narrativa. In questo modo si mantiene la dissociazione come se il passato fosse ancora un pericolo presente. L'analista deve essere capace quindi di usare in modo efficace il processo dissociativo stesso e attualizzarlo nel contesto interpersonale, in modo che il paziente possa finalmente autoregolare gli affetti in modo funzionale, attingendo dalle aree di memoria in cui si trova il trauma.

A questo punto si possono affrontare i fantasmi del "non me"⁸⁸, eliminandoli via via come traumi e integrandoli nel sé in qualità di nuove parti autoriflessive e autoespressive del "me".

⁸⁶ BROMBERG, P.M. (2003) One Need Not Be a House to Be Haunted: On Enactment, Dissociation, and the Dread of "Not-Me" A Case Study. *Psychoanalytic Dialogues*, 13:5, 689-709, DOI: [10.1080/10481881309348764](https://doi.org/10.1080/10481881309348764)

⁸⁷ Ibidem

⁸⁸ Ibidem

In sostanza la discussione attuale permette di trovare un modello alternativo che interpreti lo stato dissociativo del sé e del modo in cui il paziente lo mette in atto. Questo è possibile secondo alcuni autori enfatizzando i processi di memoria impliciti nel comportamento corporeo e nello stile di relazione con gli altri (*enactment*)⁸⁹.

Così, incorporando il verificarsi dell'*enactment* all'interno del flusso continuo analitico, l'attenzione può essere spostata sul legame dinamico e bidirezionale tra analista e paziente, ciò che consente di far emergere nuove abilità relazionali e quindi procedurali. L'*enactment* in questo senso viene inteso come una proprietà emergente della diade.

2.7 Il ruolo della genetica comportamentale nell'eziologia della dissociazione

Se si presta attenzione ai sintomi dissociativi, che vanno dall'amnesia ai ricordi intrusivi passando per la depersonalizzazione, le allucinazioni uditive e i disturbi dell'identità, senza dubbio si può affermare che i sintomi della dissociazione patologica sono tra gli effetti più devastanti del maltrattamento infantile⁹⁰.

Nell'ottica della comprensione dell'eziopatogenesi della dissociazione, la domanda da porsi potrebbe essere quella che indaga il ruolo della dissociazione stessa nei problemi psichiatrici che nascono dall'abuso, anche guardando alla strutturazione di un efficace trattamento. Si dovrebbe avere quindi un approccio evolutivo completo alla comprensione, alla diagnosi e al trattamento di questo disturbo.

Infatti oltre alla relazione tra dissociazione e abuso che è stata riportata in senso retrospettivo, l'eziologia e lo sviluppo della dissociazione restano ancora poco chiari. Osservare che soggetti non

⁸⁹NAHUM, J.P. (2017) What Is Enactment What Is Dissociation. *Psychoanalytic Dialogues*, 27:5, 621-629, DOI: [10.1080/10481885.2017.1355695](https://doi.org/10.1080/10481885.2017.1355695)

⁹⁰ F.W., PUTNAM, (1997). *Dissociation in children and adolescents: A developmental perspective*. Guilford press.

traumatizzati possono dimostrare dissociazione o al contrario che sopravvissuti al trauma non la mostrano, suggerisce che il trauma potrebbe non essere l'unico fattore, o che comunque potrebbero intervenire fattori di protezione o di rischio che vanno presi in considerazione.

Un interessante studio di genetica comportamentale sulla dissociazione ha notato come il 45% della varianza nei punteggi di un campione era attribuibile all'ambiente condiviso, mentre il 53% a quello non condiviso, mentre i fattori genetici sembravano non incidere sulla varianza stessa⁹¹. Lo studio ha condotto analisi tassometriche e biometriche su 2 campioni nordamericani con lo scopo di indagare sia la struttura biometrica della dissociazione sia la sua prevalenza. I risultati hanno mostrato come il 3,3% della popolazione generale appartenga a una dimensione di tipo dissociativo patologico.

Vanno quindi considerati i fattori che potrebbero assumere il ruolo di moderatori quali l'età, il sesso, la cultura, i fattori genetici e altri come l'istruzione e l'intelligenza, per alcuni dei quali sono stati trovati in effetti tendenze di moderazione⁹². Tuttavia allo stato attuale non ci sono evidenze univoche per le quali qualcuna in particolare possa influenzare in modo significativo la dissociazione.

Semmai, sono stati trovati dei fattori ambientali familiari che si associano in modo significativo alla dissociazione. Tra questi si annovera il livello di rischio familiare⁹³, o ancora il fatto che il bambino non abbia ricevuto cure e calore da parte dei genitori. Anche la disciplina incoerente è stata messa in relazione con la dissociazione, e in particolare con la

⁹¹ WALLER, N. G., & ROSS, C. A. (1997). The prevalence and biometric structure of pathological dissociation in the general population: Taxometric and behavior genetic findings. *Journal of Abnormal Psychology*, 106(4), 499–510. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.106.4.499>

⁹² PUTNAM, F.W., (1997). Op. cot.

⁹³ MALINOSKYRUMMELL, R. R., & HOIER, T. S. (1991). Validating measures of dissociation in sexually abused and nonabused children. *Behavioral Assessment*, 13(4), 341-357.

personalità multipla⁹⁴. Allo stesso modo appaiono presentare una correlazione anche il controllo genitoriale così come la scarsa relazione tra i genitori. In ogni caso questi fattori familiari sono anche associati ad ambienti abusanti.

Infatti una revisione di 20 studi ha analizzato la letteratura che riguarda il confronto tra genitori abusanti e non abusanti sui minori e il suo impatto sulle dimensioni psicologiche e comportamentali, con il fine di determinare distinzioni rilevanti tra queste popolazioni. La *review* ha quindi incluso studi in cui i soggetti erano monitorati dai servizi per l'infanzia usando misure di autovalutazione, incrociando i dati con i fattori demografici per avere una rappresentazione completa dei risultati. Gli stessi hanno mostrato due evidenze in particolare: da un lato sono stati pochi gli studi che hanno riscontrato differenze significative tra autori di abusi e non sulle dimensioni psicologiche tradizionali, mentre dall'altro si è visto come gli autori di abusi avessero maggiori probabilità di riferire sintomi legati allo stress (depressione e problemi di salute), che si collegavano al ruolo di genitore⁹⁵.

Nello specifico, 3 studi comparativi sulle interazioni familiari hanno evidenziato come gli autori di abusi mostrino dei modelli di comportamento reciproco con i figli e con i coniugi, in proporzione di tipo più avversivo e meno prosociale rispetto ai non abusanti.

Quindi l'abuso sui minori appare da questa *review* come un processo interattivo che coinvolge le richieste della situazione ma anche la competenza genitoriale.

Quando si analizzano gli studi che valutano l'associazione tra abuso e dissociazione si deve però tener sempre presente un importante limite metodologico. Molti studi infatti non prendono in sufficiente

⁹⁴ KLUFT, R.P., (1985). *Childhood antecedents of multiple personality*. American Psychiatric Pub.

⁹⁵ WOLFE, D. A. (1985). Child-abusive parents: An empirical review and analysis. *Psychological Bulletin*, 97(3), 462–482. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.3.462>

considerazione l'ambiente familiare. Si intende con questo che si dovrebbe analizzare, oltre agli specifici episodi di abuso, anche l'effetto dei disturbi prolungati nella relazione genitore-figlio all'interno della quale l'abuso si è consumato.

In uno studio del 2005 si è voluto quindi testare un modello che potesse spiegare come i bambini vittime di abusi fisici possano diventare a loro volta genitori violenti⁹⁶. L'ipotesi era che la dissociazione sarebbe stata più elevata nei soggetti con storie di abuso ma anche laddove l'ambiente affettivo della famiglia era poco coeso, inespressivo e conflittuale.

Quindi ci si attendeva che la dissociazione stessa potesse mediare tra una storia infantile di abuso e la probabilità di diventare un genitore violento.

Il metodo dello studio ha previsto un campione di N=76 madri con storia di abusi e bambini di scuola elementare. Per il campione si è analizzato l'ambiente affettivo nella famiglia di origine, la dissociazione e il potenziale di abuso. I risultati hanno mostrato come l'ambiente familiare affettivo sia in effetti un fattore di moderazione nella relazione tra storia di abuso e dissociazione, nel senso che l'abuso correlava con una maggiore dissociazione quando l'ambiente familiare era conflittuale, non coeso e inespressivo.

La dissociazione del resto ha mediato in modo significativo la relazione tra storia di abuso e potenziale di abuso. Gli autori hanno concluso che esiste una forte associazione tra dissociazione e potenziale di abuso in grado di spiegare perché solo alcuni bambini abusati diventano genitori abusanti e perché quelli che in età adulti non presentano dissociazione probabilmente hanno una storia di abuso inferiore rispetto a quelli con elevata dissociazione. In sintesi, è possibile

⁹⁶NARANG, D. S., & CONTRERAS, J. M. (2005). The relationships of dissociation and affective family environment with the intergenerational cycle of child abuse. *Child Abuse & Neglect*, 29(6), 683-699.

che la gravità della dissociazione dipenda dall'ambiente affettivo familiare in cui è avvenuto l'abuso.

CAPITOLO 3

TERAPIE NEL DISTURBO

3.1 Il trauma e la memoria del corpo

Il punto di raccordo tra questo nuovo capitolo e quanto sinora detto sta nella considerazione che un trauma lascia nel corpo (inteso sia come fisico che come mente) una sua memoria. La premessa non serve solo a sottolineare qualcosa che appare ovvio, e cioè che un trauma lascia delle conseguenze, ma anche a gettare le basi teoriche che riguardano gli interventi di trattamento proposti in questa sezione e che vanno proprio ad agire su quel trauma modificando l'effetto che ha prodotto sul corpo stesso.

Ne è riprova il fatto che il trauma di tipo relazionale, tipico delle situazioni di abuso o di attaccamento disfunzionale, ha degli effetti sul cervello. In questi casi si sta parlando più correttamente di microtraumi cumulativi, in quanto il soggetto non si trova davanti a un unico evento traumatico come potrebbe essere un terremoto o una violenza, ma a situazioni che nel corso del tempo, ripetendosi continuamente riescono a incidere negativamente sullo sviluppo⁹⁷.

In particolare inciderebbe sullo sviluppo che dipende dall'esperienza mediata dalle aree dell'emisfero destro del cervello, cioè le parti deputate non solo alla regolazione affettiva, ma anche all'elaborazione mnestica delle interazioni di tipo diadico, quindi tipiche delle esperienze di attaccamento. Infatti è proprio durante l'infanzia che maturano le proiezioni discendenti che dalla corteccia prefrontale orbito-mediale e del cingolo anteriore arrivano all'amigdala, all'ippocampo e all'ARAS (acronimo di *ascending reticular activating system*), cioè al

⁹⁷ S. FISSI, (2014). Op. cit.

sistema reticolare attivatore ascendente che controlla il ritmo circadiano e lo stato di veglia. Se durante l'infanzia il soggetto è esposto a relazioni traumatiche, tali connessioni possono essere compromesse, non maturando e portando a una diminuzione fisica delle stesse, condizione che si riflette in una facilitazione dei processi dissociativi.⁹⁸.

Anche la risposta allo stress viene diminuita da un'amigdala non perfettamente funzionale laddove manchi un adeguato controllo corticale. Quando poi vi è un elevato livello ematico del cortisolo in presenza di noradrenalina, l'ippocampo ne risulta inibito, ciò che a sua volta comporta la sua ipotrofia con conseguente diminuzione della memoria dichiarativa proprio relativamente ai ricordi relativi al trauma.

Ecco perché la memoria implicita dei traumi (cioè quella inconscia e conservata nel lobo orbito-frontale destro) permane, a differenza di quella esplicita o dichiarativa (cioè quella che permette di richiamare e descrivere il trauma) che invece viene compromessa, avendo sede nell'ippocampo⁹⁹.

Non solo, l'aumento dei livelli di vigilanza dell'ARAS mette il soggetto in una condizione di suscettibilità paradossa agli *stressor*, ciò che di concerto con i fattori precedenti causa intolleranza alla frustrazione. Infine, laddove l'amigdala funzioni in senso aumentato, si ha una facilitazione dei circuiti della rabbia e della paura, con conseguente discontrollo degli impulsi¹⁰⁰.

Vi sono delle teorie secondo le quali il ricordo del trauma sarebbe codificato diversamente rispetto alla memoria esplicita di tipo autobiografico. Verrebbe infatti stoccato in una sorta di memoria speciale

⁹⁸ Ibidem

⁹⁹ C. PIRRONGELLI. (2019). *Memoria Implicita*, in Spiweb, Società Italiana Psicoanalisi, in https://www.spiweb.it/la-ricerca/ricerca/memoria-implicita-cura-cristiana-pirrongelli_trashed, ultimo accesso 28/2/24

¹⁰⁰ S. FISSI, (2014). Op. cit.

in quanto a essi si assocerebbe un'etichetta di iperattivazione¹⁰¹. Così il loro deposito e il successivo recupero tramite la memoria semantica e quella episodica sono interrotti; l'esperienza del trauma viene stoccata come uno stato emozionale e una "senso-percezione" indelebile (ad esempio odori o immagini visive o anche sensazioni somatiche) e non venendo organizzata in un tutto resta separata dalle altre esperienze percettive¹⁰².

Ecco perché i contenuti della memoria traumatica sono non solo fissi ma anche non soggetti a simbolizzazione e quindi inalterabili; quando poi il soggetto si trova davanti a uno stimolo che si associa alla scena traumatica originaria, tali contenuti riemergono con forza.

Il fenomeno della dissociazione con stati di coscienza che escludono dalla consapevolezza le esperienze traumatiche, dipenderebbe quindi sia da un eccesso di stimolazione sia dall'incapacità di sostenere la paura e il dolore che vi si associano. In tali circostanze si verificherebbe un blocco delle funzioni integrative della memoria¹⁰³. Il processo dipende dal fatto che, come detto, quei ricordi scissi dalla coscienza normale, e quindi non sono continuamente rielaborati come gli altri; le funzioni integrative della memoria in situazione di trauma non funzionano, e il Sé si dissocia. Se il Sé però, in presenza di input simili a quelli tipici del trauma, viene sollecitato, si possono riattivare i ricordi traumatici, prendendo la forma di memorie intrusive, flashback, incubi, che si caratterizzano per essere un insieme di immagine mnestiche e angosce inconsce.

Questo vuol dire, attualizzando il discorso, che le rappresentazioni diadiche interattive di tipo traumatico condizionano la vita del soggetto anche se non sono coscienti, e allo stesso tempo impediscono che i

¹⁰¹ VAN DER KOLK, B. A., MCFARLANE, A. C., & WEISAETH, L. (Eds.). (1996). *Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society*. The Guilford Press.

¹⁰² S. FISSI, (2014). Op. cit.

¹⁰³ BOHLEBER, W. (2010). *Destructiveness, Intersubjectivity and Trauma*. Routledge.

ricordi relativi al trauma (i cosiddetti ricordi peri-traumatici) vengano codificati, potendo quindi entrare all'improvviso nella coscienza in presenza di un item che richiama il trauma¹⁰⁴.

3.1.1 Attaccamento nella reazione al trauma

Parlando di attaccamento e trauma, è opportuno proseguire il discorso appena fatto per discutere dell'impatto del trauma stesso sulle funzioni mentali. Ne parlano Fonagy e Targett nella teoria della mentalizzazione¹⁰⁵. Secondo gli autori, la funzione mentalizzante anche detta riflessiva, sarebbe conquistata dal bambino come un atteggiamento intenzionale; tale atteggiamento consentirebbe di attribuire all'altro motivazioni e credenze in modo da spiegarne e quindi prevederne il comportamento.

Se il bambino si trova all'interno di una relazione primaria caratterizzata da una base sicura, può sperimentare questo processo (cioè quello di attribuire stati mentali al *caregiver*). Di conseguenza comprenderà anche i suoi stessi stati mentali. Quindi il cosiddetto Sé riflessivo deriva proprio dalla succitata funzione mentalizzante, che consente al bambino anche di adattarsi ai comportamenti altrui, sviluppando una mente intenzionale¹⁰⁶.

Conditio sine qua non è sempre la relazione di attaccamento sicura, e secondo gli autori questa sarebbe addirittura un vantaggio evolutivo che consente di comprendere e prevedere il comportamento altrui.

La mentalizzazione però è minacciata proprio dall'attaccamento disfunzionale: secondo Panksepp ad esempio, il trauma attiverebbe il

¹⁰⁴ S. FISSI, (2014). Op. cit.

¹⁰⁵ P. FONAGY & M. TARGETT. (2000). *Attaccamento e funzione riflessiva*. Raffaello Cortina ed.

¹⁰⁶ *Ibidem*

circuito degli oppioidi endogeni legati al sistema dell'attaccamento, inibendo di conseguenza il comportamento esplorativo sotteso dal circuito dopaminergico¹⁰⁷. Quando questi due sistemi si trovano in conflitto la mentalizzazione viene inibita.

Così questa funzione a lungo termine viene compromessa da relazioni di attaccamento disfunzionali, con conseguente difficoltà nel capire le proprie emozioni e quelle degli altri, venendo a mancare il legame sociale e la consapevolezza autoriflessiva¹⁰⁸.

3.1.2 I fattori terapeutici nel trauma

È interessante a questo punto introdurre il tema di quali possano essere i reali fattori terapeutici nel trauma, alla luce di quanto detto e di quanto si dirà. Nella terapia di un soggetto che ha vissuto un trauma di tipo evolutivo e quindi legato all'attaccamento, appare evidente che un approccio che tenti di fargli ricostruire eventi autobiografici sia non produttivo.

Piuttosto sarebbe più efficace la rielaborazione delle esperienze traumatiche assumendo prospettive diverse. Secondo Kihlstrom ad esempio, si dovrebbe creare un collegamento tra la rappresentazione mentale dell'evento traumatico e la rappresentazione mentale del Sé in quanto soggetto che agisce e fa esperienza; questo servirebbe a evitare che l'esperienza soggettiva che non è stata elaborata venga simbolizzata nella coscienza¹⁰⁹.

Pensare che si possano rappresentare immediatamente e a livello cosciente stati mentali sarebbe come pensare che sia possibile

¹⁰⁷ PANKSEPP, J. (1998). *Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions*. Oxford University Press.

¹⁰⁸ S. FISSI, (2014). Op. cit.

¹⁰⁹ KIHLMSTROM, J. F. (2006). TRAUMA AND MEMORY REVISITED. IN B. UTTL, N. OHTA, & A. L. SIEGENTHALER (Eds.), *Memory and emotion: Interdisciplinary perspectives* (pp. 259–291). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470756232.ch12>

recuperare e trasformare ricordi rimossi in modo cosciente: il motivo è che conscio e inconscio operano con due sistemi che trascrivono il ricordo in modo diverso. I modelli inconsci di relazione che il soggetto porta in analisi sono quelli che riguardano la relazione tra il Sé e l'oggetto¹¹⁰, e sono stoccati nella memoria implicita o procedurale.

Sono questi che indirizzano il comportamento del soggetto anche se non ne è cosciente. Quando l'analista fornisce al paziente schemi relazionali ed emotivi più corretti, si opera una trasformazione correttiva, e il soggetto può sperimentare in un *setting* sicuro un *pattern* comportamentale più funzionale.

È il concetto che Fonagy definisce di metacognizione che spiega quella trasformazione che avviene in psicoterapia, anche detto capacità riflessiva, che permette al soggetto di mentalizzare non più le dinamiche di attaccamento con il *caregiver* ma quelle terapeutiche che le attualizzano. Parlare di metacognizione va oltre la cognizione, perché assume che mentre quest'ultima sia implicita, la prima si distanzia dagli stati mentali e li osserva riflettendovi.

Adesso il soggetto può riflettere sullo stato mentale di un altro soggetto in tutta sicurezza, soggetto che tra l'altro è benevolo. Si richiama qui il tema dell'*enactment*, cioè della messa in atto di tutte quelle rappresentazioni o emozioni che erano state interiorizzate e che ora possono venire fuori grazie all'analista.

3.2 EMDR

Esiste un'ampia letteratura che si occupa della relazione tra disturbo borderline e la tecnica cosiddetta EMDR, e in questa sezione se ne vuole rendere conto.

¹¹⁰ P. FONAGY, (1999). Psychoanalytic theory from the viewpoint of attachment theory and research. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), *Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications* (pp. 595–624). The Guilford Press.

Si tratta, per inquadrare preliminarmente e a livello concettuale l'argomento, della tecnica della desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari (appunto in acronimo EMDR), tecnica impiegata con successo per il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nell'EMDR in particolare, le prime situazioni che nei criteri del PTSD corrispondono al concetto di trauma, vengono definite con la dicitura di trauma "T"¹¹¹. Il ragionamento che si porta avanti in questo paragrafo e che è stato desunto dalla *review* effettuata, è che questo concetto del trauma si può estendere anche ai disturbi derivanti dall'attaccamento disfunzionale.

Secondo il modello di elaborazione adattiva dell'informazione (AIP), queste esperienze resterebbero nelle reti mnesiche, portando ai disturbi adattativi in età adulta¹¹². Tramite trattamento con EMDR si potrebbe identificare queste esperienze e, usando i movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternate come i suoni, stimolare il sistema nervoso e metabolizzare le esperienze traumatiche.

Ora, parlando del disturbo borderline di personalità, potrebbe apparire difficile stabilire una connessione chiara tra i sintomi dell'individuo e gli ambienti precoci in cui il disturbo si è sviluppato. Si è parlato infatti, a parte i casi di eventi traumatici gravi e unici, più che altro di accumulo cronico di traumi ripetuti "t". L'errore, secondo la letteratura visionata, starebbe quindi sul concentrarsi esclusivamente sul sintomo, anche perché evidente, e non sul suo collegamento con l'attaccamento disfunzionale e il trauma relazionale precoce. Quando si lavora con l'EMDR quindi, si possono considerare anche le disfunzioni dell'attaccamento, sebbene i pazienti non riescano a richiamarli e riferirli come eventi traumatici.

¹¹¹ MOSQUERA, D., & GONZÁLEZ-VÁZQUEZ, A. (2012). Borderline Personality Disorder, trauma and EMDR. *Rivista di psichiatria*, 47(2 Suppl), 26–32. <https://doi.org/10.1708/1071.11736>

¹¹² *Ibidem*

L'elaborazione del piano terapeutico quindi dovrebbe tener presente quanto detto oltre alla considerazione che la sintomatologia dissociativa e i fattori di predisposizione di tipo biologico sono frequenti in questi soggetti. Il trauma complesso viene pertanto spiegato tramite un modello della sintomatologia borderline e dissociativa, possibile da trattare con l'approccio EMDR¹¹³.

Secondo diversi studi il succitato modello di elaborazione adattiva delle informazioni di Shapiro presuppone che il disturbo si manifesti quando le esperienze angoscianti vengono elaborate in modo inadeguato; tramite l'EMDR si potrebbe accelerare l'elaborazione di queste informazioni risolvendo in modo adattivo i ricordi traumatici¹¹⁴. È interessante riportare gli studi in merito, in quanto vi è allo stato attuale notevole concordia sul fatto che il modello discusso possa agire su molti dei disturbi associati al trauma¹¹⁵.

3.2.1 Review e casi studio su EMDR e trauma

Come anticipato, sono molti gli studi su questo argomento, e da questi emerge che gli individui con diagnosi di disturbo borderline di personalità (da qui in avanti BPD) sperimentano frequentemente impulsività, ancora instabilità affettiva, e infine difficoltà interpersonali e problemi di identità. Tali sentimenti possono portarli non di rado a comportamenti suicidari¹¹⁶.

Altre evidenze che emergono dagli studi sono innanzitutto che il BPD, da sempre considerato cronico, potrebbe invece regredire grazie

¹¹³ Ibidem

¹¹⁴ SHAPIRO, F. AND MAXFIELD, L. (2002), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Information processing in the treatment of trauma. *J. Clin. Psychol.*, 58: 933-946. <https://doi.org/10.1002/jclp.10068>

¹¹⁵ SHAPIRO, ELAN. (2009). EMDR treatment of recent trauma. *Journal of EMDR Practice and Research*. 3. 141-151. 10.1891/1933-3196.3.3.141.

¹¹⁶ BROWN, S., & SHAPIRO, F. (2006). EMDR in the Treatment of Borderline Personality Disorder. *Clinical Case Studies*, 5(5), 403-420. <https://doi.org/10.1177/1534650104271773>

alla psicoterapia, e dato che il disturbo si associa in quanto a eziologia all'attaccamento inadeguato, la tecnica EMDR si pone sempre più come trattamento. Come detto, vi è molto accordo accademico sul fatto che le esperienze di vita precoci e traumatiche portino allo sviluppo del BPD, così come però sul fatto che, considerate le caratteristiche di questi pazienti, l'applicazione della terapia EMDR risulta molto impegnativa e debba essere adattata rispetto alla pratica standard con il PTSD¹¹⁷.

In un recente studio del 2023 si è partiti quindi dall'evidenza di come la tecnica EMDR sia un trattamento efficace per chi soffre di PTSD. Lo studio ha voluto però applicare il trattamento ai soggetti con disturbo da stress post-traumatico che soddisfano allo stesso tempo anche i criteri per il BPD¹¹⁸. Si è quindi esaminata la fattibilità e i benefici clinici dell'EMDR per il PTSD somministrato in aggiunta al trattamento standard TAU (trattamento come risposta clinica usuale) per il BPD. La metodologia prevedeva di strutturare un disegno di baseline multiplo non simultaneo, e all'interno di questo modello al campione di N=12 pazienti con BPD e PTSD sono state somministrate 15 sessioni settimanali del trattamento TAU da 45 minuti. Si tratta di un trattamento che prevede la gestione della crisi e la de-escalation del disagio, il tutto a breve termine.

Durante questo periodo sono state aggiunte 8 sessioni settimanali di EMDR da 90 minuti. Si sono registrati quindi:

- i sintomi PTSD auto-riferiti (in accordo con il DSM-5);
- i livelli di psicopatologia;
- l'effetto della psicopatologia su diverse aree della vita.

¹¹⁷ MOSQUERA, D., LEEDS, A. M., & GONZALEZ, A. (2014). Application of EMDR therapy for borderline personality disorder. *Journal of EMDR Practice and Research*, 8(2), 74–89. <https://doi.org/10.1891/1933-3196.8.2.74>

¹¹⁸ WILHELMUS, B., MARISSSEN, M. A. E., VAN DEN BERG, D., DRIESSEN, A., DEEN, M. L., & SLOTEMA, K. (2023). Adding EMDR for PTSD at the onset of treatment of borderline personality disorder: A pilot study. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 79, 101834. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2023.101834>

Dei soggetti iniziali in 9 hanno completato il protocollo di trattamento. I risultati dello studio hanno mostrato che nella fase EMDR, i punteggi di gravità del disturbo da stress post-traumatico sono diminuiti significativamente tra le sessioni, ma questo non è avvenuto tra le sessioni durante la sola fase TAU. Allo stesso modo si sono ottenuti risultati simili sia per la disabilità sia per i sintomi generali, non registrandosi peraltro alcun evento avverso. Naturalmente questi studi devono essere replicati in campioni più ampi e in studi randomizzati, ma le premesse sono senza dubbio incoraggianti.

Appare infatti da questo studio come l'EMDR possa rappresentare un trattamento efficace nel diminuire i sintomi del PTSD nei soggetti che al contempo ricevono un trattamento per il BPD.

Si può quindi parlare di comorbidità tra il PTSD e il BPD, che peraltro appare elevata. Sempre più inoltre si propone l'EMDR come un trattamento per il PTSD a pazienti con comorbidità con disturbo bipolare. Vi è però da dire che esiste un ampio sottogruppo con comorbidità BPD che non risponde al trattamento del PTSD anche abbandonando il trattamento stesso¹¹⁹.

Quindi va anche valutato il rapporto costi-benefici del trattamento EMDR in pazienti con PTSD e quello integrato per pazienti con PTSD e comorbidità BPD. Infatti si vuole chiarire quale sia il trattamento migliore per ciascun paziente; per fare questo sono stati valutati i predittori e i mediatori neurobiologici della risposta individuale al trattamento¹²⁰. Per fare questo si è strutturato uno studio randomizzato e controllato di confronto tra l'efficacia clinica e il rapporto costo-efficacia dell'EMDR-DBT integrato. Il campione si componeva di N=63 pazienti adulti

¹¹⁹ SNOEK, A., BEEKMAN, A.T.F., DEKKER, J. ET AL. (2020). A randomized controlled trial comparing the clinical efficacy and cost-effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and integrated EMDR-Dialectical Behavioural Therapy (DBT) in the treatment of patients with post-traumatic stress disorder and comorbid (Sub)clinical borderline personality disorder: study design. *BMC Psychiatry* 20, 396 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02713-x>

¹²⁰ Ibidem

sottoposti al solo trattamento EMDR e N=63 in pazienti adulti con trattamento con PTSD e comorbidità BPD.

Tramite analisi del capello e del sangue sono stati anche misurati i predittori neurobiologici e i mediatori dell'esito del trattamento come il cortisolo e i livelli di proteine FKBP5 e BDNF. Si rende conto di questo studio perché rappresenta il primo che ha confrontato l'efficacia clinica e il rapporto costo-benefici dell'EMDR-DBT integrato e del solo EMDT in pazienti con PTSD e BPD. Del resto la comorbidità tra disturbo da PTSD e BPD è elevata, stante il fatto che almeno un quarto dei pazienti con il primo disturbo soddisfa anche i criteri di disturbo bipolare e viceversa. Si è parlato anche di terapia comportamentale dialettica (DBT), che è un intervento psicologico molto studiato per il BPD.

Tale terapia (di tipo cognitivo comportamentale) appare ridurre significativamente l'automutilazione e il comportamento suicidario, e sembra migliorare anche la *compliance* al trattamento nel BPD.

I partecipanti allo studio erano reclutati presso il Sinai Centrum di Amstelveen e Amersfoort, nei Paesi Bassi e dovevano per essere inclusi nello studio soddisfare i seguenti criteri:

- età compresa tra 18 e 65 anni;
- padronanza della lingua olandese;
- diagnosi di PTSD;
- almeno 4 criteri di disturbo bipolare.

Non si poteva partecipare allo studio in caso di:

- psicosi attuale;
- diagnosi primaria di disturbo di personalità paranoico, schizoide, schizotipico, narcisistico, istrionico o antisociale;
- ritardo mentale;
- comorbidità che potesse interferire con il trattamento, come ad esempio aggressività o disturbo da dipendenza o ancora disturbi alimentari.

Al momento della stesura di questo lavoro i risultati dello studio pilota erano ancora in elaborazione, ma se ne è voluto rendere conto per l'importanza nel settore.

Altri studi hanno allargato il campo alla considerazione che i traumi e il PTSD sono in effetti prevalenti nei pazienti con disturbi di personalità. Lo scopo di questi studi è esplorare quali cambiamenti siano in grado di produrre i trattamenti con EMDR nei disturbi quali:

- PTSD;
- insonnia;
- sindromi dissociative;
- comportamento autolesivo;
- allucinazioni verbali uditive;

BPD.

La metodologia prevede in questi casi di includere pazienti con BPD e altri disturbi di personalità. Si nota peraltro una riduzione significativa della gravità dei sintomi del PTSD e della stessa dissociazione dopo il trattamento EMDR. Va detto anche che generalmente non si notano differenze significative tra il BPD e le altre patologie, indicando quindi che il trattamento EMDR risulta efficace nei diversi quadri psicopatologici. Se ne desume che l'aggiunta delle tecniche EMDR al trattamento per il BPD può essere utile nel trattamento del PTSD e del BPD¹²¹.

Si vuole adesso presentare uno studio che riporta un caso di terapia EMDR breve e intensiva per il BPD su due soggetti con follow-up di un anno¹²². Il contesto da cui è partito lo studio è stata l'evidenza di

¹²¹ SLOTEMA, C. W., VAN DEN BERG, D. P. G., DRIESSEN, A., WILHELMUS, B., & FRANKEN, I. H. A. (2019). Feasibility of EMDR for posttraumatic stress disorder in patients with personality disorders: a pilot study. *European journal of psychotraumatology*, 10(1), 1614822. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1614822>

¹²² HAFKEMEIJER L, SLOTEMA K, DE HAARD N, DE JONGH A. Case report: Brief, intensive EMDR therapy for borderline personality disorder: results of two case studies

come l'esposizione a eventi avversi infantili abbia un ruolo chiave nello sviluppo del BPD. Vi sono al contempo molte prove sull'efficacia della terapia con EMDR; lo studio in oggetto ha voluto esaminare gli effetti di un trattamento EMDR breve e intensivo per questo gruppo target.

I due soggetti avevano ricevuto diagnosi di BPD ma non soddisfacevano i criteri diagnostici per il PTSD. L'ipotesi era che questo approccio avrebbe comportato un declino dei sintomi principali del BPD con effetto duraturo a lungo termine. La metodologia prevedeva 10 sessioni di terapia EMDR nell'arco di 4 giorni di trattamento consecutivi: il focus era sull'elaborazione delle principali esperienze infantili avverse. I ricordi potevano esistere senza essere intrusivi o potevano essere gravi al punto da rendere conto dei sintomi più importanti, ed entrambi venivano presi in considerazione.

Si sono poi determinati gli effetti della terapia EMDR sulla gravità dei sintomi del trauma e sullo stato diagnostico del BPD. Si sono determinati anche gli effetti su:

- il disagio psicologico;
- la qualità della vita;
- la difficoltà di regolazione delle emozioni;

il tutto all'inizio, dopo il trattamento e al follow-up a 3, 6 e 12 mesi.

I risultati hanno mostrato che per entrambi i pazienti è stato registrato un forte calo del disagio psicologico e anche delle difficoltà nella regolazione delle emozioni; allo stesso tempo si riportava un miglioramento della qualità della vita. Oltretutto, e questo è il dato significativo, dopo il trattamento e a tutti i *follow up* i soggetti non soddisfacevano più i criteri per il BPD secondo il DSM-V.

with one year follow-up. Front Psychiatry. 2023 Dec 15;14:1283145. doi: 10.3389/fpsy.2023.1283145. PMID: 38188059; PMCID: PMC10768556.

In conclusione, sebbene questo studio sia limitato a due casi, i risultati sono allineati con gli studi che mostrano come la terapia intensiva focalizzata sul trauma (EMDR) possa portare a una remissione a lungo termine nei pazienti con BPD.

Si rende conto infine di un ulteriore studio che ha indagato gli effetti di un programma di trattamento breve, intensivo e diretto incentrato sul trauma per individui con PTSD con attenzione alla gravità dei sintomi del BPD¹²³.

Il campione si componeva di N=72 pazienti con grave disturbo da stress post-traumatico, di cui:

- l'87,5% aveva una o più comorbidità;
- il 52,8% soddisfaceva i criteri per il sottotipo dissociativo di disturbo da stress post-traumatico a causa di traumi multipli (come l'abuso sessuale).

Questi soggetti hanno partecipato a un programma intensivo di 8 giorni con EMDR, terapia di esposizione prolungata (PE), attività fisica e psicoeducazione. Il trattamento non prevedeva un preliminare *training* sulla regolazione delle emozioni per stabilizzare i pazienti, e le valutazioni sono state fatte prima e dopo il trattamento con la *Borderline Symptom List* e la valutazione della gravità dei sintomi PTSD con la *Clinician Administered PTSD Scale* e anche durante il trattamento stesso.

I risultati hanno mostrato una riduzione significativa dei sintomi del BPD. In particolare si è visto che dei 35 pazienti con uno screening positivo per BPD al pre-trattamento, il 32,7% non lo presentava più dopo il trattamento. Non sono stati inoltre registrati eventi avversi né abbandoni e nessuno ha mostrato un peggioramento dei sintomi. Se ne è concluso

¹²³ DE JONGH, A., GROENLAND, G.N., SANCHES, S., BONGAERTS, H., VOORENDONK, E. & VAN MINNEN, A. (2020) The impact of brief intensive trauma-focused treatment for PTSD on symptoms of borderline personality disorder. *European Journal of Psychotraumatology*, 11:1, DOI: [10.1080/20008198.2020.1721142](https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1721142)

che il trattamento intensivo focalizzato sul trauma è sicuramente non solo fattibile ma anche efficace per i pazienti con PTSD e sintomi clinicamente elevati di disturbo bipolare; tali sintomi diminuiscono insieme¹²⁴.

3.3 La creatività come trattamento

Quando si parla di “arte-terapia” ci si riferisce a un ambito vasto che va necessariamente inquadrato in via preliminare, nel corso del tempo infatti tale approccio è stato definito in molti modi, tra cui “*creative art therapies*” o “*expressive therapies*” in accordo con le definizioni della *British Association of Art Therapists*¹²⁵.

Secondo Waller (1991), l’arte-terapia si può definire come una forma di psicoterapia che usa l’arte nella sua funzione di mezzo di comunicazione primario. In una recente revisione dello stato dell’arte, Volpe e colleghi hanno effettuato anche una precisazione concettuale, parlando più che altro di “*art in therapy*”, per sottolineare il fatto che l’arte può essere inserita in un contesto di terapia strutturato, invece che di “*art as therapy*”, cioè dell’arte come mezzo di espressione di sé¹²⁶.

Il rapporto tra arte e psichiatria si stringe in modo particolare nel 1800, cioè alla nascita della seconda come disciplina autonoma della medicina. Sarà però la psicoanalisi a strutturare in modo più stretto e finalizzato tale rapporto, laddove le teorie psicoanalitiche parlavano di una relazione tra la produzione artistica e i meccanismi inconsci, senza parlare dell’impiego diagnostico dei disegni prodotti dai pazienti.

¹²⁴ HAFKEMEIJER, L., JONGH, A., VAN DER PALEN, J. & STARRENBURG, A. (2020) Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in patients with a personality disorder. *European Journal of Psychotraumatology*, 11:1, DOI: [10.1080/20008198.2020.1838777](https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1838777)

¹²⁵ VOLPE et al., (2016). Le arti-terapie nel contesto della riabilitazione psicosociale in Italia: una rassegna critica. *Psichiatria e Psicoterapia* 35, 4, 154-180

¹²⁶ Ibidem

Così l'arte è diventata terapeutica, fino a quando il termine stesso "art-therapy" venne impiegato nel 1942 da Hill¹²⁷. Da allora l'arte-terapia è stata intesa come un valido supporto alla riabilitazione con l'assunto (mutuato dal surrealismo) che la produzione artistica fosse il prodotto di forze inconscie e non razionali.

In Italia si è assistito a un percorso in più tappe, che hanno reso conto anche dei cambiamenti culturali sottostanti, soprattutto dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici¹²⁸. Da allora infatti vi è stato uno spostamento verso una psichiatria di comunità, che in occasione del nuovo millennio ha sancito l'uso dell'arte nella riabilitazione psichiatrica come metodo empirico e approcciato con tecniche scientifiche più rigorose (ad esempio studi randomizzati).

È cambiato anche il paradigma di riferimento, che non appartiene più solo alla psicoanalisi, ma che pertiene al cognitivismo, all'approccio sistemico-relazionale, a quello centrato sulla persona e via dicendo. Non solo, l'arte-terapia viene sempre più applicata, come vedremo nel paragrafo successivo, anche in popolazioni psichiatriche con disturbi gravi.

Lo attesta anche il *National Collaborating Centre for Mental Health* laddove indica nella revisione delle linee-guida per il trattamento della schizofrenia il ruolo delle "arttherapies" per la guarigione dei pazienti con schizofrenia, in particolare di quelli giovani e con sintomi prevalenti di tipo affettivo e/o negativo che resistono ai farmaci (UK National Collaborating Centre for Mental Health 2010).

Naturalmente sono necessari ancora molti studi per valutare l'impatto a lungo termine di questo approccio, specialmente in considerazione del fatto che, anche in Italia, vi sono applicazioni relative alle arti grafiche, alla musicoterapia, alla danza-movimento-terapia e alla teatroterapia.

¹²⁷ A. HILL, (1945). *Art versus illness: A story of art therapy*. Londra: Allen & Unwin.

¹²⁸ Ibidem

3.3.1 Teatroterapia e arteterapia

Per quanto attiene la relazione tra l'arteterapia in generale e la teatroterapia in particolare e il BPD, la letteratura è in effetti molto ampia. Si vogliono quindi riportare dei casi studio che possono rendere conto sia dello stato dell'arte sulla materia sia sui risultati che si possono raggiungere in tal senso.

In primo luogo gli studi richiamano quelle che si definiscono dinamiche Interpersonali per intendere un "metodo strutturato di pratica riflessiva di gruppo che aiuta il personale a mentalizzare le dinamiche di transfert e controtransfert con i pazienti"¹²⁹. Quando si parla di teatro è chiaro che tali dinamiche sono da prendere ampiamente in considerazione.

Tale approccio pare, nelle comunità terapeutiche ospedaliere e anche come vedremo in carcere, apportare benefici alle persone con gravi disturbi di personalità grazie al fatto che illumina il mondo interno dei pazienti e lo esternalizza, operando *l'enactment* di cui si è trattato in precedenza. Il metodo applicato al teatro permette quindi al soggetto, oltre a quanto appena detto, di veder contenuti i suoi vissuti, potendo quindi riunire e integrare le proprie parti scisse.

Anche nelle carceri come accennato si impiegano le arti e l'approccio dialettico con i soggetti con disturbi di personalità, e uno studio del 2007 ha esplorato proprio la possibilità di trattare i soggetti con BPD con un metodo specifico¹³⁰. Si tratta di un percorso strutturato anche

¹²⁹BEGGI, M. & GORDON, J. (2022) The interpersonal dynamics consultation in a therapeutic community for borderline patients: containing relationships at the coal face. *Psychoanalytic Psychotherapy*, 36:3, 234-255
DOI: [10.1080/02668734.2022.2048882](https://doi.org/10.1080/02668734.2022.2048882)

¹³⁰ NEE, C. & FARMAN, S. (2007) Dialectical behaviour therapy as a treatment for borderline personality disorder in prisons: Three illustrative case studies, *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 18:2, 160-180, DOI: [10.1080/14789940601104792](https://doi.org/10.1080/14789940601104792)

con lo scopo di ridurre il rischio criminogeno nei partecipanti mentre si migliora la sintomatologia complessiva del disturbo.

In particolare questo metodo è stato sviluppato partendo dall'evidenza di una sovrarappresentazione del BPD nelle carceri femminili. Il progetto, applicato in Inghilterra, è stato primariamente sviluppato negli Stati Uniti, e mostra come i risultati dei progetti pilota siano molto promettenti. Si apprezza in particolare un cambiamento cognitivo e comportamentale nei soggetti sia durante il trattamento che dura un anno sia al *follow-up* a 6 mesi.

Anche la musicoterapia per i pazienti con BPD sta diventando oggetto di attenzione, dopo essere stato un trattamento opzionale per molti anni. Il motivo è la relazione costi-benefici in termini di investimento emotivo da parte dei terapeuti, in considerazione dei sintomi del disturbo come quelli dell'identità, della regolazione emotiva e relativi alle relazioni instabili, ciò che determina sessioni terapeutiche impegnative,

Declinando il tutto alla musicoterapia, le difficoltà nel trattamento possono riguardare ad esempio il rifiuto del paziente di suonare o al contrario il suonare ad alto volume. Uno studio del 2016 ha presentato il metodo e i risultati di una ricerca qualitativa su un campione di N=20 pazienti di sesso femminile con BPD sottoposte a musicoterapia psicoanalitica individuale in un contesto psichiatrico acuto¹³¹.

Lo scopo della ricerca era quello di identificare dei modelli di interazione tipici che derivassero non solo dalla specifica relazione tra il paziente e il terapeuta, ma anche dal significato della musica. Dallo studio si sono identificati 10 modelli di interazione tipici all'interno della musicoterapia, e l'aspetto interessante è che essi riflettono propri quei temi tipici del BPD quali:

- i fenomeni di scissione;

¹³¹ STREHLOW, G. & LINDNER, R. (2016) Music therapy interaction patterns in relation to borderline personality disorder (BPD) patients. *Nordic Journal of Music Therapy*, 25:2, 134-158, DOI: [10.1080/08098131.2015.1011207](https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1011207)

- la genesi del trauma;
- l'aggressività;
- la mentalizzazione¹³².

Infine, si vuole presentare il progetto riabilitativo di natura sperimentale dal nome di “Narrazione teatrale del sé” e che ha previsto un’integrazione con le terapie riabilitative psichiatriche. Il progetto è iniziato nell’aprile del 2013 e nel 2017 (anno di pubblicazione dello studio) era ancora in fase di svolgimento¹³³.

Lo si cita per rendere conto dell’approccio sottostante secondo il quale si possono combinare tecniche di pertinenza della drammaterapia e anche dello psicodramma in modo innovativo e declinarle nella riabilitazione psichiatrica.

Lo scopo principale del progetto era creare un percorso che consentisse ai pazienti di esprimersi, riflettere e ricostruirsi attraverso la messa in scena della propria storia, permettendo loro di riappropriarsi di essa in modo più coerente e integrato. Nel contesto di questo studio, i pazienti non solo agivano come attori, ma anche come co-registi, co-sceneggiatori, scenografi e spettatori delle proprie esperienze¹³⁴.

All'epoca della pubblicazione dello studio, erano state portate in scena otto storie di vita, dimostrando il successo e il potenziale terapeutico di questo approccio innovativo.

¹³² Ibidem

¹³³ G., MUSCOLINO & G. P. PISCONTI. (2017). Narrazione teatrale del sé e riabilitazione psichiatrica. *Quaderni Di Psicologia Clinica*, (2), 40–47.

¹³⁴ Ibidem

CONCLUSIONI

A chiusura di questo lavoro si possono trarre delle conclusioni ragionate che fungano da raccordo per i tanti argomenti toccati. Per i riferimenti ai singoli studi e ai notevoli dati di cui si è reso conto si rimanda alla lettura dell'elaborato, mentre qui si vogliono toccare alcuni dei punti più importanti.

In primo luogo è stato definito l'argomento all'interno del quadro teorico di riferimento. Questo ha significato l'attenzione al ruolo materno per lo sviluppo del bambino. Appare infatti evidente ormai come la relazione con la madre funga da paradigma all'interno del quale il bambino può declinare la propria successiva vita emotiva. L'accordo attuale è che maggiore sarà il filtro applicato dalla mamma al mondo del figlio in quanto a bisogni e frustrazioni, più positiva sarà la regolazione emotiva di quest'ultimo.

Il mondo che dovrebbe ipoteticamente osservare il bambino sarebbe quindi un posto efficace in cui possa percepire una protezione dall'esterno per ogni situazione di vita, fino a quando non avrà interiorizzato quella protezione che fungerà da stabilizzatore per le sue reazioni e i suoi comportamenti. Il fatto che tale percorso sia ipotetico di fatto dipende dalla considerazione per la quale, o per eventi di vita o per predisposizioni in carico alla madre stessa in senso più o meno disfunzionale, questa relazione non raramente è disfunzionale.

Ciò può incidere sulla psiche in formazione e fragile del bambino che assorbe gli stili di comportamento materno sui quali modellerà i propri.

Questa premessa ha portato ad analizzare i contributi dell'epigenetica, da cui si è dedotto che madre e figlio cooperano alla costruzione della realtà, anche in senso psicodinamico. Si è visto infatti

che la stessa identità del bambino poggerrebbe sulla matrice relazionale fin negli aspetti più intimi, quelli fenotipici. Il risultato è che tramite lo stile di accudimento si determinerebbe una stabilizzazione dei tratti emotivo-comportamentali. È ampia peraltro la letteratura che indica nella relazione materna un fattore chiave nella possibile eziologia del disturbo borderline di personalità.

Oggi si ritiene quindi che le emozioni siano veri e propri processi di tipo percettivo che monitorano costantemente l'adattamento alla realtà interna ed esterna. Particolarmente interessanti sono risultati gli studi di LeDoux, secondo cui tale sistema di monitoraggio relativo alle emozioni (nello specifico di paura e rabbia) sia imputabile al ruolo dell'amigdala, che opera una continua valutazione dell'etichetta affettiva degli stimoli esterni e interni. I circuiti che sono stati identificati come parte di questo processo sarebbero una via diretta che si dirige dal talamo all'amigdala e che consente un processamento immediato della realtà dando luogo al celebre comportamento di attacco o fuga; ancora una via indiretta che conduce dal talamo alla neocorteccia e quindi all'amigdala, e che chiama in causa la mediazione dei sistemi cognitivi i quali valutano lo stimolo in modo più approfondito anche in funzione delle sue relazioni con gli altri stimoli in memoria.

Si è arrivati quindi a definire un possibile punto di incontro tra neurobiologia e psicodinamica, ciò che ha condotto a un promettente filone di ricerca detto neuropsicoanalisi e che nasce dalle premesse dello stesso LeDoux. Con questo paradigma alla mano si è proceduto quindi ad analizzare il funzionamento neurologico di un soggetto con personalità borderline.

I modelli neurobiologici che ne derivano sono due, diversi ma non inconciliabili. Nel primo modello si avrebbe un'instabilità emotiva, degli impulsi e della loro regolazione quale elemento centrale. Nel secondo si chiama in causa maggiormente le funzioni di regolazione sociale e

interpersonale, che nel disturbo sarebbero disfunzionali e che si ritrovano in effetti nei pazienti con il BPD.

Abbiamo quindi da un lato un modello di disregolazione delle emozioni e degli impulsi e dall'altro un modello che richiama un deficit socio-interpersonale che, come detto, possono anche essere integrati contribuendo a spiegare il disturbo in maniera più completa. Sta di fatto che la disregolazione emotiva è una caratteristica chiave del BPD.

Il raccordo con gli argomenti successivi del lavoro è stato poi trovato nel concetto di *enactment*, con cui ci si riferisce al trattamento che in qualche modo spinge l'altro a reagire. Il termine può essere in effetti inteso come l'insieme di tutti i comportamenti di entrambe le parti nella relazione analitica, ivi inclusi quelli verbali. In questo senso il paziente e l'analista ricorrono a comportamenti che attualizzano le intenzioni, le quali sono sottese nel *setting* da modelli appresi nel passato evolutivo.

Nello specifico quindi l'*enactment* può essere definito come l'insieme delle interazioni regressive e quindi di tipo difensivo in una coppia, che in questa accezione è la coppia terapeutica, in reazione al comportamento dell'altro. Siamo pertanto in una prospettiva interpersonale, e in questo senso l'*enactment* pone attenzione al coinvolgimento delle parti e alle loro dinamiche

La relazione ha potuto quindi a considerare, nell'ultima parte del lavoro, i fattori terapeutici nel trauma, alla luce di tutto quanto detto nel lavoro.

Nella terapia di un soggetto che ha vissuto un trauma di tipo evolutivo e quindi legato all'attaccamento, appare evidente che un approccio che tenti di fargli ricostruire eventi autobiografici sia non produttivo, perché tali eventi sono stati rimossi. Sembra più efficace invece la rielaborazione delle esperienze traumatiche assumendo prospettive diverse. Secondo Kihlstrom ad esempio, si dovrebbe creare un collegamento tra la rappresentazione mentale dell'evento traumatico e la rappresentazione mentale del Sé in quanto soggetto che agisce e fa

esperienza; questo servirebbe a evitare che l'esperienza soggettiva che non è stata elaborata venga simbolizzata nella coscienza.

Si è visto, tramite *review* della letteratura, che rappresentare immediatamente e a livello cosciente stati mentali sarebbe come pensare che sia possibile recuperare e trasformare ricordi rimossi in modo cosciente: il motivo è che conscio e inconscio operano con due sistemi che trascrivono il ricordo in modo diverso. I modelli inconsci di relazione che il soggetto porta in analisi sono quelli che riguardano la relazione tra il Sé e l'oggetto, e sono stoccati nella memoria implicita o procedurale.

Però sono proprio questi che indirizzano il comportamento del soggetto anche se non ne è cosciente. Se il terapeuta fornisce al paziente schemi relazionali ed emotivi più corretti, si opera una trasformazione correttiva, e il soggetto può sperimentare in un *setting* sicuro un *pattern* comportamentale più funzionale. Per questo Fonagy parla di metacognizione per spiegare la trasformazione che avviene in psicoterapia.

Questo processo, detto anche capacità riflessiva, permette al paziente di mentalizzare non più le dinamiche di attaccamento con il *caregiver* ma quelle terapeutiche che le atualizzano. Parlare di metacognizione infatti va oltre la cognizione, perché assume che mentre quest'ultima sia implicita, la prima si distanzia dagli stati mentali e li osserva riflettendovi.

Ecco *l'enactment*, ed ecco dove le tecniche applicabili in caso di Disturbo Borderline della Personalità possono efficacemente inserirsi.

BIBLIOGRAFIA

American Psychiatric Association: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 752.

ADLER G. (1985). *Borderline psychopathology and its treatment*. New York: Aronson.

AINSWORTH M. D. S., BLEHAR M., WATERS E., WALLAS S. (1978). *Pattern of attachment*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

AINSWORTH, M.D.S. et al. (2015). *Patterns of attachment A Psychological Study of the Strange Situation*. NY & London: Routledge.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2014). *DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*. Quinta edizione. Raffaello Cortina Editore.

AQUINO, P. (2013). *Le Emozioni e le Neuroscienze Affettive*. Neuroscienze. Net.

BALDONI, F., (2007). *Modelli operativi interni e relazioni di attaccamento in preadolescenza*. In: Crocetti G., Agosta R. (a cura di): *Preadolescenza. Il bambino caduto dalle fiabe. Teoria della clinica e prassi psicoterapeutica*. Bologna: Pendragon, pp. 54-77.

BARACH, P. M. (1991). Multiple personality disorder as an attachment disorder. *Dissociation: Progress in the Dissociative Disorders*, 4(3), 117–123.

BARAZANDEH, H., KISSANE, D.W., SAEEDI, N., GORDON, M. (2016). A Systematic Review of the Relationship Between Early Maladaptive Schemas and Borderline Personality Disorder/Traits. *Science Direct*. Vol 94, pp. 130-139. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.021>.

BEGGI, M. & GORDON, J. (2022) The interpersonal dynamics consultation in a therapeutic community for borderline patients: containing relationships at the coal face. *Psychoanalytic Psychotherapy*, 36:3, 234-255 DOI: [10.1080/02668734.2022.2048882](https://doi.org/10.1080/02668734.2022.2048882)

Bellino S., Bozzatello P., De Grandi E., Bogetto F. (2014). *La psicoterapia interpersonale: un modello di intervento per il disturbo borderline di personalità*. *Riv Psichiatr*, Vol 49(4):158-163. doi 10.1708/1600.17450.

BION, W.R. (1959). *Attacks on linking*, in “The International Journal of Psychoanalysis”, 40, 308–315.

BION, W.R. (1962). *Apprendere dall’Esperienza*. Roma: Armando.

BION, W.R. (1963). *Elements of Psycho-Analysis*. London: William Heinemann Medical Books Ltd. (Reprinted London: Karnac Books).

BOHLEBER, W. (2010). *Destructiveness, Intersubjectivity and Trauma*. Routledge.

BOUCHER, M.E., PUGLIESE, J., ALLARD-CHAPAIS, C., LECOURE, S., AHOUNDOVA, L., CHOUINARD, R. & GAHAM, S. (2017) *Parent–child relationship associated with the development of borderline personality disorder: A systematic review*, in “Personality and Mental Health”, 11: 229–255. doi: [10.1002/pmh.1385](https://doi.org/10.1002/pmh.1385)

BOWLBY J. (1969). *Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment. London: Hogarth Press (2nd ed.: New York: Viking Penguin, 1984) (trad. It.. Attaccamento e Perdita. Vol. 1: L’attaccamento alla madre. Torino: Boringhieri, 1976 (1a ed.), 1989(2a ed.))*.

BOWLBY, J., (1973). *Attachment and loss: Separation (vol. 2)*., New York, NY: Basic Books.

BOWLBY J. (1996). *Una Base Sicura. Applicazioni cliniche della Teoria dell’Attaccamento*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

BRADLEY, R., JENEI, J., & WESTEN, D. (2005). Etiology of Borderline Personality Disorder: Disentangling the Contributions of Intercorrelated Antecedents. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 193(1): p 24-31, DOI: 10.1097/01.nmd.0000149215.88020.7c

BROMBERG, P.M. (2003) One Need Not Be a House to Be Haunted: On Enactment, Dissociation, and the Dread of “Not-Me”—A Case Study. *Psychoanalytic Dialogues*, 13:5, 689-709, DOI: [10.1080/10481881309348764](https://doi.org/10.1080/10481881309348764)

BROWN, S., & SHAPIRO, F. (2006). EMDR in the Treatment of Borderline Personality Disorder. *Clinical Case Studies*, 5(5), 403-420. <https://doi.org/10.1177/1534650104271773>

CAVICCHIOLI et al. (2023). Dissociative Dimensions and Their Implications for Emotional Dysregulation Underlying Borderline Personality Disorder Features. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 211(10): p 742-751, DOI: 10.1097/NMD.0000000000001707

CASSIDY, J. & BERLIN, L. J. (1994). The insecure/ambivalent pattern of attachment: Theory and research. *Child Development*, 65(4), 971–981. <https://doi.org/10.2307/1131298>

CAVIGLIA G. (2009). *Attaccamento e Psicopatologia. Dalla ricerca al lavoro clinico*. Roma: Carocci.

DAVI' D. (2022). *Dispense di psicologia dinamica*. Roma: Edicusano.

DE JONGH, A., GROENLAND, G.N., SANCHES, S., BONGAERTS, H., VOORENDONK, E. & VAN MINNEN, A. (2020) The impact of brief intensive trauma-focused treatment for PTSD on symptoms of borderline personality disorder. *European Journal of Psychotraumatology*, 11:1, DOI: [10.1080/20008198.2020.1721142](https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1721142)

DI PIETRO M., BRUNO V., & LIOTTA E. *Il Disturbo Borderline di Personalità*. *QUALE Psicologia*, 2011,38.

DUTRA., et al., (2009). Quality of early care and childhood trauma: a prospective study of developmental pathways to dissociation. *J Nerv Ment Dis*;197(6):383-90. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181a653b7. PMID: 19525736; PMCID: PMC2697443

FARINA, B., LIOTTI, M., IMPERATORI, C. (2019). *The Role of Attachment Trauma and Disintegrative Pathogenic Processes in the Traumatic Dissociative Dimension*. *Frontiers*. Vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.0093>

FEENEY Ps, J. A., & NOLLER, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. *Journal of Personality and Social psychology*, 58(2), 281–291. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.281>

FISSI, S. (2014). *Trauma, Sviluppo Traumatico e Dissociazione. Dalla Disregolazione Emozionale alla Dis-integrazione delle Funzioni Cognitive Superiori*. Neuroscienze. Net.

FONAGY P. et al (1995). *Attachment, the reflective self, and borderline states* In: GOLDBERG S., MUIR R., KERR J: (eds), *Attachment Theory: Social, developmental and clinical perspectives*. Hillsdale, NJ: Analytic Press.

FONAGY, P. (1999). Psychoanalytic theory from the viewpoint of attachment theory and research. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), *Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications* (pp. 595–624). The Guilford Press.

FONAGY, P. & TARGET M. (2000). *Attaccamento e funzione riflessiva*. Raffaello Cortina ed.

GIOVANELLI. C.L. (2014). *La relazione madre-bambino: mentalizzazione e comunicazione materne e competenze relazionali e rappresentazionali infantili*, in “Tesi di dottorato di ricerca in Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica”, Università degli Studi di Milano Bicocca.

GRECUCCI, A., DADOMO, H., SALVATO, G., LAPOMARDA, G., SORELLA, S., & MESSINA, I. (2023). *Abnormal Brain Circuits Characterize Borderline Personality and Mediate the Relationship between Childhood Traumas and Symptoms: A mCCA+jICA and Random Forest Approach*, in "Sensors", 23(5), 2862. <https://doi.org/10.3390/s23052862>

HAFKEMEIJER, L., JONGH, A., VAN DER PALEN, J. & STARRENBURG, A. (2020) Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in patients with a personality disorder. *European Journal of Psychotraumatology*, 11:1, DOI: [10.1080/20008198.2020.1838777](https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1838777)

HAFKEMEIJER, L., SLOTEMA, K., DE HAARD, N. & DE JONGH, A. (2023). Case report: Brief, intensive EMDR therapy for borderline personality disorder: results of two case studies with one year follow-up. *Front Psychiatry*. 15;14:1283145. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1283145. PMID: 38188059; PMCID: PMC10768556

IRWIN, H. (1998) The Concept of Enactment and Theoretical Convergence. *The Psychoanalytic Quarterly*, 67:1, 78-101, DOI: [10.1080/00332828.1998.12006032](https://doi.org/10.1080/00332828.1998.12006032)

KERNBERG O.F. (1975). *Borderline Condition and Pathological Narcissism*. New York: Aronson (trad. It.: *Sindromi marginali e narcisismo patologico*. Torino: Boringhieri, 1978).

KERNBERG O.F. (1987). *Disturbi gravi della personalità*. Torino: Bollati Boringhieri.

KIHLSTROM, J. F. (2005). Dissociative disorders. *Annu. Rev. Clin. Psychol.*, 1, 227-253.

KIHLSTROM, J. F. (2006). Trauma and memory revisited. In B. Uttil, N. Ohta, & A. L. Siegenthaler (Eds.), *Memory and emotion: Interdisciplinary perspectives* (pp. 259–291). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470756232.ch12>

KLEIN, M. (1946). *Notes on some schizoid mechanisms*, in “The International Journal of Psychoanalysis”, 27, 99–110.

KLUFT, R.P., (1985). *Childhood antecedents of multiple personality*. American Psychiatric Pub.

HECHT, K.F., CICHETTI, D., ROGOSCH, F.A. & CRICK, N.R. (2014). *Borderline personality features in childhood: The role of subtype, developmental timing, and chronicity of child maltreatment*, in “Dev. Psychopathol”, 26, 805–815.

HERMAN, J.L. (1992). *Trauma and recovery*. Basic Books Hachette Book Group.

HILL, A. (1945). *Art versus illness: A story of art therapy*. Londra: Allen & Unwin.

HOLMES, J. (2007). *Disorganized Attachment and Borderline Personality Disorder. A Clinical Perspective*. Taylor & Francis Online pp. 181-190. <https://doi.org/10.1080/14616730410001688202>.

HUGHES, A.E., CROWELL, S.E., UYEJI, L. *at al.* (2012). *A Developmental Neuroscience of Borderline Pathology: Emotion*

Dysregulation and Social Baseline Theory. J Abnorm Child Psychol **40**,
21–33 (2012).

<https://doi.org/10.1007/s10802-011-9555-x>

IRLE, E., LANGE, C. & SACHSSE, U. (2005). *Reduced size and abnormal asymmetry of parietal cortex in women with borderline personality disorder*, in “*Biol. Psychiatry*” 57, 173–182.

LEDOUX, J. (1989). *Cognitive emotional interactions in the brain*, in “*Cognition and Emotion*”, 3(4), 267–289. <https://doi.org/10.1080/02699938908412709>

LEDOUX J. (1996). *Il cervello emotivo*. Milano: Baldini-Castoldi, 1998.

LEDOUX. J.E. (2002). *Il Sé sinaptico*, Milano: Raffaello Cortina.

LEVINE, P.A. & KLINE, M., (2009). *Il trauma visto da un bambino. Pronto soccorso emotivo per l'infanzia*, Casa Editrice Astrolabio.

LINEHAN M.M. (1933). *Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder*. New York: Guilford (trad. It. *Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo bordeline*. Milano: Cortina 2001).

LIOTTI, G. (1992). L'attaccamento disorganizzato/disorientato nell'eziologia dei disturbi dissociativi. *Dissociazione*, 5 (4), 196-204.

LIOTTI, G. (1999). *Il nucleo del Disturbo Borderline di Personalità: un'ipotesi integrativa*. Psycomedia.

LIOTTI, G., & FARINA B. (2011). *Sviluppi Traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

LIOTTI, G. (2014). *Il Nucleo Dissociativo del Disturbo Borderline di Personalità*. Riviste Digitali Erickson. Psicoterapia cognitive comportamentale. Vol. 20 n° 3.

MAIN M., & SOLOMON J. (1990). *Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Strange Situation*. In: GREENBERG M.T., CICHETTI D., CUMMINGES E.M. (eds), *Attachment in the preschool years*. Chicago: Chicago University Press.

MAIN, M., & HESSE, E. (1990). Parents' unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), *Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention* (pp. 161–182).

MALINOSKYRUMMELL, R. R., & Hoier, T. S. (1991). Validating measures of dissociation in sexually abused and nonabused children. *Behavioral Assessment*, 13(4), 341-357.

MARTIN, S., DEL MONTE, J. (2023). *Metacognition and Insight Dynamics Exploration in Borderline Personality Disorder: Exploring the Underlying Dynamics*. Science Direct. Vol. 160 pp. 225-231. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2023.02.023>

MASTERSON J. (1972). *Treatment of the borderline adolescent: The developmental approach*. New York: Wiley.

MCLAUGHLIN, J. T. (1991). Clinical and Theoretical Aspects of Enactment. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 39(3), 595-614. <https://doi.org/10.1177/000306519103900301>

MERRET, Z., ROSSELL, S.L., CASTLE, D.J. (2016). *Comparing the experience of voices in borderline personality disorder with the experience of voices in a psychotic disorder: A systematic review. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*. 2016;50(7):640-648. <https://doi.org/10.1177/0004867416632595>

MILJKOVITCH, R., DEBORDE, A.S., BERNIER, A., CORCOS, M. at al. (2018). *Borderline Personality Disorder in Adolescence as a Generalization of Disorganized Attachment*. *Frontiers in Psychology* Vol. 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01962>

MORGAN, T.A, ZIMMERMAN, M. (2018) Epidemiology of personality disorders. In *Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.

MOSQUERA, D., & GONZÁLEZ-VÁZQUEZ, A. (2012). Borderline Personality Disorder, trauma and EMDR. *Rivista di psichiatria*, 47(2 Suppl), 26–32. <https://doi.org/10.1708/1071.11736>

MOSQUERA D., GONZALES A. & LEEDS, A.M. (2014). *Early experience, structural dissociation, and emotional dysregulation in borderline personality disorder: the role of insecure and disorganized attachment*. Biomed central. <https://doi.org/10.1186/2051-6673-1-15>

MOSQUERA, D., LEEDS, A. M., & GONZALEZ, A. (2014). Application of EMDR therapy for borderline personality disorder. *Journal*

of *EMDR Practice and Research*, 8(2), 74–89. <https://doi.org/10.1891/1933-3196.8.2.74>.

MUSCOLINO, G., & PISCONTI, G. P. (2017). Narrazione teatrale del sé e riabilitazione psichiatrica. *Quaderni Di Psicologia Clinica*, (2), 40–47.

NARANG, D.S., & CONTRERAS, J.M., (2005). The relationships of dissociation and affective family environment with the intergenerational cycle of child abuse. *Child Abuse & Neglect*, 29(6), 683-699.

NAHUM, J.P. (2017) What Is Enactment What Is Dissociation. *Psychoanalytic Dialogues*, 27:5, 621-629, DOI: [10.1080/10481885.2017.1355695](https://doi.org/10.1080/10481885.2017.1355695)

NEE, C. & FARMAN, S. (2007) Dialectical behaviour therapy as a treatment for borderline personality disorder in prisons: Three illustrative case studies, *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 18:2, 160-180, DOI: [10.1080/14789940601104792](https://doi.org/10.1080/14789940601104792)

OLDFIELD, J., HUMPHREY, N., & HEBRON, J. (2016). The role of parental and peer attachment relationships and school connectedness in predicting adolescent mental health outcomes. *Child and adolescent mental health*, 21(1), 21–29. <https://doi.org/10.1111/camh.12108>

ORTH, U., EROL, R. Y., & LUCIANO, E. C. (2018). Development of self-esteem from age 4 to 94 years: A meta-analysis of longitudinal studies. *Psychological Bulletin*, 144(10), 1045–1080. <https://doi.org/10.1037/bul0000161>

PANKSEPP, J. (1998). *Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions*. Oxford University Press.

PARIS J. (1996). *Contesto sociale e disturbi di personalità*. Milano: Cortina 1997.

PARIS, J. (2023). Complex Posttraumatic Stress Disorder and a Biopsychosocial Model of Borderline Personality Disorder. *The Journal of Nervous and Mental Disease* 211(11): p 805-810, DOI: 10.1097/NMD.0000000000001722

PIRRONGELLI, C. (2019). *Memoria Implicita*, in Spiweb, Società Italiana Psicoanalisi.

POMPILI M., GIRARDI, P., RUBERTO, A., et al. (2005). Suicide in borderline personality disorder: A meta-analysis. *Nord J Psychiatry* 59(5):319-324, doi: 10.1080/08039480500320025

PORTER, C. et al. (2019). *Childhood adversity and borderline personality disorder: A meta-analysis*, in "Acta Psychiatr. Scand", 141, 6–20.

PRETZER J.L. & BECK A.T. (1995). *Teoria cognitiva dei disturbi di personalità*. In: CLARKIN J.F, LENZENWEGER M.F. (eds), *I disturbi di personalità*. Milano: Cortina, 1997.

PUTNAM, F.W., (1997). *Dissociation in children and adolescents: A developmental perspective*. Guilford press.

ROCCHI, G., SERIO, V., CARLUCCIO, G.M., MARINI, I., MEUTI, V., ZACCAGNI, M., GIACCHETTI, N & ACETI, F. (2015). *La regolazione*

epigenetica della relazione primaria, in “Riv Psichiatri”;50(4):155-160. doi 10.1708/2002.21640.

ROBIN, M., BELBEZE, J., PHAM-SCOTTEX, A. *et al* (2022). *Adversity, attachment and emotion recognition in BPD adolescents: the distinct roles of disengaged and controlling environment*. *BMC Psychol* **10**, 89. <https://doi.org/10.1186/s40359-022-00788-7>

RHOLES, W. S., & SIMPSON, J. A. (2004). Attachment Theory: Basic Concepts and Contemporary Questions. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), *Adult attachment: Theory, research, and clinical implications* (pp. 3–14). Guilford Publications.

RUSSEL, M. (2014). *Un modello dissociativo del disturbo borderline di personalità*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

SCHINDLER, Andreas PhD*; SACK, Peter-Michael PhD†. (2015). *Exploring Attachment Patterns in Patients With Comorbid Borderline Personality and Substance Use Disorders*. *The Journal of Nervous and Mental Disease* **203**(11): pp. 820-826. DOI: 10.1097/NMD.0000000000000377

SCHORE, A. N.m (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. *Infant Mental Health Journal*, **22**(1-2), 201–269. [https://doi.org/10.1002/1097-0355\(200101/04\)22:1<201::AID-IMHJ8>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/1097-0355(200101/04)22:1<201::AID-IMHJ8>3.0.CO;2-9)

SHAFFER, H.R., (1998). *Lo sviluppo sociale*. Raffaello Cortina ed.

SHAPIRO, F. AND MAXFIELD, L. (2002), Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Information processing in the treatment of trauma. *J. Clin. Psychol.*, 58: 933-946. <https://doi.org/10.1002/jclp.10068>

SHAPIRO, Elan. (2009). EMDR treatment of recent trauma. *Journal of EMDR Practice and Research*. 3. 141-151. 10.1891/1933-3196.3.3.141

SIEGEL D.J. (2021). *La mente relazionale. Neurobiologia dell'esperienza interpersonale*. Milano: Cortina Raffaello Editore.

SLOTEMA, C. W., VAN DEN BERG, D. P. G., DRIESSEN, A., WILHELMUS, B., & FRANKEN, I. H. A. (2019). Feasibility of EMDR for posttraumatic stress disorder in patients with personality disorders: a pilot study. *European journal of psychotraumatology*, 10(1), 1614822. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1614822>

SNOEK, A., BEEKMAN, A.T.F., DEKKER, J. et al. (2020). A randomized controlled trial comparing the clinical efficacy and cost-effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and integrated EMDR-Dialectical Behavioural Therapy (DBT) in the treatment of patients with post-traumatic stress disorder and comorbid (Sub)clinical borderline personality disorder: study design. *BMC Psychiatry* 20, 396 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02713-x>

SROUFE, L. A. (1996). *Emotional development: The organization of emotional life in the early years*. Cambridge University Press.

STANGHELLINI G., MONTI M.R. (2009). *Psicologia del patologico. Una prospettiva fenomenologica-dinamica*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

STANLEY, B., & SIEVER L.J. (2010). The interpersonal dimension of borderline personality disorder: Toward a neuropeptide model. *Am J Psychiatry* 167(1):24-39, doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09050744

STOFFERS, J.M., VÖLLM, B.M., RÜCKER, G., et al. (2012). Psychological therapies for people with borderline personality disorder. *Cochrane Database Syst Rev* 8: doi: 10.1002/14651858.CD005652.pub2

STREHLOW, G. & LINDNER, R. (2016) Music therapy interaction patterns in relation to borderline personality disorder (BPD) patients. *Nordic Journal of Music Therapy*, 25:2, 134-158, DOI: [10.1080/08098131.2015.1011207](https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1011207)

TRULL, T.J.; JAHNG, S.; TOMKO, R.L.; WOOD, P.K.; SHER, K.J. (2010). *REVISED NESARC personality disorder diagnoses: Gender, prevalence, and comorbidity with substance dependence disorders*, in "J. Pers. Disord", 24, 412–426

VAN DER KOLK, B. A., MCFARLANE, A. C., & WEISAETH, L. (Eds.). (1996). *Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society*. The Guilford Press.

VAN ROSMALEN, L., VAN DER VEER, R. & VAN DER HORST, F., (2015). Ainsworth's strange situation procedure: the origin of an

instrument. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, Vol. 51(3), 261–284.

VITTNER, D., et al. (2018). Increase in Oxytocin From Skin-to-Skin Contact Enhances Development of Parent-Infant Relationship. *Biological research for nursing*, 20(1), 54–62. <https://doi.org/10.1177/1099800417735633>

VOLPE et al. (2016). *Le arti-terapie nel contesto della riabilitazione psicosociale in Italia: una rassegna critica*. *Psichiatria e Psicoterapia* 35, 4, 154-180.

WALLER, N.G., & ROSS, C.A. (1997). The prevalence and biometric structure of pathological dissociation in the general population: Taxometric and behavior genetic findings. *Journal of Abnormal Psychology*, 106(4), 499–510. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.106.4.499>

WINNICOTT, D.W. (1945). *The Family and Individual Development*, Routledge.

WINNICOTT, D.W. (1960). *The Theory of the Parent-Infant relationship*, in “International Journal of Psychoanalysis”, 585–595.

WOLFE, D.A., (1985). Child-abusive parents: An empirical review and analysis. *Psychological Bulletin*, 97(3), 462–482. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.97.3.462>

YOUNGBLADE, L.M. & J. DUNNE. (1995). *Individual differences in young children's pretend play with mother and sibling: links to*

relationships and understanding of other people's feelings and beliefs, in “Child development”, 66(5), 1472–1492.

YU, H. et al. (2019). *Common and distinct patterns of grey matter alterations in borderline personality disorder and bipolar disorder: Voxel-based meta-analysis*, in “Br. J. Psychiatry” 215, 395–403.

XIAO, Q., FU, Y., YI, X., DING, J., HAN, Z., ZHANG, Z., TAN, Z., WANG, J., WU, Z., PI, J., & CHEN, B. T. (2023). *Altered cortical thickness and emotional dysregulation in adolescents with borderline personality disorder*, in “European journal of psychotraumatology”, 14(1),2163768. <https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2163768>

WILHELMUS, B., MARISSSEN, M. A. E., VAN DEN BERG, D., DRIESSEN, A., DEEN, M. L., & SLOTEMA, K. (2023). Adding EMDR for PTSD at the onset of treatment of borderline personality disorder: A pilot study. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 79, 101834. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2023.101834>

SITOGRAFIA

PSYCHOMEDIA. It. Rivista Telematica area PROBLEMI DI PSICOTERAPIA, 1999.

<http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/liotti-1.htm>

PSICOLOGACOSENZA.it. Quale Psicologia, 60, 2011.

<https://www.psicologacosenza.it/wp-content/uploads/2015/03/Rivista-N%C2%B0-38.pdf#page=60>

<https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/2002/articoli/21640/>

<https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/1600/articoli/17450/>

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616730410001688202>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pmh.1385>

<https://bpded.biomedcentral.com/articles/10.1186/2051-6673-1-15>

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01962/full>

<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0004867416632595>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916300216>

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616730410001688202>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9848334/>

<https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2862>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395623000924?via%3Dihub>

https://journals.lww.com/jonmd/Abstract/2015/11000/Exploring_Attachment_Patterns_in_Patients_With.2.aspx

<https://bmcp psychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-022-00788-7>

<https://rivistedigitali.erickson.it/psicoterapia-cognitiva-comportamentale/archivio/vol-20-n-3/il-nucleo-dissociativo-del-disturbo-borderline-di-personalita/>

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00933/full>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-011-9555-x#citeas>
<https://www.neuroscienze.net/le-emozioni-e-le-neuroscienze-affettive/>
<https://www.neuroscienze.net/trauma-sviluppo-traumatico-e-dissociazione/>
<https://www.istitutobeck.com/psicoterapia-bambini/il-legame-di-attaccamento-concetti-chiave>
<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-della-personalit%C3%A0/disturbo-borderline-di-personalit%C3%A0#:~:text=Il%20disturbo%20borderline%20di%20personalit%C3%A0,in%20base%20a%20criteri%20clinici.>
<https://www.spiweb.it/search/memoria+implicita+cura+cristiana+pirrongelli>
<https://www.quadernidipsicologiaclinica.com>

APPENDICE

In questa sezione, ho voluto dare voce e spazio a coloro i quali credono che l'espressione teatrale, e artistica in generale, sia uno strumento fondamentale per ritrovare la connessione con sé stessi e con gli altri. Sia il mezzo attraverso il quale esplorare le parti più profonde, inconsce e rimosse del nostro essere, della nostra personalità. Quell'occasione che consente di parlare a noi stessi, di noi stessi, anche senza rendercene conto, anche se non abbiamo mai trovato le parole prima. Quel luogo dove la parola d'ordine è "accettazione". E ciò accade perché, la potenza dell'espressione artistica è proprio questa: entrare in contatto diretto con l'anima, poiché è da lì che proviene. Pronta a dar voce e a dar forma a ciò che altrimenti rimarrebbe incastrato in una sorta di "Terra di Mezzo" della nostra essenza.

PAOLO GASPARINI

Paolo Gasparini è un attore straordinario e poliedrico, che nella sua carriera si è cimentato e confrontato con ogni forma di recitazione: cinema, serie televisive, doppiaggio, radio e teatro.

Persona dalla sensibilità e profondità non comuni, Paolo, in questa intervista, ha espresso cosa significhi per lui la recitazione.

C: Ciao Paolo. Grazie mille per il tuo tempo e per avermi consentito questa intervista.

P: Ma figurati! Mi fa piacere!

C: Cosa è per te la recitazione?

P: La recitazione è anzitutto per me una pulsione assoluta. Quasi una necessità. La recitazione viene definita un'arte, e in alcuni casi lo è, ma io sono un po' più come dire, cauto. È questo il presupposto, io lo definisco un mestiere. Detto questo, sicuramente, un mestiere che richiede una passione e comunque una sorta di vocazione che io credo di aver avuto e che ho tutt'ora, sempre perché in realtà poi per me, è quasi una necessità. Io sono un attore che ha sperimentato tutti gli aspetti della

recitazione. Della cinematografia al doppiaggio al lavoro radiofonico. Sono tutte forme del mestiere. Però di queste, secondo me, la massima espressione dell'attore rimane quella del palcoscenico: il teatro.

C: Perché?

P: Perché sei nudo! Perché ogni sera è “quella sera”. Perché ogni volta che crei quell'evento è un evento unico ed irripetibile, e devi quindi andare a “scavare”, diciamo in una parte della tua personalità che deve sempre trovare anche le energie per ripetere quell'evento. Sai, per molto tempo ho pensato che la recitazione fosse un mestiere abbastanza effimero, cioè rispetto a, come dire, ad attività più essenziali per la società, che possono essere il medico o quelle tradizionali. In realtà poi mi sono reso conto, che ha una funzione sociale straordinaria, quasi a livello della religione. Nel senso che, attraverso il teatro e l'espressione, si raggiunge il concetto, l'idea, di quella che i greci definivano “catarsi”. Trovare quelle onde di risonanza che diventano metafora dell'esistenza. È quindi in questo senso, che poi il teatro viene spesso applicato alla terapia. Perché il teatro di per sé può diventare terapia a qualsiasi livello venga fatto. Tant'è che viene praticato a tutti i livelli: dal dilettantistico in Parrocchia o in modo professionale. E ciascuno trova le stesse motivazioni e, paradossalmente lo stesso tipo di emozioni. E in tutti c'è lo stesso tipo di ricerca: esplorare parti uniche. Altre parti della nostra personalità, della nostra manifestazione.

C: In che senso?

P: Nel senso che nella nostra vita comune ciascuno di noi è il risultato del proprio DNA, delle proprie scelte etiche, dell'ambiente e del contesto in cui nasce. Quindi ecco. Andare a cercare attraverso questo mezzo espressivo, altre possibilità di sé stessi diventa molto interessante, anche dal punto di vista, banalissimo, del divertimento. Infatti, in quasi tutte le lingue si traduce come “gioco”, in inglese, ad esempio, è to play e jeu in francese.

C: Qual è uno dei presupposti principali del lavoro attoriale? Qual è la prima cosa su cui, chi si approccia alla recitazione, deve lavorare?

P: Per me, per esempio, uno dei presupposti principali del lavoro attoriale, è la totale eliminazione del giudizio. Nel senso che il giudizio porta a una, come dire, una resistenza.

C: Ma a che tipo di giudizio ti riferisci? A quello degli altri?

P: Al giudizio etico in generale. Nel senso che io parto dal presupposto che nessuno di noi è buono o cattivo e dentro abbiamo tutto, dal Santo alla puttana. Poi è la somma delle cose che compongono la nostra esistenza che fa sì che noi tendiamo verso l'uno o verso l'altra. Però in ciascuno di noi c'è una parte oscura, c'è una parte luminosa, c'è una parte grigia. E secondo me, sei un bravo attore, quando riesci ad esplorare anche le parti più oscure, senza giudizio, e senza perché. Il giudizio presuppone inevitabilmente una forma di negazione.

C: Quando ti imbatti in un personaggio che, in qualche modo, ti mette in contatto con un tuo "lato oscuro" come ti approcci a questo? Non senti il bisogno, anche fosse solo per difesa, di scindere in qualche modo il "vero" Paolo dal Paolo "personaggio"?

P: Il punto è proprio questo! Nella recitazione non è più una questione adatta a te, ma è adatta al personaggio che tu vai a esplorare. Il percorso che si intraprende non è assolutamente quello di prendere la distanza, ma di comprendere che quella parte è lì, prendi atto che è dentro di te. Una delle possibilità può essere pure quella che tu debba interpretare un assassino. Ma io, di base, non ucciderei mai. Potrebbero però verificarsi delle questioni, delle situazioni o eventi di vita che, ipoteticamente, consentirebbero la fuoriuscita del lato oscuro di me... Cioè, ti metti nella posizione di esplorare la psicologia senza inibizioni e senza giudizio, anche di chi ha una morale totalmente diversa dalla tua, e quindi no! Non lo scindi. Piuttosto lo accogli! Ma è proprio questo l'aspetto catartico e l'aspetto che poi diventa funzionale all'esplorazione di sé stessi. Cioè, banalissimamente, in psicologia ti dicono che il primo step verso la

risoluzione di un problema è riconoscerlo. Riprodurlo nella recitazione, in qualche modo, facilita questo processo di riconoscimento e di accettazione della “parte oscura” o del problema. Il “tirarlo fuori”, il metterlo in scena, è come se un po' lo “esorcizzasse”. E ti rendi conto che tutto questo è anche estremamente metaforico. Sia su un palco di un teatro con una “fintissima” scenografia, che nella vita reale, le vicissitudini umane sono sempre quelle. Sono universali, trascendono il tempo e lo spazio e appartengono a tutti. ...In qualche modo si parte sempre da lì: Eros e Thanatos!

C: Grazie Paolo. Grazie infinitamente. Ci vediamo in Teatro!

P: Grazie a te! A presto.

Dott.ssa MARIA GRAZIA AURILIO

Maria Grazie Aurilio è una psicologa e psicoterapeuta individuale e di gruppo a indirizzo rogersiano. È esperta in psicodiagnosi e mediatrice familiare, nonché Facilitatore Mindfulness. Inoltre ha una grande passione per le scoperte delle neuroscienze applicate alla meditazione.

C: Ciao Maria Grazia. Puoi raccontarmi di cosa ti occupi?

M: Sono una psicologa psicoterapeuta, libera professionista con studio a Roma. Ho lavorato, in passato, nel privato sociale occupandomi di giovani adulti con doppia diagnosi di ritardo e malattia mentale. Nel trattamento un ruolo importante veniva svolto dal laboratorio teatrale.

C: Qual è il tuo rapporto con il teatro? Ha un “ruolo” nella tua professione?

M: Amo molto andare a teatro che è fonte di ispirazione e riflessione, il teatro allena la mente e il cuore. Tengo delle lezioni su Neuroscienze e

Psicologia delle emozioni agli allievi dei corsi di teatro del Teatro Marconi di Roma.

C: Sappiamo che uno dei nuclei fondamentali del Disturbo Borderline di Personalità è la dissociazione dovuta alla ripetuta esposizione a traumi infantili, in presenza di uno stile di attaccamento disorganizzato. E sappiamo anche, come Liotti e Farina ci insegnano, che i fenomeni dissociativi si distinguono in due categorie: sintomi da distacco o detachment e sintomi da compartimentazione. Questi fenomeni come influiscono sullo sviluppo e sul funzionamento di funzioni superiori come la memoria, il controllo delle emozioni?

M: La dissociazione è un processo di disintegrazione, la mente viene a perdere la sua capacità di integrare parte delle funzioni superiori, vi è una disconnessione nel pensiero, nella memoria e nel senso di identità di una persona. Questi processi disintegrativi vengono normalmente classificati in fenomeni da detachment (letteralmente distacco o alienazione) e fenomeni da compartmentalization (compartimentazione). Nei sintomi di **detachment** la persona si sente alienata dalle proprie emozioni, dal proprio corpo, della propria stessa identità. Tali sintomi prevedono un'alterazione dell'esperienza cosciente di sé (depersonalizzazione) e un'alterazione del proprio mondo circostante (derealizzazione). Nel DBP le maggiori difficoltà sono riportate a carico delle funzioni esecutive (insieme dei processi mentali atti all'elaborazione di schemi cognitivo-comportamentali adattivi), della memoria autobiografica e dei processi di cognizione sociale (il modo in cui percepiamo, elaboriamo e interpretiamo le informazioni sociali). La disfunzione esecutiva è il correlato dell'elevata impulsività, l'interferenza delle emozioni negative, sul funzionamento della memoria autobiografica, è il correlato dei sintomi dissociativi.

C: Le memorie collegate traumi dovuti all'attaccamento, sono memorie implicite che in qualche modo rimangono fuori dalla coscienza e dalla

consapevolezza. Quindi spesso ci si trova di fronte a pazienti che non riescono a dare un nome al trauma e, di conseguenza, non lo riescono a verbalizzare, rendendo di fatto il lavoro terapeutico più complicato. In questo senso, l'enactment in che modo e attraverso quali meccanismi è funzionale a far riaffiorare quel bagaglio di emozioni e consentirne un'elaborazione cognitiva?

M. L'enactment si riferisce alla dinamica in cui le emozioni e le esperienze passate del paziente vengono ripetute nella relazione terapeutica presente, l'enactment diventa così un'opportunità per il paziente di esplorare e rielaborare le sue esperienze passate in un ambiente sicuro e protetto. Il terapeuta deve essere attento alle emozioni del paziente e alle dinamiche di transfert e controtransfert che si sviluppano durante la seduta terapeutica. Si tratta di evitare di cadere nella trappola dell'enactment ripetendo le dinamiche negative che il paziente ha vissuto in passato. Il paziente va aiutato a comprendere la natura del suo transfert così che si possano sviluppare nuove modalità di relazione che siano più sane e funzionali. Una delle tecniche utilizzate per gestire l'enactment, nella relazione terapeutica, è la riflessione emotiva. Questa tecnica prevede che il terapeuta ripeta ciò che il paziente ha detto, ma in modo più concentrato sulle emozioni che il paziente sta esprimendo. La riflessione emotiva è utile perché permette al paziente di sentire che il terapeuta sta ascoltando e comprende le sue emozioni facilitando così una maggiore e migliore consapevolezza di sé. Inoltre, può aiutare a ridurre la carica emotiva negativa associata all'enactment e a creare uno spazio di maggiore sicurezza e comprensione nella relazione terapeutica. Il paziente sperimenta così una differente percezione della sua realtà, una maniera diversa di reagire ad essa attraverso una esperienza emozionale correttiva.

C: Secondo te, la teatroterapia può in qualche modo essere utile, ovviamente inserito in un contesto terapeutico più ampio, nel trattamento di pazienti con BPD? E se sì, in che modo?

M: La teatroterapia può essere definita una terapia aggiuntiva nell'approccio al BDP, è utile perché si configura come una forma "esperienziale di trattamento" che utilizza processi creativi e recitazione. Il teatro e la recitazione si configurano come una palestra in cui allenarsi nella scoperta della propria sfera emotiva e relazionale. Il "gioco" del teatro può facilitare l'acquisizione di una maggiore consapevolezza attraverso la mediazione della creazione del personaggio e delle dinamiche di gioco legate al *fare finta* o al *come se*. Il teatro come spazio sicuro e non giudicante può facilitare i pazienti a riconoscere emozioni difficili, integrare i propri stati mentali e sviluppare, attraverso l'incontro con gli altri, competenze relazionali. In poche parole, la teatroterapia può dare forma e parola all'esperienza interna.

C: Grazie infinite Maria Grazia per aver condiviso con me la tua esperienza e competenza.

M: Figurati, è stato un piacere!

GIULIA COLOMBO

Insegnante di danza, Danzamovimentoterapeuta, scenografa, architetto. Insomma un vulcano! Ho avuto l'immenso piacere di conoscere Giulia presso il Teatro Marconi, dove insegna danza e si occupa di molte delle scenografie presenti negli spettacoli teatrali o nei saggi della scuola. Giulia è un raggio di sole, è un punto di riferimento per le sue allieve, dalle più piccole alle più grandi. Il suo sorriso fa emergere la sua anima. L'intervista con lei, infatti la rispecchia molto. Una porta aperta nel suo mondo e nel suo sentire. Profonda e intima.

C: Ciao Giulia. Innanzitutto, grazie per dedicarmi il tuo tempo e per offrirmi la tua testimonianza.

G: Prego. È un piacere.

C: Ti andrebbe di raccontarmi di cosa ti occupi nella vita? So che sei sempre estremamente impegnata e sulle cose più disparate.

G: Sono un'insegnante di danza classica e moderna, una danzatrice e una danzamentoterapeuta diplomata con il metodo Espressivo-Relazionale®. Oltre a questo sono una dottoressa in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile, laurea che esercito come scenografa teatrale.

C: Cosa pensi delle tecniche espressive in generale e quale credi sia il valore aggiunto che possono offrire alle persone?

G: Credo che, come risorsa complementare alle altre forme di terapia, siano il valore aggiunto che permette di rafforzare il processo svolto in ambito terapeutico, usando il corpo nelle sue diverse forme di espressione possibili.

C: Come ti sei avvicinata alla danzaterapia?

G: Mi sono avvicinata alla danzamentoterapia, in un momento di totale stanchezza della danza accademica.

Mi spiego: da quando ho 5 anni, studio danza e mi relazio da sempre con questa, con i danzatori e con gli insegnanti di danza.

Ero (e sono) arrivata ad un punto di totale stanchezza nei confronti di una tipologia di danza che si focalizza quasi totalmente sull'estetica della forma, finalizzata perlopiù alla performance. Stanca di una danza in cui i corpi sono costantemente portati a sfidare i loro limiti, senza pensare alla loro salvaguardia; una danza che li spinge sempre "oltre" per raggiungere una perfezione standardizzata ed elitaria, adatta a pochissimi danzatori, rischiando di deteriorarli e rovinarli ed aggiungendo, così, la conseguente frustrazione dovuta al fatto che, inevitabilmente, un corpo rovinato ottiene meno risultati di un corpo curato ed ascoltato.

Stanca di una metodologia incastrata in una rigidità mentale e fisica che porta a vivere la danza perlopiù come espressione di dolore fisico ed emotivo. La ricerca della forma perfetta, infatti, arriva a spremere i corpi dei danzatori fino all'osso, e non parlo solo in senso figurato. Non a caso c'è una grandissima percentuale di danzatrici e danzatori che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

Eppure avevo la percezione forte che la danza e il movimento potessero essere strumenti potentissimi per creare benessere anche attraverso performance che, a questo punto, non sono più solamente espressione di un'asettica bellezza formale, ma attraverso il loro processo di creazione restituiscono vitalità e benessere a chi le danza, a chi le crea e al pubblico che le guarda.

La mia consapevolezza interna della danza e quello che fino a quel momento avevo conosciuto di questo mondo, però, erano estremamente distanti e camminavano su due linee che non riuscivano mai ad incontrarsi.

Ed è, in questo momento di crisi così particolare, che ho cercato, di trovare qualcosa che mi riportasse al mio concetto di danza!

Ho sempre sentito sul mio corpo, il reale potenziale della danza, nonostante sia caduta, anche io, nel passato, in varie dinamiche malsane nei confronti del mio fisico e di me stessa.

Però non mi sono mai arresa, la mia visione "romantica" di quest'Arte e di quello che di bello può donare e creare è sempre stato il mio faro che mi ha spinto a proseguire anche nei momenti più critici.

Ho sempre saputo, dentro di me, che la danza ha un grande potere guaritore.

Basta pensare al fatto che la danza è qualcosa che è stata usata, sin dagli albori della civiltà, per qualsiasi cosa: per festeggiare, per commemorare, per corteggiare, per dire addio, per pregare, per tutti i tipi di rituali religiosi e non, come espressione di sofferenza o come cura, e questi sono solo pochissimi esempi. Anche in natura si danza sempre, no?

Ho iniziato, quindi, a informarmi e a guardarmi intorno e sono venuta a conoscenza della danzaterapia.

Nel tempo mi è capitato anche di avvicinarmi a dei metodi in cui l'assenza di una metodologia strutturata creava in me degli sconvolgimenti emotivi che, non avendo gli strumenti adatti, non riuscivo

a gestire da sola. Questo perché il corpo muovendosi esprime la nostra parte interna emotiva e psichica, quindi sollecitarlo nella maniera sbagliata e senza la coscienza di dove e quanto in profondità si sta andando, vuol dire sollecitare in maniera altrettanto sbagliata, anche la parte emotiva, rischiando di creare più danni che altro, soprattutto se non si hanno gli strumenti e le guide per gestirla.

Fortunatamente, ad un certo punto di questo mio processo che metteva in discussione tutto quello che avevo conosciuto, ho trovato la scuola con il metodo che più mi confaceva: la scuola di Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale®.

La particolarità della mia scelta nell'iscrivermi a questa specifica scuola, sta nel fatto che io, come persona, nasco molto timida, e poco predisposta alle situazioni di gruppo.

Per fortuna il mio inconscio che voleva evidentemente guarire, ha scelto per me un metodo alla base del quale c'è la relazione con gli altri e con i loro corpi. Questo perché è proprio attraverso quest'ultima che si reintegra il proprio senso dell'individuo e quindi la propria immagine corporea, che, come dice Marian Chace "è primariamente una creazione sociale".

C: In che cosa consiste?

G: La Danzamovimentoterapia sostanzialmente è Danza.

Quella danza che, però, va ad attingere alla sua stessa essenza ed alla sua capacità naturale di creare un legame sociale e di nutrire il benessere personale e collettivo. In particolare il metodo Espressivo-Relazionale® va ad integrare e riarticolare l'individuo con il gruppo e va a riorganizzare il senso motorio come base dell'esperienza psichica attraverso il movimento.

È un metodo ben strutturato, codificato dopo anni di esperienza e ricerca, studiato nel dettaglio che fonda le sue basi nel gioco della danza per riattivare il piacere del movimento e restituire vitalità al corpo, aspetto fondamentale per tutti, non solamente nelle patologie o nelle criticità.

Sentirsi bene e integro nel proprio corpo non è un fattore banale né da sottovalutare e con la danzamentoterapia si va anche ad integrare il proprio senso motorio e la propria immagine del corpo.

Marian Chace, colei che ha iniziato a strutturare la danzaterapia in ambito clinico, sosteneva che il corpo non esiste mai in quanto corpo singolo, ma ogni corpo è sempre un “corpo tra altri corpi”. Ovvero è sempre un corpo che esiste in relazione con gli altri corpi e in base a questi si costruisce nel senso motorio, nella sua immagine e nella sua evoluzione.

C: In che senso?

G: Noi iniziamo a muoverci, nei primissimi anni della nostra vita, in risposta agli stimoli dell’ambiente esterno. È proprio in base a questo e alla sua esplorazione che costruiamo la nostra immagine corporea e il nostro senso motorio.

A partire dalla ricerca della madre, il bambino inizia a muoversi attivando gradualmente gli schemi di movimento studiati e codificati da Irmgard Bartenieff.

Un altro dei grandi obiettivi della danzaterapia è proprio quello di riorganizzare e integrare nei corpi questi schemi motori.

Fondamentale in questo metodo è il processo che si attua per raggiungere un determinato obiettivo.

Ad esempio in alcune psicopatologie (in cui il corpo è prevalentemente disorganizzato) l’obiettivo coincide con il processo che porta ad una riorganizzazione del corpo, nel tempo e nello spazio, fondamentale per riappropriarsi del senso del Sé, della propria identità ed individuazione.

Un altro obiettivo (intrinseco nel concetto di danza intesa come atto sociale e come strumento che amplifica la collettività) della danzaterapia è quello di riportare l’individuo nel gruppo, quindi non c’è esclusione ma inclusione.

C: In che contesto si può applicare e a chi si rivolge?

G: La danzaterapia si rivolge sostanzialmente a tutti, diciamo che è applicata nel campo del benessere, nel settore educativo, e nel settore sociale.

Io, ad esempio, conduco molti laboratori con i bambini nelle scuole materne.

Come risorsa complementare, ad esempio, trova impiego nella riabilitazione psichica, nei casi di disturbi dell'età evolutiva, con la terza età, con l'Alzheimer o, ad esempio, nel settore della disabilità o con i disturbi del comportamento alimentare.

Ma è utile anche con i danzatori, nei corsi di teatro o nei corsi professionali e nelle università o per la creazione di team building, per gli operatori della salute o per gli infermieri.

Sostanzialmente la danzamovimentoterapia può essere impiegata con tutti. Ovviamente la sessione sarà diversa in base alle situazioni e ai campi in cui agisce che sono veramente molteplici.

C: Come si diventa danzaterapeuta e/o arteterapeuta?

G: Facendo delle scuole di formazione.

Ad esempio la scuola in cui mi sono diplomata io, prevede un monte ore di training, ovvero di studio teorico ed esperienziale per ogni argomento, uno di laboratori, un monte ore da coprire di supervisione (ogni caso deve essere portato in supervisione finché si è in formazione) e uno di tirocinio che si possono fare con l'ente della scuola, oppure con altri danzaterapeuti già diplomati. A fine di ogni anno si devono sostenere esami teorici e pratici e alla fine del percorso di studi si discute la tesi.

Per accedere non bisogna essere necessariamente uno psicoterapeuta o un danzatore. Certamente bisogna avere un interesse e un'attitudine particolari in questi settori, e anche una buona predisposizione direi! La scuola stessa ti fornisce tutta la formazione necessaria per diventare un professionista competente.

C: Qual è il tuo rapporto con il palcoscenico, allargando metaforicamente il concetto ad un qualsiasi luogo o contesto dove ci si possa esprimere e/o mostrare?

G: Allora, il mio rapporto con il palcoscenico è stato un gran caos, nel senso che io, come danzatrice sono stata spesso sul palco e mi piaceva finché mi sentivo a posto con me stessa. Chiaramente andando avanti, un po' con la crescita, un po' col mio fisico che cambiava, il rapporto con il palcoscenico non è più stato così idilliaco, motivo per cui, nel 2018, ho deciso di smettere di starci.

Stare sul palcoscenico mi creava, a questo punto, ansia e difficoltà che non mi andava e non sapevo più gestire tanto da aver paura di avere degli attacchi di panico davanti al pubblico.

C: Perché? Cosa era successo?

G: Perché la danza, come dicevo prima, consisteva solamente nel mostrare a tutti i costi una perfezione che io sapevo di non avere per costituzione fisica, perché avevo fatto delle altre scelte nella vita e per tutta una serie di cose. E quindi era diventata solamente una grandissima frustrazione.

C: L'insegnamento?

G: Avevo, inoltre, più gratificazione nel far andare le altre persone sul palcoscenico creando per loro le mie coreografie, ad esempio le mie allieve. Quindi mi sento più a mio agio nell'insegnare e nel creare per gli altri.

Nel 2019 mi sono iscritta alla scuola di danzamentoterapia ed ora ho un nuovo approccio.

Non solo al palcoscenico ma proprio al modo di mostrare me stessa e la mia espressività, perché non conta più quanto alzo la gamba, o quanto sono elastica o quanti giri faccio, ma quanto riesco ad esprimermi attraverso la danza e le mie coreografie.

Questo, ovviamente, non vuol dire smettere di dare importanza al senso estetico, ma smette di essere l'obiettivo principale.

C: Cosa ti torna indietro dai tuoi utenti? Nel senso, effettivamente questo porta in loro dei cambiamenti che tu riesci a cogliere o che loro stessi ti riferiscono? Se sì, quali?

G: In realtà dipende dai vari ambiti in cui mi sono trovata a guidare la sessione.

La cosa che emerge sempre, dai bambini agli adulti, in ambito sia clinico, che sociale che educativo è il divertimento.

Tutti hanno questo senso di divertimento, piacere e benessere riattivato, anche negli adulti e nella terza età. Alcune signore a fine dei laboratori mi riportavano che si sentivano più rilassate, altre più tranquille.

Con i bimbi chiaramente il feedback è sempre più spontaneo, visibile nell'immediato nel corpo. Succede, a volte, che nelle classi sono presenti dei bimbi con alcune criticità che inizialmente fanno resistenza a prendere parte alle danze, e poi, piano piano, entrando nel processo, iniziano a partecipare di più fino a integrarsi e seguire attivamente tutta la sessione. Questo, a proposito di inclusione e di integrazione dell'individuo nel collettivo. Che è cosa che conta di più. Proprio Marian Chace, come dicevo prima, che ha iniziato la danzaterapia in ambito clinico, ha posto l'accento sulla relazione perché notava che, ad esempio, quando gli schizofrenici venivano isolati, involvevano e regredivano. Quindi peggioravano! Reintegrandoli nella relazione con il gruppo, invece, hanno iniziato ad avere dei riscontri positivi e a migliorare.

La danzaterapia, in ambito clinico aiuta a riorganizzare proprio il corpo e il senso di Sé. Facilita l'integrazione dell'immagine corporea, degli schemi motori e del senso del Sé a livello psichico. Quindi nel momento in cui io ho un senso del mio corpo organizzato, più solido e integrato chiaramente ne trarrò dei benefici anche a livello psicologico e comportamentale.

Anche il bimbo che magari ha delle criticità o che tende a essere dispersivo, se la sessione ha come obiettivo il contenimento, piano piano, quel bimbo andrà a integrarsi e a partecipare alla danza.

Questo è, di base il piacere di cui parlavo prima: sentirsi a proprio agio con sé stessi e con gli altri e integrati sia nel proprio corpo e nel proprio essere, che nel contesto sociale e collettivo.

C: Come sempre grazie di cuore Giulia!

G: Ma figurati! Parlare di ciò che mi appassiona e in cui credo per me è sempre una gioia!

MARIANTONIETTA DELLA CORTE

La dott.ssa in psicologia Mariantonietta Della Corte, la psicologa Diana Grosso e l'educatrice Marisa Grosso da anni gestiscono e dirigono l'Associazione "LucidiSogni", la quale, all'interno del Teatro Marconi, ha dato vita ad un progetto di Teatro Integrato dal nome "Perché no?!" Grazie a loro e ai fantastici ragazzi e ragazze che aderiscono al progetto ho visto con i miei occhi e toccato con mano, quanto il teatro possa essere un potentissimo strumento di inclusione, di accettazione e comprensione della diversità (intesa come unicità di ogni individuo), di rivalutazione individuale e sociale. I partecipanti, in armonia e liberi di esprimersi in un ambiente accogliente e variegato, guidati e aiutati dalle tre insegnanti, si sperimentano mettendosi in gioco e dando il meglio di loro stessi con tenacia, passione, dedizione e gioia. Il risultato finale? Uno spettacolo di fine anno a regola d'arte che non ha nulla da invidiare alle commedie delle altre compagnie, anzi ha sicuramente molto di più!

C: Ciao Mariantonietta. Grazie mille per la tua disponibilità!

M: Di nulla.

C: Ti andrebbe di raccontarmi di cosa ti occupi e della tua associazione?

M: Ok, specifico che ora facciamo parte dell' "Associazione Lucidisogni" del Teatro Marconi ed il corso si chiama "Perché no?!"

C: Come è nato questo progetto?

M: Dalla consapevolezza di quanto potesse essere utile il teatro per lavorare su aspetti come le emozioni, l'introspezione, lo sperimentarsi, il mettersi alla prova, in "mettersi nei panni di qualcun altro". E dalla consapevolezza di quanta poca possibilità ci fosse, quando abbiamo iniziato, di sperimentare tutto questo da persone che hanno delle difficoltà dove viviamo.

C: Qual è l'obiettivo?

M: Dare una possibilità. A tutti. Alle persone che hanno difficoltà non solo di provare cosa sia il "Teatro", ma di confrontarsi con il "pubblico"; i ragazzi non solo mettono in scena uno spettacolo ma durante l'anno, partecipano alla vita teatrale a pieno, guardano gli spettacoli in cartellone, aiutano al bar, al botteghino, nell'ingresso in sala. Ma è anche un'occasione perché il "pubblico" conosca questa realtà, ne prenda consapevolezza e ci interagisca. Inoltre i ragazzi durante il laboratorio e spesso per la messa in scena dello spettacolo collaborano con ragazzi degli altri corsi del teatro. In questo modo può esserci un vero scambio, scambio di vite, una conoscenza reale.

C: Perché avete scelto proprio il teatro come mezzo/strumento per il vostro lavoro con le persone disabili?

M: Il teatro può essere mezzo di scambio, luogo protetto dove raccontarsi, senza sentirsi giudicati, dove poter essere se stessi e provare ad essere qualcun altro. Luogo dove si può essere concretamente reali e favolosamente irreali.

C: Con quali tipi di disabilità lavorate?

M: Preferisco dire che lavoriamo con tutte le persone che sentano di avere delle difficoltà e vogliono mettersi alla prova. Partiamo dal presupposto che le nostre porte sono aperte per tutti. Partiamo soprattutto dal concetto che al variare del contesto possono cambiare abilità e disabilità, non esiste una persona globalmente disabile.

C: Sappiamo che ogni tipo di disabilità ha delle caratteristiche peculiari e, di conseguenza, necessita di approcci diversi e specifici. Voglio dire, anche all'interno dello stesso quadro diagnostico ci possono essere delle grandissime diversità individuali. Come riuscite a gestirle, a coordinarle e, in qualche modo, a portare tutti allo stesso obiettivo finale: lo spettacolo di fine anno.?

M: Prima di iniziare il laboratorio teatrale, abbiamo lavorato per oltre dieci anni in un centro di riabilitazione equestre, dove abbiamo potuto approfondire le diverse problematiche. Unite agli studi universitari naturalmente.

Ogni esercizio è preparato ed adattato, ed ognuno è spronato a dare il massimo.

C: In che modo lo strumento del teatro, sia inteso come setting, che, come tecniche teatrali, (recitazione, presenza scenica, studio del copione e del personaggio, gestione dei tempi teatrali), vi aiutano a fare ciò?

M: Già salire sul palcoscenico ed "alzarsi" da terra crea un distacco. Salire quelle scale insomma è l'inizio per prepararsi. Guardare davanti a sé e vedere la platea, sia vuota che piena, rende unica qualsiasi proposta.

C: So che ci sono ragazzi e ragazze che voi seguite da tanti anni. Avete visto dei progressi? E se sì, quali?

M: Miglioramenti nella relazione con l'altro, nell'aver meno paura di mettersi alla prova e sperimentare cose nuove, miglioramenti nella gestione delle emozioni, miglioramenti nell'impegno, può sembrare paradossale, ma l'impegno per molti dei ragazzi e ragazze che vengono

da tanti anni, è aumentato, così come, aumentando la consapevolezza delle proprie capacità, aumenta la voglia di sperimentarsi in cose nuove e sorprendersi nel riuscirci.

C: Io direi che tutto questo è semplicemente fantastico! Io vi osservo e noto quanto passione, impegno, competenza e umanità mettete nel vostro lavoro.

M: Sì, perché per noi, i ragazzi che frequentano il nostro corso, sono ragazzi, persone, che hanno voglia di essere visti per quello che sono, individui, con i loro pregi ed i loro difetti. La disabilità che hanno non sono loro. Loro sono Davide, Chiara, Alessandra, Giordana, Daniele, Piero, Alessio, Laura, Filippo, Gabriel, Nicolai, Alessandro, Matteo, Valeria, Carlo, Catia.

C: Grazie infinite per avermi dedicato il tuo tempo e condiviso con me il magnifico lavoro che svolgete!

M: Di nulla. È stato un piacere!

RINGRAZIAMENTI

I miei ringraziamenti vanno innanzitutto al Chiar.mo prof. Dario Davì per avermi trasmesso la passione per la psicologia dinamica, per aver sostenuto la mia idea di tesi, per avermi seguito lungo tutto il percorso e consentito di inserire un'appendice alla quale tengo molto.

Ringrazio tutti i docenti incontrati in questi tre anni, ognuno dei quali ha contribuito ad arricchire le mie conoscenze e a fornirmi prospettive e chiavi di lettura diverse per lo studio dei processi psicologici.

Ringrazio i “*Carbonari*”, un gruppo di colleghi folli tanto quanto me, che sono stati sostegno, supporto, allegria, condivisione, sfogo, aiuto e collaborazione. Ore e ore passate in chat a studiare insieme, ad interrogarci a vicenda, a metterci in discussione e alla prova, a condividere gioie e dolori pre e post esame, ma anche gioie e dolori delle nostre vite. Nessuno ha mai lasciato indietro nessuno!

Ringrazio tutte le persone speciali che mi hanno regalato il loro tempo e le loro esperienze, rilasciandomi le interviste presenti in appendice. Tutte persone che non avrei mai conosciuto se non grazie al mio lavoro presso il Teatro Marconi di Roma, diretto da Felice Della Corte. Qui e grazie a loro ho conosciuto il poliedrico, variegato e magico mondo del teatro, in ogni sua forma.

Ringrazio i miei figli, ai quali ho dedicato la tesi stessa, per aver sempre tifato per me. Per aver capito quanto questo percorso fosse per me importante. Per avermi lasciata studiare in tranquillità. Per essere per me una continua fonte di ispirazione e forza.

Ringrazio Me stessa. Per aver creduto nelle mie capacità. Per essermi rimessa in gioco e in discussione. Per non aver mai mollato nonostante questo percorso si sia intrecciato con uno dei momenti più difficili e dolorosi della mia vita.